

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Intraprofessionelle Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen

eingereicht von: Thomas Lienhard

Begleitung: Prof. Markus Sigrist

Datum der Abgabe: 19. Juni 2015

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der intraprofessionellen Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen.

Um herauszufinden, was die Kooperation auszeichnet, wenn eine Integration gelingt, werden vier Lehrpersonen in problemzentrierten Interviews befragt. Die Auswertung erfolgt mittels strukturierender Inhaltsanalyse.

Es zeigt sich, dass eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber der anderen Lehrperson, verbalisierte Anerkennung, ein geklärtes Rollenverständnis und aufgeteilte Verantwortungsbereiche die Kooperation auszeichnen. Bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörung wird die Lehrer-Schüler-Beziehung als ein zentraler Gelingensfaktor angesehen. Diese wird in der intraprofessionellen Kooperation jedoch kaum thematisiert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen.

Vorwort

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung als Klassenlehrer und Schulischer Heilpädagoge in der Arbeit mit Kindern mit besonders herausforderndem Verhalten entwickelte sich eine Fragestellung, die sich mit der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen befasst. Da dieses Themengebiet sehr umfangreich ist, musste eine Schärfung der Fragestellung folgen. Schnell wurde klar, dass sich die Fragestellung in Richtung Kooperation zwischen Lehrpersonen entwickelt, die an der Integration beteiligt sind. Insbesondere bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen ist diese Kooperation grossen Herausforderungen ausgesetzt und führt nicht selten zu Diskussionen in unserem Lehrpersonenteam. Diese Arbeit zeigt auf, was die Kooperation zwischen beteiligten Lehrpersonen auszeichnet, wenn die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen gelingt.

Ich bedanke mich herzlich bei allen Personen, die massgeblich dazu beigetragen haben, dieses Projekt zu realisieren.

An erster Stelle seien die vier Lehrpersonen genannt, welche sich für die Interviews zur Verfügung stellten. In den offenen Gesprächen gewann ich einen vertieften Einblick in die alltäglichen Kooperationen der Lehrpersonen und ihren Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten. Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen, die benötigte Zeit und die Offenheit, mit welcher die Fragen beantwortet wurden.

Ebenfalls ein grosser Dank gebührt meinem Begleiter, Herrn Prof. Markus Sigrist. Seine Rückmeldungen unterstützten mich während des Arbeitsprozesses und halfen mir, wichtige Entscheidungen zu treffen.

Nicht zuletzt bedanke ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden, die mich auf unterschiedlichste Weise begleiteten und mir immer wieder Mut zusprachen. Spezieller Dank gilt insbesondere Herrn J. Lienhard für die tatkräftige Unterstützung und Frau T. Lienhard für das grosse Verständnis und die zur Verfügung gestellte Zeit.

Winterthur, im Juni 2015

Thomas Lienhard

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Vorwort	I
Inhaltsverzeichnis	III
1. Einleitung	7
1.1 Ausgangslage	7
1.2 Begründung der Themenwahl	8
1.3 Forschungsleitende Fragestellung	9
2. Theoretischer Bezugsrahmen	10
2.1 Kooperation	10
2.1.1 Begriffsdefinition.....	10
2.1.2 Kooperationsgefäße.....	13
2.1.3 Die vier Dimensionen von Kooperation	14
2.2 Integration von Kindern in die Regelschule	15
2.3 Kinder mit Verhaltensstörungen	16
2.3.1 Kinder mit „Verhaltensstörungen“ oder „Verhaltensauffälligkeiten“	17
2.3.2 Klassifikation von Verhaltensstörungen	18
2.4 Beziehung zu Kindern mit Verhaltensstörungen	19
2.4.1 Lehrer-Schüler-Beziehung	19
2.4.2 Lehrer-Schüler-Beziehungen zu einem Kind mit Verhaltensstörungen.....	19
2.4.3 Konsequenzen für die Fragestellung.....	19
3. Forschungstheoretischer Hintergrund	20
3.1 Der qualitative Forschungsansatz	20
3.2 Schritte einer qualitativen Untersuchung nach Cropley	20
3.3 Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring	20
3.4 Problemzentriertes Interview	21
4. Forschungsmethodisches Vorgehen	23
4.1 Datenerhebung	23
4.1.1 Erstellung des Leitfadens	23
4.1.2 Stichprobe	24
4.1.2.1 Gewinnung der Stichprobe	24
4.1.2.2 Beschreibung der Stichprobe.....	25
4.1.2.3 Anonymität der teilnehmenden Lehrpersonen	25
4.1.3 Gestaltung der Interviewdurchführung	25

4.1.4	Gesprächsführung.....	26
4.2	Auswertungsverfahren	26
4.2.1	Transkription der Interviews	26
4.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse	27
4.2.3	Das Kategoriensystem	28
4.3	Datenauswertung	31
5.	Darstellung der Ergebnisse	32
5.1	Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen	34
5.1.1	Fördernde Faktoren.....	35
5.1.2	Hemmende Faktoren.....	37
5.1.3	Gelungene Integration.....	38
5.1.4	Besondere Herausforderung.....	39
5.1.5	Schulsystem	40
5.2	Intraprofessionelle Kooperation	40
5.2.1	Fördernder Faktor	40
5.2.2	Hemmender Faktor	42
5.2.3	Gute Zusammenarbeit.....	43
5.2.4	Wertschätzung	44
5.2.5	Verantwortung	46
5.2.6	Akzeptanz, Vertrauen, Kommunikation	47
5.2.7	Informationsaustausch, Gefässe.....	47
5.3	Lehrer-Schüler-Beziehung	48
5.3.1	Definition	48
5.3.2	Förderliche Faktoren	49
5.3.3	Hemmende Faktoren.....	50
5.3.4	Intraprofessionelles Thema.....	51
5.4	Ziele und Absichten	52
5.5	Besondere Art der Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen	52
5.5.1	Struktur.....	52
5.5.2	Besonderheiten	52
5.5.3	Einheit	54
5.5.4	Regeln.....	54
6.	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.....	55
6.1	Wertschätzung, Anerkennung	55
6.2	Verantwortung, Rollenklärung.....	56
6.3	Regeln / Konsequenzen.....	57

6.4	Struktur	57
6.5	Lehrer-Schüler-Beziehung	57
6.6	Besondere Art der Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen	58
7.	Beantwortung der Fragestellung	59
8.	Schlussfolgerungen	62
8.1	Offene Fragen	63
9.	Kritische Anmerkungen zum methodischen Vorgehen	64
	Literaturverzeichnis	68
	Tabellenverzeichnis	70
	Abbildungsverzeichnis	71
	Anhang I: Interviewleitfaden	72
	Anhang II: Interviewtranskriptionen	73
	Interview A (Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik).....	73
	Interview B (Klassenlehrperson)	85
	Interview C (Klassenlehrperson)	97
	Interview D (Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik).....	111
	Anhang III: Kategoriensystem mit Ankerbeispielen und Codierregeln	123

1. Einleitung

Seit der Annahme des neuen Volksschulgesetzes im Kanton Zürich im Jahr 2005 findet durch die Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf in die Regelschule ein Paradigmenwechsel statt. So gibt es immer mehr Regelklassen, in denen Kinder mit besonderem Förderbedarf integriert werden und in denen die Regelklassenlehrpersonen mit den Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik kooperieren. Insbesondere die Gruppe von Kindern, welche sich disziplinarisch sehr störend verhalten, stellt für viele Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar und ist nicht selten mit hohen Belastungen verbunden. Im Zusammenhang mit der integrativen Förderung werden insbesondere die Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen als besondere Herausforderung genannt: „Der Umgang mit Unterrichtsstörungen sowie mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern gehört zu den Aspekten, welche von den Lehrpersonen am kritischsten für die Bewältigung ihres Alltagsgeschäftes genannt werden“ (Baumann, Henrich, & Studer, 2013, S. 45).

1.1 Ausgangslage

Ein Patentrezept für eine gelungene Integration scheint es nicht zu geben. So erwähnen Liesen und Luder (2011), dass es keine pauschale Antwort für eine gelungene Integration von einem Kind mit Verhaltensstörungen gibt. Sie beschreiben Faktoren, die im Zusammenhang mit dem Gelingen einer Integration förderlich sind (vgl. ebd.). Einige dieser Faktoren rücken die Kooperation zwischen den beteiligten Lehrpersonen in den Fokus. In der Integration von SuS¹ mit Verhaltensstörungen kommt der Kooperation zwischen der KLP² und der SHP³ sogar eine zentrale Rolle zu (vgl. Baumann et al., 2013). Um die Herausforderung der Integration annehmen und meistern zu können, scheint eine vermehrte interdisziplinäre Zusammenarbeit eine Voraussetzung zu sein. Dies erfordert von allen Beteiligten die Bereitschaft, miteinander kooperativ zu arbeiten und so einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Integration zu leisten.

„Mit der Einführung der integrativen Förderung sind die Fragen verbunden, wie einerseits diese Aufgabe von Regellehrpersonen bewältigt werden kann und wie andererseits die zusätzlichen Kompetenzen der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wirksam eingesetzt werden können. Eine gute Kooperation zwischen den beiden Lehrpersonen wird dabei als Grundvoraussetzung für eine gelingende Integration betrachtet“ (Baumann et al., 2013, S. 35).

¹ Schülerinnen und Schüler kann mit SuS abgekürzt werden.

² Klassenlehrperson kann mit KLP abgekürzt werden.

³ Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik kann mit SHP abgekürzt werden.

„Eine kontinuierliche Kooperation von Lehrkräften der allgemeinen Schulformen mit sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräften wird in inklusiven Settings als zentrale Gelingensbedingung beschrieben“ (Lütje-Klose & Urban, 2014a, S. 112).

Es stellt sich demnach die Frage, was beteiligte Lehrpersonen unter „guter Kooperation“ verstehen und wie sie ihre Zusammenarbeit gestalten, damit „eine gute Kooperation“ stattfinden und die Integration von Kindern unterstützt werden kann.

1.2 Begründung der Themenwahl

Die Masterarbeit geht von den theoretischen Grundlagen einer nötigen Kooperation der beteiligten Lehrpersonen im Zusammenhang mit SuS mit Verhaltensstörungen aus. In der Theorie gibt es viele Ansätze, welche die Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten unterstützen können (z.B. Thommen, Anliker, & Lietz, 2008; Steppacher, 2014; Preuss-Lausitz, 2013; Popp & Methner, 2013; Hillenbrand, 2006). Doch wie werden diese theoretischen Grundlagen in der Praxis angewandt und umgesetzt? Gibt es Gelingensfaktoren oder Erfolgsrezepte, welche bessere oder weniger gute Ergebnisse bringen?

Um den Förderauftrag von integrierten Kindern erfüllen zu können, finden Kooperationsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen statt. Rupert Tarnutzer (2015) legt sieben Kooperationsfelder fest, welche eine Übersicht über die verschiedenen Kooperationsprozesse ermöglicht. „Diese sind in unterschiedlichem Mass und zu unterschiedlichen Zeitpunkten für Förder- und Integrationsprozesse relevant“ (S. 13).

- Vorausgesetzte Stellen (Behörden, Schulleitungen)
- Fachstellen
- Interdisziplinäre Kooperation
- Schulteam, pädagogisches Team
- Erweitertes Klassenteam
- **Kooperationsprozesse zwischen KLP und SHP**
- Eltern, Erziehungsberechtigte

Das Kooperationsfeld „**Kooperationsprozesse zwischen KLP und SHP**“ steht im Zentrum dieser Studie. Die Kooperationsprozesse zwischen Lehrpersonen, welche an der Integration eines Kindes mit externalisierenden Verhaltensstörungen beteiligt sind, werden untersucht.

Dabei werden die in Unterrichtsteams (KLP - SHP) arbeitenden Lehrpersonen in einem Interview darüber befragt, wie sie die Kooperation in ihrem Unterrichtsteam gestalten und erleben. Die Vermutung ist, dass sich die Theorie nicht einfach in die Praxis umsetzen lässt. Die Lehrpersonen müssen unter den vorhandenen Rahmenbedingungen arbeiten und kooperieren. Untersuchungen belegen, dass die vorhanden Rahmenbedingungen in den allermeisten Fällen nicht mit den „Idealbedingungen“ übereinstimmen und eigene Wege gefunden werden müssen (vgl. Baumann et al., 2012). Welche Faktoren unter diesen Rahmenbedingungen als besonders förderlich bzw. hinder-

lich bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen erlebt werden, sollen von den befragten Lehrpersonen beschrieben werden.

1.3 Forschungsleitende Fragestellung

Wie aus der Beschreibung der Ausgangslage ersichtlich wird, stellen die Kooperationsprozesse zwischen den Lehrpersonen einen zentral zu untersuchenden Sachverhalt dar. Auch wenn weitere Faktoren die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen mitbeeinflussen, besteht die Überzeugung, dass die Kooperation zwischen den Lehrpersonen für eine gelungene Integration unerlässlich ist (vgl. u.a. Lütje-Klose & Urban, 2014b).

Hauptfrage:

Was zeichnet die Kooperation zwischen einer Klassenlehrperson und einer Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik aus, wenn die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen gelingt?

Aufgrund der sehr breiten Fächerung des Themas, werden Unterfragen formuliert, welche Eingrenzungen ermöglichen.

Unterfragen

- Was verstehen beteiligte Lehrpersonen unter „guter“ Kooperation?
- Wie legen Lehrpersonen ihre gemeinsamen Ziele und Absichten fest?
- Wie unterscheidet sich die Kooperation bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen von der Integration von Kindern ohne Verhaltensstörungen?
- Welche Absprachen zwischen den Lehrpersonen unterstützen die Lehrer-Schüler-Beziehung?

2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Kooperation

„Die Anforderungen und Herausforderungen einer inklusiven Schul- und Unterrichtsentwicklung können nur im Team bewältigt werden“ (Lütje-Klose & Urban, S. 283). Diese prägnante Aussage zeigt, welch grosses Gewicht der Kooperation in der Schule von heute zukommt - eine Schule, die sich auf den Weg zu einer integrativen oder inklusiven Schule gemacht hat. Die Vielfältigkeit der Anforderungen an die KLP ist durch die integrative Schulform erhöht worden. Der Umstand, dass die KLP der eigene Herr, die eigene Herrin im Schulzimmer war, hat sich verändert. An der Kooperation auf verschiedenen Ebenen führt kein Weg mehr vorbei.

2.1.1 Begriffsdefinition

Kooperation

Kooperation ist ein sehr umfassender Begriff. Mit „Zusammenwirkung“, „Mitwirkung“ wird das lateinische Wort „cooperatio“ übersetzt (Wörterbuch PONS, 2012). In der Literatur wird Kooperation sogar als Synonym für Zusammenarbeit verwendet (z.B. Lienhard et al, 2011; Thommen et al., 2008). Kooperation findet in einer Schule in unterschiedlichen Bereichen statt (vgl. Kapitel 1.2): Schülerinnen und Schüler kooperieren untereinander wie auch Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern. Lehrkräfte kooperieren mit weiteren professionellen Fachpersonen und nicht zuletzt findet Kooperation der Schule mit anderen Institutionen statt (Werning & Arndt, 2013, S. 7). Im Fokus der vorliegenden Studie liegt die professionelle Kooperation zwischen einer Klassenlehrperson und einer Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik. Lütje-Klose und Urban (2014a) sprechen von intraprofessioneller Kooperation, da sie „Lehrkräfte der allgemeinen Schulformen und sonderpädagogisch ausgebildete Lehrkräfte nicht als Mitglieder zweier verschiedener Professionen, sondern als Angehörige desselben Berufsstandes mit unterschiedlicher fachlicher Schwerpunktsetzung“ ansehen (S. 114). Zur Vollständigkeit wird an dieser Stelle erwähnt, dass die interprofessionelle Kooperation die Zusammenarbeit zwischen „Lehrkräften und weiteren Professionen“ (ebd.) ins Zentrum rückt.

„Kooperation wird als auf demokratischen Werten basierendes, auf der Gleichwertigkeit und gegenseitigem Vertrauen der KooperationspartnerInnen beruhendes, zielgerichtetes und gemeinsam verantwortetes Geschehen interpretiert, in dem aufgrund von Aushandlungsprozessen die Schaffung bestmöglicher Entwicklungsbedingungen aller Kinder angestrebt wird“ (Lütje-Klose & Urban, 2014a, S. 115).

Dem integrationspädagogischen Kooperationsbegriff liegt das Ebenenmodell von Reisers „Theorie integrativer Prozesse“ zugrunde (Reiser; zitiert nach Lütje-Klose & Urban, 2014a, S. 114). Lütje-

Klose und Urban (2014b) benennen die folgenden Ebenen als bedeutsam, wenn es um die gelingende Kooperation in inklusiven Schulen geht (S. 283f).

- **Individuelle Ebene:** Die individuellen Voraussetzungen (Einstellungen, Bereitschaften und Kompetenzen) von den Fachpersonen sind „zentrale Ermöglichungsbedingungen schulischer Kooperation und Inklusion“ (S. 285).
- **Interaktionelle Ebene:** Ausgestaltung der Beziehung zwischen den Kooperierenden, Aushandlung der Prinzipien und Strategien für das pädagogische Handeln. „Die Intensität der Kooperationsbeziehung steht dabei in einem engen Zusammenhang mit dem vorhandenen Vertrauen und der gegenseitigen Wertschätzung sowie gemeinsam geteilten Werten und Normen ...“ (S. 284).
- **Sachebene:** Die Sachebene ist angesprochen „... wenn es um Fragen der Aufgabenverteilung, Unterrichtsorganisation und eingesetzten Co-Teaching-Strategien sowie der strukturellen, räumlichen, materialen und personellen Bedingungen von Schulleben, Unterricht und Förderung geht“ (S. 286).
- **Institutionelle Ebene:** Jede Einzelschule ist mit anderen Rahmenbedingungen konfrontiert und muss sich die Frage stellen „... unter welchen strukturellen Bedingungen pädagogisches Handeln in inklusiven Settings als erfolgreich erlebt wird“ (S. 289) und wie diese in der Schule umgesetzt werden können. Im gesamten Lehrpersonenteam sollen Strukturen etabliert werden, damit eine „kollegiumsinterne Kooperationskultur(S. 289)“ wirksam werden kann.
- **Kulturell-gesellschaftliche Ebene:** „Auf der kulturell-gesellschaftlichen Ebene geht es um die Frage der grundsätzlichen Akzeptanz inklusiver Zielsetzungen in der Schule und um die Umsetzung des Rechts auf volle Partizipation an allen Lebensbereichen im Sinne der UN-Konvention. Dies betrifft (...) auch bildungs- und sozialpolitische Massnahmen (...)“ (Lütje-Klose & Urban, 2014a, S. 115).

Eine weitere Definition des Kooperationsbegriffs stammt von der Organisationspsychologin Erika Spiess (2004):

„Gelingende Kooperation zeichnet sich durch den Bezug auf andere und durch gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben aus. Kooperation ist intentional und braucht Kommunikation, Vertrauen und Reziprozität. Sie setzt eine gewisse Autonomie der Akteure voraus“ (S. 199).

Diese Definition wurde von Henrich et al. mit Erkenntnissen aus Untersuchungen zur Kooperation zwischen KLP und SHP ergänzt und in einer Tabelle dargestellt (vgl. Henrich et al, 2012, S. 36).

Tabelle 1: Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen KLP und SHP

Organisationspsychologische Merkmale von Kooperation nach Spiess (2004)	Merkmale der Kooperation zwischen Regellehrpersonen und heilpädagogischen Lehrpersonen im IF-Setting.
Der Bezug auf andere	- Der Bezug auf andere ist ein allgemeines Merkmal der Kooperation und muss für die Kooperation zwischen einer Regellehrperson und einer heilpädagogischen Lehrperson nicht spezifiziert werden.
Gemeinsam festgelegte Ziele/Aufgaben	- Dies beinhaltet gemeinsame, ergänzende oder zumindest wechselseitig akzeptierte pädagogische Vorstellungen über den Unterricht. Ziel des gemeinsamen Unterrichts ist, dass alle Schülerinnen und Schüler innerhalb des Regelklassenunterrichts möglichst optimale Lernbedingungen erhalten sollen (z.B. Kummer Wyss, 2010). - Das umfasst Ziele für Klasse, Kinder, Gruppen, Einzelne sowie Methoden und Massnahmen für den Unterricht (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008).
Kommunikation	- Kommunikation muss in Vor- und Nachbereitung, Durchführung sowie bei unterschiedlichen Sichtweisen und/oder Problemen mit der Kooperation stattfinden (z.B. Joller-Graf, 2004).
Intentionalität	- Durch Kooperation soll das Gefühl der Entlastung und der Effizienz im Unterricht erhalten bleiben (z.B. Joller-Graf, 2004). - Zentrale Intention sind die Integration leistungsschwacher Kinder und der Umgang mit Heterogenität (z.B. Haeblerlin, Jenny-Fuchs & Moser-Opitz, 1992).
Vertrauen	- Damit ist das Vertrauen gemeint, sich auf den Anderen verlassen zu können, sich unterstützt und wertgeschätzt zu fühlen (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008).
Autonomie – Rollenklärung Verantwortung	- Die beiden Lehrpersonen vereinbaren in der Planung, wer im Unterricht wofür verantwortlich ist (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008).
Vor- und/oder Nachbereitung	- Beide Lehrpersonen sind in der Durchführung für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam verantwortlich (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008).
Durchführung	- Der Unterricht und das Lernen der Kinder werden gemeinsam thematisiert und Ziele für die Klasse, Gruppe oder Einzelne gemeinsam festgelegt. - Dabei bringt die heilpädagogische Lehrperson ihr spezifisches Fachwissen in die Vor-/Nachbereitung ein (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008).
	- Der Umgang mit der eigenen Rolle wird in der Durchführung flexibel gestaltet (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008).
	- Beide Lehrpersonen lernen von- und miteinander (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008).
Norm der Reziprozität	- Gegenseitigkeit der Handlungen und Gefühle der Gleichwertigkeit (Wachtel & Wittrock, 1990) führen zu Zufriedenheit.

Inter- und intraprofessionelle Kooperation

Lütje-Klose und Urban (2014b) bezeichnen Kooperationsprozesse zwischen Lehrpersonen als intraprofessionelle Kooperation. Die Kooperation findet „innerhalb der Profession der Lehrkräfte“ (S. 292) statt. Dabei zählen sie sowohl die KLP wie auch die SHP zur Profession der Lehrkräfte. Hingegen wird die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und anderen pädagogischen Fachpersonen (z.B. Sozialpädagoginnen und –pädagogen, Logopädinnen und Logopäden) als interpro-

fessionelle Kooperation bezeichnet (vgl. ebd., S. 292). In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Kooperation zwischen den Lehrpersonen (KLP, SHP) gelegt und in diesem Zusammenhang von der intraprofessionellen Kooperation gesprochen.

2.1.2 Kooperationsgefässe

Im Kanton Zürich ist die Kooperation der Lehrpersonen in unterschiedlichen Kooperationsgefässen möglich. Im Schlussbericht von Merki, Kunz, Werner und Luder (2010) werden die Gefässe aufgezeigt, die von Lehrpersonen im Kanton Zürich für Kooperation genutzt werden (S. 29).

Tabelle 2: Kooperationsgefässe an der Volksschule im Kanton Zürich

Schulkonferenz	Offizielles Entscheidungsorgan für pädagogische Themen an der Schule, bestehend aus allen angestellten Personen mit einem klar festgelegten Mindestpensum an der Schule.
Pädagogisches Unterrichtsteam	Kleines Team, oft bestehend aus Lehrpersonen für eine Stufe, für einen Jahrgang oder für ein Fach.
Tandem/Prallellehrperson	Meist eine Stellenteilung auf der Schuleingangs- oder der Primarschulstufe. Auf der Oberstufe z.T. auch als Form von „Prallellehrpersonen“.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Im Zusammenhang mit Integrativer Förderung (IF) praktizierte Form der Zusammenarbeit, indem schulische Standortgespräche vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet und individuelle Förderpläne für Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen erstellt werden. Ebenfalls kann auf diese Weise fachliche Beratung für die Lehrpersonen durch schulische Heilpädagogik, Therapie, Schulpsychologie erfolgen.
Projektgruppe	Eine thematische Arbeitsgruppe.
Hospitation/Kollegiales Feedback	Einzelne Personen, die sich gegenseitig im Unterricht besuchen und darüber Reflexionsgespräche führen.
Teamteaching (TT)	Form der Zusammenarbeit im Unterricht zwischen zwei Fachpersonen, die gleichzeitig für eine Gruppe von SuS verantwortlich sind und diese gemeinsam unterrichten. Erfolgt zumeist zwischen zwei KLP oder einer KLP und einer SHP, Therapeuten/Therapeutin, DaZ-/HSK-Lehrperson etc.
Informelle Absprachen	Form der Zusammenarbeit, die ohne formelle Form auskommt und oft beiläufig erfolgt, wenn sie sich gerade ergibt („zwischen Tür und Angel“, Pausengespräche, kurze Telefonate, E-Mail etc.).
Andere Form	Eine andere Form der Zusammenarbeit, die in Ihrer Schule wichtig ist.

2.1.3 Die vier Dimensionen von Kooperation

In der Forschung von Henrich et al. (2012) konnten die Merkmale der Kooperation in vier Dimensionen von Kooperation zusammengefasst werden (S. 37).

Tabelle 3: Die vier Dimensionen von Kooperation

Dimension	Erläuterung
Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen	Die Kooperierenden fühlen sich vom Gegenüber unterstützt und wertgeschätzt. Das Gespräch miteinander gelingt gut. Auftauchende Probleme werden thematisiert. Die Kooperierenden teilen ihre Vorstellungen und das Verständnis von Unterricht. Sie erleben die Kooperation als konkurrenzarm und können innerhalb der Vereinbarungen gut arbeiten. In Bezug auf disziplinarische Herausforderungen können sie einander vertrauen und fühlen sich kompetent.
Voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback	Die Kooperierenden sehen einen Gewinn im gegenseitigen Austausch. Sie reflektieren ihre Einschätzungen aufgrund der Beobachtungen des Anderen und ändern dadurch auch einmal ihre eigene Wahrnehmung.
Flexibilität in der Rollenausführung	Die Kooperierenden wechseln im Unterricht ihre Rollen. Sie können Verantwortung abgeben und sich unvorhergesehenen Situationen gut anpassen.
Didaktisch-methodische Positionierung	Diese Dimension zeigt sich vor allem in der Vorbereitung. Die Positionierung der Kooperierenden in Bezug auf die Zielsetzungen, das methodische Vorgehen und die Klassenführung. Die Anforderungen für die Klasse, eine Gruppe oder Einzelne werden vor- und nachbesprochen.

Neben den Dimensionen wurden drei Kooperationstypen identifiziert, welche von Henrich et al. (2012) beschrieben werden.

Mit Kooperationstypen ist eine Personengruppe von KLPs und SHPs gemeint, die „in den Dimensionen der Kooperation eine ähnliche Struktur aufweisen“ (S. 38). Es handelt sich dabei nicht um ein stabiles Persönlichkeitsmuster und auch nicht um einen Persönlichkeitstyp. Die drei Kooperationstypen sind:

1. Der kokonstruktive Typ
2. Der wenig kooperierende Typ
3. Der Mischtyp.

Die Kooperation zwischen KLP und SHP wird massgeblich davon beeinflusst, welchem Typ die Kooperierenden angehören. Es konnte gezeigt werden, dass Kooperation nicht nur personen-, sondern auch konstellationsabhängig ist (ebd.). In dieser Arbeit wird nicht weiter auf die Koopera-

tionstypen eingegangen. Im Kapitel 8.1 wird eine offene Frage formuliert, welche die Kooperations-typen im Zusammenhang mit der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen aufgreift.

2.2 Integration von Kindern in die Regelschule

Um den Begriff der Integration ganz fassen zu können, sollen in diesem Kapitel zuerst zentrale Begriffe definiert werden, die in der aktuellen sonderpädagogischen Debatte im Zusammenhang mit der Integration von Kindern in die Regelschule verwendet werden. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Szaday (2011) bringen mit der folgenden schematischen Darstellung eine inhaltliche Ordnung in die zentralen Begriffe (S. 14):

Abbildung 1: Verschiedene Stufen zwischen Exklusion und Integration

Begriffsdefinitionen

Die Ausführungen der Begriffe orientieren sich an den Erklärungen von Lienhard et al. (2011, S. 14f)

Exklusion

Exklusion geht davon aus, dass einer bestimmten Gruppe von Personen kein Recht auf Bildung zukommt. Das bedeutet, dass diese Gruppe nicht am Bildungswesen teilhaben darf.

Separation

Bei der Separation ist die Personengruppe Teil des Bildungswesens. Die Förderung der betroffenen Personengruppe erfolgt jedoch ausserhalb der Regelschule, in sogenannten Förder- oder Sonderschulen.

Kooperation

Bei dem von Lienhard et al. (2011) verwendeten Begriff der Kooperation sind „organisatorische Modelle“ gemeint, „die bestimmte Berührungspunkte zwischen Sonder- und Regelsystem schaffen, beispielsweise ein gemeinsamer Turn- oder Kunstunterricht oder die Durchführung gemeinsamer Projekte. Auch teilintegrative Angebote haben einen kooperativen Charakter“ (S. 14).

Assimilation

SuS mit Beeinträchtigungen sollen sich der Regelschule soweit anpassen, dass sich die Regelschule nicht verändern muss. In häufigen Situationen ist dies aufgrund der Beeinträchtigungen nicht möglich und deshalb kann nicht von Integration gesprochen werden.

Integration

Das Wort „Integration“ leitet sich vom Lateinischen „integratio“ ab und bedeutet „Wiederherstellen einer Einheit“ oder „die Bildung einer Ganzheit“ (Wörterbuch PONS, 2012).

Kinder mit Beeinträchtigungen werden bewusst in die Regelschule einbezogen. Ihre Förderung wird durch angemessene Massnahmen unterstützt. So soll die Partizipation an der Regelschule ermöglicht werden. Der Begriff „Integration“ beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Schule. Er taucht in verschiedenen Diskussionen auf. In der vorliegenden Studie steht die Verwendung des Begriffs „Integration“ im Zusammenhang mit der Arbeit in der Schule. Somit ist die Integration von Kindern in die Regelschule gemeint. Gemeinsam sollen Kinder aus demselben Wohngebiet eine öffentliche Bildungseinrichtung besuchen – „unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten“. Damit die Kinder mit besonderem Förderbedarf Unterstützung erhalten, sollen die dazu benötigten, angemessenen Massnahmen sichergestellt werden. Der Kanton Zürich hat sich im Volksschulgesetz (VSG) §33 diesem Grundsatz der Integration verpflichtet.

Inklusion

Eine Schule nimmt alle Kinder aus ihrem Einzugsgebiet auf und richtet ihr Angebot auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder aus. Lienhard et al. (2011) beschreiben die Inklusion als „wichtige Zielvorstellung“ (S. 15), die es Schritt für Schritt zu erreichen gilt. „Auf dem Weg hin zu diesem grossen und visionären Ziel sprechen wir lieber von Integration“ (ebd.).

2.3 Kinder mit Verhaltensstörungen

„Wir bezeichnen Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen als solche, die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihre angemessenen Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können“ (ebd., S. 13). Kinder mit Verhaltensstörungen sind demnach der Gruppe von Kindern mit Beeinträchtigungen zuzuordnen, die im Sinne der integrativen Schule in die Regelschule integriert werden.

2.3.1 Kinder mit „Verhaltensstörungen“ oder „Verhaltensauffälligkeiten“

Die beiden Termini „Verhaltensstörungen“ und „Verhaltensauffälligkeiten“ kommen beide in der Fachliteratur vor. Häufig werden sie sogar als Synonyme verwendet (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 47). An beiden Begriffen lassen sich Vor- und Nachteile ausmachen (z.B. Hillenbrand, 2006; Myschker & Stein, 2014). Als Beispiel wird Jörg Schlee (1993) angeführt, der vier Kritikpunkte am Begriff „Verhaltensstörung“ nennt:

1. Heimliche Wertigkeit
2. Unklarer Objektbereich
3. Prinzip der Selbstanwendung
4. Unterschiedliche Menschenbildannahmen (Schlee; zitiert nach Hillenbrand, 2006, S. 32)

Der Begriff „Verhaltensauffälligkeit“ gilt als wertneutraler, lässt sich aber auch „aus verschiedenen Gründen kritisieren“ (Myschker & Stein, 2014, S. 47). So wird der Begriff „Verhaltensauffälligkeit“ als „zu allgemein, mehrdeutig, wenig prägnant und unscharf (ebd.)“ bezeichnet. In dieser Arbeit wird von der Definition von Myschker und Stein (2014) für das Verständnis von Verhaltensstörung ausgegangen, da dieser Begriff „im administrativen wie im wissenschaftlichen Bereich die grösste Verbreitung gefunden“ hat (S. 48):

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann“ (Myschker & Stein, 2014, S. 51f).

„Verhaltensstörung“ ist demnach ein Oberbegriff, dem sich eine Vielzahl von Unterbegriffen zuordnen lassen (ebd.):

Tabelle 4: Verhaltensstörung (phänomenologischer Oberbegriff)

Subtermini		
pädagogisch	medizinisch-psychologisch	juristisch
Erziehungsschwierigkeit Schwererziehbarkeit sog. Unerziehbarkeit Kinder mit Förderbedarf emotionale u. soziale Entwicklung	Neurose, Psychose Aufmerksamkeits-Defizit-Hyper-/Hypo-Aktivitäts-Störung (ADHS) Hirnstörungen Psychische Störungen	Verwahrlosung (JWG, bis 31.12.90) seelische Behinderung (AFG, BBuG, BSHG, SGB) schädliche Neigung/Kriminalität (JGG)

Um eine negative Wertung der Person vermeiden zu können, wird „Verhaltensstörung“ als Nomen verwendet. Auf diese Weise wird von „Kindern mit Verhaltensstörungen“ und nicht von „verhaltensgestörten Kindern“ gesprochen. Dies drückt eine Distanzierung von Verhalten und Person aus. Das Kind wird dadurch nicht durch „Verhaltensstörung“ gekennzeichnet (vgl. Hillenbrand, 2006, S. 29).

2.3.2 Klassifikation von Verhaltensstörungen

Grundsätzlich unterscheidet die empirische Forschung zwei grosse, gegensätzliche Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen. Kinder aus der ersten Gruppe zeigen externalisierende Symptome, Kinder aus der zweiten Gruppe internalisierende Symptome. Myschker und Stein (2014) sprechen zwei weitere Gruppen an, welche aber noch nicht so gut belegt sind. Die Tabelle dient der Übersicht (ebd., S. 58):

Tabelle 5: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen

Gruppierung	Symptomatik
Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierendem Verhalten	aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich-gehemmtem Verhalten	ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten	nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten	verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

2.4 Beziehung zu Kindern mit Verhaltensstörungen

2.4.1 Lehrer-Schüler-Beziehung

Die grosse Studie von Hattie (2014) zeigte, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung einen sehr grossen Effekt auf den Lernerfolg der SuS hat. Die Lehrer-Schüler-Beziehung wird in der Studie von Hattie (2014) auf dem Rang 11 von 138 Faktoren eingestuft. Liesen und Luder (2011) schreiben, dass bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen diesem Faktor „besondere Bedeutung“ zukommt. Mehr Engagement und Respekt konnte in Klassen mit personenzentrierten Lehrpersonen beobachtet werden. Aufsässiges Verhalten trat seltener auf (vgl. Hattie, 2014, S. 143). Hattie (2014) sagt aber nicht, dass eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung für die Lehrpersonen ohne Anstrengung verläuft, ganz im Gegenteil: „Der Aufbau von Beziehungen zu den Lernenden erfordert Tatkraft, Effizienz und Respekt aufseiten der Lehrpersonen für das, was das Kind mit in die Klasse bringt“ (S. 141).

2.4.2 Lehrer-Schüler-Beziehungen zu einem Kind mit Verhaltensstörungen

Erschwerend im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen ist, dass die Beziehung zu diesen Kindern häufig negativ belastet wird (vgl. Liesen & Luder, 2011).

Omer und von Schlippe (2012) greifen dieses Thema auf. Sie beschreiben für Eltern und Lehrpersonen, wie zentral die Beziehung zu Kindern ist und wie diese aufgebaut oder wiederhergestellt werden kann. Sie nennen u.a. erhöhte Präsenz oder ein grösseres „Wir“ als wichtige Faktoren, damit Platz für Beziehung entsteht und sich diese entwickeln kann (Omer & von Schlippe, 2012, S. 193ff).

2.4.3 Konsequenzen für die Fragestellung

Beziehungsaufbau braucht Zeit. In vielen Fällen stehen jedoch insbesondere der SHP nur sehr begrenzte Zeitressourcen für eine Klasse zur Verfügung. Es gilt, diese Zeit gezielt zu nutzen, u.a. für den Beziehungsaufbau (vgl. Baumann et al., 2012, S. 42).

Damit die vorhandenen Zeitressourcen optimal genutzt werden können, scheint eine funktionierende Kooperation zwischen den Lehrpersonen unerlässlich zu sein, eine Schlussfolgerung, die naheliegend ist. Ob die Lehrer-Schüler-Beziehung in der intraprofessionellen Kooperation in der Praxis auch tatsächlich angewandt und umgesetzt wird, soll Gegenstand der Untersuchung sein. Um von den befragten Lehrpersonen zu erfahren, inwieweit sie mit ihrer Kooperation einen Beziehungsaufbau zu SuS mit Verhaltensstörungen unterstützen, wurde eine Unterfrage (siehe Kapitel 1.3) zu diesem Thema formuliert.

3. Forschungstheoretischer Hintergrund

3.1 Der qualitative Forschungsansatz

Der qualitative Forschungsansatz erlaubt – im Gegensatz zum quantitativen - einen Blick aus Sicht der Betroffenen vorzunehmen. In dieser Arbeit bilden Lehrpersonen die Gruppe von Betroffenen, die an einer Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen beteiligt sind. Cropley (2011) beschreibt das Ziel der qualitativen Forschung mit „die Welt, wie sie von Menschen im Verlauf des alltäglichen Lebens erlebt, interpretiert und konzipiert wird – zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren“ (S. 7).

3.2 Schritte einer qualitativen Untersuchung nach Cropley

Eine qualitative Untersuchung durchläuft nach Cropley (2011) vier Schritte:

- Direkte Beobachtung oder aktive Befragung
- Bei Interviews: Protokollierung des Gesprächs (häufig mit Audiogerät oder auf Video)
- Interpretation der protokollierten Inhalte
- Verallgemeinerung durch...
 - ... herausgearbeitete Bezüge zu anderen Personengruppen oder der Umgebung.
 - ... die Erweiterung bestehender Theorien.

(vgl. Cropley, 2011, S. 49)

3.3 Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring

Damit die „Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden kann“ (Mayring, 2002, S. 140), orientieren sich die qualitative und quantitative Forschung an den Kriterien der Validität und der Reliabilität. Dabei können aber die Kriterien der quantitativen Forschung nicht einfach auf die qualitative Forschung übernommen werden. Mayring (2002) meint: „In diesen aktuellen Diskussionen um Gütekriterien qualitativer Forschung setzt sich immer mehr die Einsicht durch, dass man nicht einfach die Massstäbe quantitativer Forschung übernehmen kann. Gütekriterien qualitativer Forschung müssen neu definiert, mit neuen Inhalten gefüllt werden“ (S. 140). Aus dieser Erkenntnis formuliert Mayring (2002) sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung (S. 144f):

Tabelle 6: Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring

Verfahrensdokumentation	Damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar wird, muss das Verfahren zur Gewinnung der Daten genau dokumentiert werden.
Argumentative Interpretationsabsicherung	„Interpretationen spielen eine entscheidende Rolle in qualitativ orientierten Ansätzen“ (S. 145). Diese müssen argumentativ begründet, adäquat und in sich schlüssig sein. Alternativdeutungen sind zu suchen und zu überprüfen.
Regelgeleitetheit	Regeln sind auch in der qualitativen Forschung zentral. Das Forschungsvorgehen soll systematisch und regelgeleitet sein und der Analyseprozess in einzelnen Schritten erfolgen. „Die Analyseschritte werden vorher festgelegt, das Material wird in sinnvolle Einheiten unterteilt, und die Analyse geht nun systematisch von einer Einheit zur nächsten“ (S. 146).
Nähe zum Gegenstand	Bei der qualitativen Forschung wird versucht, „in die natürliche Lebenswelt der Beforschten“ zu gehen und „möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte“ anzuknüpfen (S. 146). Diese Art der Forschung setzt an konkreten sozialen Problemen an. Zwischen den Forschenden und den Betroffenen soll ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis entstehen.
Kommunikative Validierung	Die Interpretationen und Analyseergebnisse können zur Überprüfung den Beforschten vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden.
Triangulation	Die Qualität der Forschung kann durch die Verbindung mehrerer Perspektiven auf die Fragestellung verbessert werden. Dabei können mehrere Forschende zusammenarbeiten oder unterschiedliche Theorieansätze, Methoden oder Datenquellen genutzt werden.

3.4 Problemzentriertes Interview

Es gibt eine Vielzahl von Verfahrensweisen, um qualitative, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen (vgl. Mayring, 2002. S. 65f). In der vorliegenden Studie wird eine Problemstellung untersucht, die ein offenes Erzählen der befragten Lehrpersonen erfordert. Genauso zentral ist aber auch, die Fragestellung im Auge zu behalten und immer wieder mit Hilfe des Interviewleitfadens auf diese zurückzukommen. Aus diesem Grund wurde die Erhebungsmethode des problemzentrierten Interviews gewählt, die Witzel (2000) im folgenden Zitat beschreibt: „Das problemzentrierte Interview ist ein theoriegenerierendes Verfahren, das den vermeintlichen Gegensatz zwischen Theoriegeleitetheit und Offenheit dadurch aufzuheben versucht, dass der Anwender seinen Erkenntnisgewinn als induktiv-deduktives Wechselspiel organisiert“ (S. 1).

Problemzentrierte Interviews sind offen bis halbstrukturiert. Durch den Einsatz eines Leitfadens wird eine „teilweise Standardisierung“ erreicht und „diese Standardisierung erleichtert die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews“ (Mayring, 2002, S. 70). Mayring (2002) beschreibt noch weitere Merkmale: „Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt“ (S. 67).

Mayring (2002) hat den Ablauf der Planung und Durchführung eines problemzentrierten Interviews skizziert und in einem Ablaufmodell dargestellt (S. 71)

Abbildung 2: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews

Auf die Problemanalyse folgt die Leitfadenkonstruktion. Der Leitfaden enthält die Fragen, welche im Laufe des Interviews gestellt werden sollen (Mayring, 2002, S. 67). Weiter werden drei unterschiedliche Teile eines Gesprächs beschrieben (vgl. S. 69f):

- Sondierungsfragen
- Leitfadenfragen
- Ad-Hoc-Fragen

Die Eigenschaften dieser drei Fragetypen und weitere Informationen über die Konstruktion des Leitfadens, die Pilotphase, die Interviewdurchführung und die Aufzeichnung werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

4.1 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte mittels problemzentrierter Interviews (siehe Kapitel 3.4). Problemzentrierte Interviews sind teilstrukturiert und können bei der Auswertung miteinander in Bezug gesetzt werden. Dazu wurde ein Interviewleitfaden mit einer Anzahl vorformulierter Fragen erstellt (vgl. Cropley, 2011, S. 138). Das elektronische Aufnehmen der Interviews ermöglichte ein erneutes Anhören und das Erstellen eines Transkripts (ebd.).

4.1.1 Erstellung des Leitfadens

Der Erstellung des Leitfadens liegt die SPSS - Methode von Helfferich (2010) zu Grunde. Diese Methode teilt den Erstellungsprozess des Leitfadens in vier Schritte ein.

Tabelle 7: Übersicht SPSS-Methode

S (sammeln)	Der erste Schritt war das Sammeln von sehr vielen Fragen in einem offenen Brainstorming. Die Fragen orientierten sich an der Hauptfragestellung und an den Unterfragen. Auf diese Weise kamen viele, noch unstrukturierte Fragen zusammen.
P (prüfen)	Alle Fragen wurden auf ihre Geeignetheit über prüft und alle nicht passenden gestrichen.
S (sortieren)	Die übrig gebliebenen Fragen müssen inhaltlich sortiert werden. Die sortierten Fragen wurden in Sondierungs-, Leitfaden und Ad-hoc-Fragen eingeteilt (vgl. Mayring, 2002, S. 70).
S (subsumieren)	Die geprüften und sortierten Fragen müssen dann zum Abschluss noch in den Leitfaden (Themenbereiche) subsumiert , also ein- bzw. untergeordnet werden.

Diese vier Schritte sind nicht als einmaliger Durchlauf zu verstehen. Vielmehr ermöglichen sie einen Überblick über die einzelnen Schritte. Kruse (2009) erwähnt, dass es bei der Durchführung der SPSS – Methode wichtig ist, diese als Gruppe oder in einem Team anzugehen (Kruse, 2009, S. 74). Es wird empfohlen, die Gruppe aus Personen aus unterschiedlichen thematischen oder disziplinarischen Bezügen zusammenzustellen (ebd.). Deshalb wurden die gesammelten und überprüften Fragen mehrmals mit einer zugezogenen Person diskutiert und ausgetauscht. Aufgrund dieser Diskussionen entstanden wiederholt veränderte Formulierungen und Sortierungen.

Um die Lehrpersonen zum Erzählen anzuregen, sind die Fragen so offen wie möglich formuliert. Offene Fragen „sind sinnvoll, sowohl um Informationen zu erhalten, als auch, um Klienten in den Prozess des gemeinsamen Suchens einzubinden“ (Culley, 2002, S. 86). Culley (2002) erwähnt aber auch, dass die Fragen nicht allzu offen sein sollen, da sonst die Antworten wenig aussagekräftig sind und die Fragen „unnötigen Druck“ erzeugen (Culley, 2002, S. 87).

Die zusammengetragenen Fragen wurden in fünf verschiedene Themenbereiche („gute Kooperation“, „gelungene Integration“, „Lehrer-Schüler-Beziehung“, „Ziele und Absichten“, „besondere Ko-

operation“) sortiert. Die Themenbereiche wurden theoriegestützt gewählt und orientierten sich an der Fragestellung (vgl. Mayring, 2002, S. 69f).

In einem nächsten Schritt konnten die Fragen in *Sondierungs-, Leitfaden- und Ad-hoc-Fragen* eingeteilt werden (ebd.). *Sondierungsfragen* verhelfen zu Beginn des Gesprächs als Einstieg in die Thematik. Die Offenheit der Fragen stand beim Formulieren der Sondierungsfragen besonders im Vordergrund. Anschliessend folgen die *Leitfadenfragen*. Die *Leitfadenfragen* wurden den Themenbereichen zugeteilt und im Leitfaden farblich markiert. Auf diese Weise wurde eine einfachere Orientierung des Interviewers auf dem Interviewleitfaden ermöglicht. Den *Leitfadenfragen* wurden *Ad-hoc-Fragen* zugeteilt, welche für die Erhaltung des Gesprächsfadens bedeutsam waren und ein gezieltes Nachfragen ermöglichten (ebd.). Als Darstellung des Interviewleitfadens diente die Mind Map – Darstellung, da diese dem Interviewer sehr vertraut war und eine klare Übersicht über die Fragen und Themenbereiche auf einen Blick ermöglichte (siehe Anhang I: Interviewleitfaden).

Die Pilotphase fand zwei Wochen vor Beginn der Interviewdurchführung statt. In einem Probeinterview wurde der Leitfaden erprobt. Der Leitfaden konnte aufgrund der gemachten Erfahrungen überarbeitet und modifiziert werden. Das Probeinterview diente ebenfalls zur Schulung des Interviewers.

4.1.2 Stichprobe

Für die Wahl der Stichprobe ist es von Bedeutung, dass die Gesprächspartner mit dem Untersuchungsgegenstand gut vertraut und in der Lage sind, darüber Auskunft zu geben. Sie sollen über eine Narrativkompetenz verfügen und ihre eigene Situation, ihre Gefühle und Einstellungen beschreiben können (vgl. Cropley, 2011, S. 101f). In dieser Befragung bilden Regelklassenlehrpersonen und Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik die Stichprobe. Für die Durchführung der Interviews werden zwei KLP und zwei SHP gesucht, die an der Integration von Kindern mit externalisierenden Verhaltensstörungen beteiligt sind.

4.1.2.1 Gewinnung der Stichprobe

Um geeignete Untersuchungspersonen zu finden, wurde ein Schulleiter einer Primarschule kontaktiert. Der Schulleiter war dem Verfasser der Arbeit persönlich bekannt. Die Beteiligung an der Integration eines Kindes mit externalisierenden Verhaltensstörungen und die Arbeit an einer Primarstufe waren Kriterien für ein Anfragen der Lehrpersonen. Die externalisierenden Verhaltensstörungen wurden vom Schulpsychologischen Dienst (SPD) bestätigt. Als weiteres Kriterium galt, dass die Schulleitung aus ihrer Sicht die Integration des Kindes mit externalisierenden Verhaltensstörungen als gelungen wahrnahm.

Die Kontaktaufnahme mit den Lehrpersonen erfolgte jeweils in einem kurzen, persönlichen und vereinbarten Gespräch. In diesem Vorgespräch wurde darauf geachtet, eine möglichst alltags-sprachliche Projektbeschreibung zu verwenden und darin keine Hypothesen zu formulieren. Die angefragten Personen zeigten sich sehr interessiert am Forschungsinhalt und es stellte kein Problem dar, geeignete Lehrpersonen zu finden, die bereit waren, sich auf das Interview einzulassen.

Die interviewten Lehrpersonen waren dem Interviewer bereits vorgängig bekannt und so bestand von Anfang an eine gute Vertrauensbasis. Mayring (2002) bestätigt, dass eine möglichst gleichberechtigte, offene Vertrauensbeziehung zwischen Interviewer und Befragten die Offenheit im Interview unterstützt (vgl. Mayring, 2002, S. 68f). Eine kritische Auseinandersetzung zu diesem Vorgehen folgt im Kapitel 9. Bei den Lehrpersonen handelte es sich um drei Frauen und einen Mann.

4.1.2.2 Beschreibung der Stichprobe

Alle vier Lehrpersonen arbeiten an der Primarstufe im Kanton Zürich. Es handelt sich um zwei Klassenlehrpersonen und zwei Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik, die an der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen direkt beteiligt sind. Um die Anonymität der Interviewteilnehmenden zu wahren, werden nur die wesentlichsten Informationen in einer Übersicht dargestellt.

Tabelle 8: Übersicht der Stichprobe

Abkürzung	Funktion	Geschlecht	Stufe	Besonderes
A	SHP	weiblich	Unterstufe	
B	KLP	männlich	Mittelstufe	
C	KLP	weiblich	Unterstufe	Die Lehrpersonen C und D arbeiten zusammen an der gleichen Klasse
D	SHP	weiblich	Unterstufe	

4.1.2.3 Anonymität der teilnehmenden Lehrpersonen

Den Teilnehmenden wurde bei der Anfrage versichert, dass die Anonymisierung der Informationen gewährleistet ist und bleibt. Um dies zu ermöglichen, wurden die Transkriptionen der Interviews mit Abkürzungen versehen und die digitalen Audiodateien nicht veröffentlicht.

4.1.3 Gestaltung der Interviewdurchführung

Die Interviews wurden in der Umgebung der befragten Personen durchgeführt. In drei Fällen wurden die Lehrpersonen in ihren Schulzimmern besucht und in einem Fall konnte das Gespräch bei der Lehrperson zuhause stattfinden. Damit keine Hektik auftrat, wurde für jedes Interview genügend Zeit einberechnet. Der Zeitrahmen, das Ziel des Gesprächs und auftauchende Fragen wurden vorgängig mit den interviewten Personen besprochen. Die Stimmung vor dem Interview wurde vom Interviewer jeweils als offen und locker wahrgenommen. Die Interviewsprache war Schweizerdeutsch, da dies ein offeneres und differenzierteres Gespräch ermöglichen sollte. Im Probeinterview konnte diese Erwartung bestätigt werden. Mit einem digitalen Aufnahmegerät wurden die Interviews, die zwischen 43 und 53 Minuten dauerten, aufgenommen.

Der Interviewleitfaden lag vor dem Interviewer auf dem Tisch und es erwies sich als sehr nützlich, dass alle Fragen auf einem Blatt aufgeführt waren. Dadurch konnte flexibel auf Aussagen der Lehrpersonen reagiert und die Reihenfolge der Fragen bei Bedarf verändert werden.

4.1.4 Gesprächsführung

Das Gelingen des Interviews hängt zu einem grossen Teil davon ab, wie das Gespräch geführt wird, wie die Fragen formuliert werden und wie auf das Gehörte eingegangen wird. Der Interviewer leitet das Gespräch anhand des Leitfadens und stellt möglichst offene Fragen, welche den befragten Personen ein offenes Äussern ihrer Gedanken und Überlegungen ermöglicht. In der Erstellung des Interviewleitfadens wurde den richtigen Fragen viel Aufmerksamkeit geschenkt. In der Gesprächsführung sollten auch wichtige Aspekte des Zuhörens beachtet werden. „Das Zuhören ist beim Interview genauso wichtig wie das Fragenstellen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 155). In Anlehnung an Altrichter und Posch (2007) wurde in der Gesprächsführung auf folgende Verhaltensweisen geachtet:

- Die Gedankengänge sollen nicht unterbrochen werden.
- Pausen gehören dazu und werden akzeptiert. Sie treten häufig zum Nachdenken auf.
- Es werden alle Äusserungen angenommen, auch wenn sie nicht den Erwartungen des Interviewenden entsprechen. Die Aufmerksamkeit soll neutral erfolgen.

Neben dem bewussten und gezielten Zuhören kann auch das Paraphrasieren hilfreich sein, um auf Gesprächsbeiträge zu reagieren. Das Paraphrasieren dient dazu, der befragten Person zu zeigen, dass man das Gesagte verstanden hat. „Paraphrasieren meint eine Wiederholung der Kernbotschaft unserer Klienten in unseren Worten. Es soll den Klienten signalisieren, dass wir ihr Anliegen verstanden haben“ (Culley, 2002, S. 75). Mit einer Paraphrase kann andererseits auch herausgefunden werden, ob eine Aussage verstanden worden ist.

4.2 Auswertungsverfahren

4.2.1 Transkription der Interviews

Die digital aufgezeichneten Audiodateien wurden von Schweizerdeutsch in Standardsprache transkribiert. Dabei wurde auf eine möglichst wortgetreue Transkription geachtet. Wenn für ein Dialektwort keine adäquate Übersetzung gefunden werden konnte, wurde dieses belassen und in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt. Die Syntax des Schweizerdeutschen musste nur selten grammatikalisch angepasst werden.

Die Transkription orientierte sich an den von Dresing und Pehl (2013) beschriebenen Regeln für einfache Transkriptionssysteme.

Tabelle 9: Transkriptionsregeln

Markierung	Beschreibung
Absatz mit Zeitmarke	Jeder Sprechbeitrag erhält eigene Absätze mit Zeitmarken
I:	Interviewende Person
B:	Befragte Lehrperson
„...“	belassenes Dialektwort
(lachen)	Lachen
mhm (bejahend) (verneinend)	Die Antwort besteht nur aus „mhm“ und wird als bejahend oder verneinend interpretiert.
(...)	Pause von mehr als 3 Sekunden
X.	Namen und Ortschaften werden mit den Anfangsbuchstaben abgekürzt
(unv.)	unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet
(ähm)	ähm
/	Satzabbruch
//	Sprechüberlappung

Für jedes dieser vier Interviews wurde mit Hilfe des Softwareprogramms f5 (Version für Mac) ein Volltranskript angefertigt. Die vollständigen Transkripte sind im Anhang dieser Arbeit nachzulesen (siehe Anhang II: Interviewtranskriptionen).

4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Daten wurden gemäss Kuckartz (2014) einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die Kategorien wurden sowohl deduktiv, basierend auf dem Interviewleitfaden und auf der Literaturrecherche, sowie induktiv, basierend auf den erhobenen Daten, abgeleitet und definiert. Das so erhaltene Kategoriensystem diente als Ausgangspunkt für die Beantwortung der Fragestellung. Die Codierung wurde durch die QDA-Software MAXQDA (Version 11) unterstützt. In einem ersten Schritt erfolgte die Auswertung entlang der fünf Hauptkategorien „Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen“, „intraprofessionelle Kooperation“, „Lehrer-Schüler-Beziehung“, „Ziele und Absichten“ und „besondere Art der Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen“. Nach einer ersten Sichtung der Transkripte zeigte sich, dass die Hauptkategorien beibehalten werden konnten. Die Aussagen wurden in den fünf Hauptkategorien zusammengefasst und analysiert. Durch die Reduktion auf die wesentlichen Kernaussagen der jeweiligen Textsegmente wurden die Aussagen in weitere Kategorien eingeteilt. Damit keine Überschneidungen zwischen den einzelnen Hauptkategorien und Kategorien entstanden, wurden Codierregeln definiert, welche eine Zuordnung ermöglichten. In einem zweiten und dritten Schritt wurden die Textsegmente weiter generalisiert und mit konkreten Ankerbeispielen versehen. Bei der Auswertung wurde erkannt, dass bei einigen Kategorien zu viele Textsegmente zugeteilt werden konnte, sodass keine strukturierte Auswertung möglich war. Die Aussagen zu dieser Kategorie waren noch zu umfassend. Bei den betreffenden Kategorien wurden weitere Subkategorien gebildet. Die Textsegmente aus den

Kategorien wurden den Subkategorien zugeordnet. So entstand das strukturierte, hierarchische Kategoriensystem mit Hauptkategorie → Kategorie → Subkategorie, das eine Auswertung zuließ. Kuckartz (2014) stellt einen grundsätzlichen Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Analyse in dem folgenden Schema dar (S. 78).

Abbildung 3: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse

4.2.3 Das Kategoriensystem

Um die Daten überhaupt einer Analyse unterziehen zu können, war es nützlich, diese zu ordnen und zu organisieren. Für Kuckartz (2010) ist dieser Schritt der Organisation wichtig, weil so bereits eine erste Analyse der Daten stattfindet (vgl. S. 201). Die Organisation konnte mit Hilfe der QDA-Software MAXQDA (Version 11) übersichtlich gestaltet werden. Das computergestützte Arbeiten ermöglichte eine effektive, effiziente und transparente Analyse der vorliegenden Interviews.

Ausgehend vom bereits erstellten Interviewleitfaden wurden Hauptkategorien mit ihren Kategorien deduktiv definiert und die Interviewtexte in einem ersten Durchlauf in systemischer Weise codiert. Es wurden die fünf Hauptkategorien beibehalten, die bereits dem Interviewleitfaden als Grundlage gedient hatten. Dieses Vorgehen stützte sich auf die Ausführungen von Kuckartz, (2010, S. 198f). Beim Codieren wurde schnell klar, dass das bisher entstandene Kategoriensystem unvollständig war und nicht alle relevanten Aussagen der Interviews erfassen konnte. Aufgrund dieser Erfahrung folgte ein Codierungsprozess, bei dem einige Kategorien präzisiert, zusammengefasst oder gestrichen wurden. Neue Kategorien oder Subkategorien wurden zusätzlich in das Kategoriensystem

aufgenommen. Das mehrmalige Durcharbeiten der Transkripte ermöglichte das Bilden von induktiv gebildeten Kategorien, welche die deduktiv gebildeten Kategorien ergänzten. Der an dieser Stelle beschriebene Prozess bestätigt die Beschreibungen von Kuckartz (2010): „In der Forschungspraxis geschieht die Kategorienbildung häufig so, dass deduktive und induktive Vorgehensweisen miteinander verzahnt werden“ (S. 201). Reinhoffer (2008) spricht sogar von einer sinnvollen Kombination von deduktiver und induktiver Kategorienbildung, weil sich so die Vorteile von beiden Vorgehensweisen kombinieren lassen (vgl. Reinhoffer, 2008, S. 131). Damit eine Aussage einer Kategorie oder einer Subkategorie zugeteilt werden konnte, wurden Codierregeln und dazugehörige Ankerbeispiele definiert. So sollte erreicht werden, dass beim Codieren möglichst wenige Abgrenzungsprobleme zwischen den einzelnen Kategorien auftraten.

Am Ende entstand das folgende hierarchische Kategoriensystem.

Tabelle 10: Kategoriensystem

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie
Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen	fördernde Faktoren	interdisziplinäres Arbeiten
		Beziehung
		Bedürfnisse des Kindes
		Positive Einstellung
		Geduld
		konsequent sein
		Pausen von herausforderndem Verhalten
	hemmende Faktoren	fehlende Ressourcen
		Überforderung des Kindes
		unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen
		persönliche Grenzen der Beteiligten
		Verlust der Beziehung
	gelungene Integration	Lernfortschritt
		Teil der Klasse
		gefestigte Beziehung
		reagieren statt agieren
	besondere Herausforderung	Persönlichkeit
		überfordernde Situationen
		besondere Bedürfnisse des Kindes
		Mangel an Kontinuität
soziale Probleme in der Klasse		
Beziehung		
Schulsystem	Rahmenbedingungen	
	individuelle Lösungen	
	mehr Ressourcen benötigt	
	wenige Bezugspersonen	
Intraprofessionelle Kooperation	fördernder Faktor	Persönlichkeit
		Verbindlichkeit
		"Physische Nähe"
	hemmender Faktor	Rollenverständnis

		Missverständnisse
		Belastung
	Gute Zusammenarbeit	Aufeinander zugehen
		Verbindlichkeiten
		Reflexion der Zusammenarbeit
		lösungsorientiert
		Humor
		Austausch
	Wertschätzung	wertschätzende Grundhaltung
		verbalisierte Wertschätzung
		geringschätzende Haltung
	Verantwortung	Klärung
		Rollenverständnis
		Verantwortung übernehmen
	Akzeptanz	
	Vertrauen	
	Kommunikation	
	Informationsaustausch, Kooperationsgefäße	zeitliche Ressourcen
		unstrukturiert
		strukturiert
Lehrer-Schüler-Beziehung	Definition	
	förderliche Faktoren	Geduld
		persönliche Einstellung
		jeden Tag neu starten
		Humor
		stabile Beziehung
		Aufmerksamkeit
		Interesse am Kind
	hemmende Faktoren	Rollenkonflikt der LP
		persönliche Überforderung der LP
	Belastung LP	
	Stigmatisierung	
	intraprofessionelles Thema	
Ziele und Absichten	Vorgehen	
	Inhalt	
Besondere Art der Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen	Struktur	
	Besonderheiten	Kommunikation
		Ressourcen
		Fokus
		Persönlichkeit, Emotionen
		Beratung
		Flexibilität
Einheit		
Regeln		

4.3 Datenauswertung

Die Auswertung des Kategoriensystems erfolgt mit zwei verschiedenen Verfahren:

- Die Ergebnisse der verschiedenen Kategorien und Subkategorien werden beschrieben und mit den in der Literatur gefundenen Theorien interpretiert.
- Eine quantitative Auswertung der Kategorien oder Subkategorien wird durchgeführt, wenn diese eine Interpretation ermöglicht. In einer grafischen Darstellung wird gezeigt, wie häufig ein Textsegment zu einer Kategorie oder Subkategorie zugeteilt werden konnte. Die Ergebnisse werden ebenfalls interpretiert. Da die Interviews teilstrukturiert und deshalb in der Gesprächsführung ziemlich offen waren, haben sich die Interviews unterschiedlich entwickelt. Es ist dem Verfasser der Studie bewusst, dass dies eine quantitative Auswertung erschwert. Dennoch soll auch diese Möglichkeit der Auswertung genutzt und die auffälligsten Punkte erläutert werden.

Um die zu untersuchende Fragestellung beantworten zu können, werden die Daten anhand der fünf Hauptkategorien ausgewertet und im Kapitel 6 interpretiert.

5. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die in den problemzentrierten Interviews erfassten Daten ausgewertet und dargestellt. Wie bereits im Kapitel 4.2.3 erklärt, wurden die Kategorien deduktiv und induktiv aus dem Datenmaterial der transkribierten Interviews abgeleitet und definiert. Zu jeder Kategorie oder Subkategorie werden zuerst die Ergebnisse dargestellt und anschliessend mit mindestens einem Ankerbeispiel belegt. Bei einigen Kategorien mussten noch Subkategorien gebildet werden, um die Ergebnisse strukturiert auswerten zu können. Die Zitate werden den Lehrpersonen zugeteilt und mit Absatznummern versehen. Die vollständigen Transkripte sind im Anhang dieser Arbeit aufgeführt.

Aus den Interviews geht unter anderem hervor, dass die Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen für die interviewten Lehrpersonen eine relevante und wichtige Thematik darstellt. Es zeigte sich in allen vier Interviews, dass sich die Lehrpersonen unabhängig von der Interviewsituation viele Gedanken zur Kooperation und zur Integration machen. Nicht selten scheinen die Gedanken belastender Natur zu sein. Bei vielen Interviewaussagen, aber auch bei den Gesprächen, die nach den Interviewaufzeichnungen stattfanden, wurden diese Gedanken immer wieder deutlich.

In Abbildung 4 wird in einer Matrix ersichtlich, wie häufig eine Textstelle zu einer bestimmten Hauptkategorie oder Kategorie codiert wurde. Die Ziffern beschreiben die Anzahl codierter Segmente im Text, welche dieser Hauptkategorie oder Kategorie zugeteilt wurde. Gesamthaft wurden 513 Textsegmente codiert:

- Interview A: 152 Segmente
- Interview B: 123 Segmente
- Interview C: 143 Segmente
- Interview D: 95 Segmente

Codesystem	Transkript Interview A	Transkript Interview B	Transkript Interview C	Transkript Interview D
Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen				
▶ fördernde Faktoren	11	5	31	8
▶ besondere Herausforderung	6	14	14	15
▶ hemmende Faktoren	10	1	4	4
▶ Schulsystem	7	4	3	5
▶ gelungene Integration	7	2	7	1
intraprofessionelle Kooperation				
▶ förrender Faktor	7	4	8	6
▶ hemmender Faktor	7	18	4	
▶ Gute Zusammenarbeit	8	3	1	1
▶ Wertschätzung	10	7	5	5
▶ Verantwortung	1	17	14	4
▶ Akzeptanz			10	16
▶ Vertrauen	2		1	
▶ Kommunikation	1			
▶ Informationsaustausch, Kooperationsgefäße	31	6	3	7
Lehrer-Schüler-Beziehung				
▶ Definition		1	1	1
▶ förderliche Faktoren	2	9	19	5
▶ hemmende Faktoren	4	7	1	
▶ intraprofessionelles Thema	4	1	3	4
Ziele und Absichten				
▶ Vorgehen	7	4	3	3
▶ Inhalt	4	1	3	5
besondere Art der Kooperation bei der Integr. eines K. mit Vs.				
▶ Besonderheiten	15	4	4	1
▶ Struktur	3			
▶ Einheit	1	11	1	4
▶ Regeln	4	4	3	

Abbildung 4: Übersicht über alle Hauptkategorien und Kategorien

Wenn nun die Codierungen der beiden interviewten Klassenlehrpersonen (Interview A und D) und der beiden befragten Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik (Interview B und C) jeweils zusammengenommen und diese beiden Gruppen verglichen werden, zeigt sich das in Abbildung 5 ersichtliche Bild. Die Ziffern zeigen wiederum auf, wie häufig ein Textsegment einer Kategorie zugeteilt wurde.

Codesystem	Set KLP	Set SHP
Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen		
▶ fördernde Faktoren	36	19
▶ besondere Herausforderung	28	21
▶ hemmende Faktoren	5	14
▶ Schulsystem	7	12
▶ gelungene Integration	9	8
intraprofessionelle Kooperation		
▶ förrender Faktor	12	13
▶ hemmender Faktor	22	7
▶ Gute Zusammenarbeit	4	9
▶ Wertschätzung	12	15
▶ Verantwortung	31	5
▶ Akzeptanz	10	16
▶ Vertrauen	1	2
▶ Kommunikation		1
▶ Informationsaustausch, Kooperationsgefäße	9	38
Lehrer-Schüler-Beziehung		
▶ Definition	2	1
▶ förderliche Faktoren	28	7
▶ hemmende Faktoren	8	4
▶ intraprofessionelles Thema	4	8
Ziele und Absichten		
▶ Vorgehen	7	10
▶ Inhalt	4	9
besondere Art der Kooperation bei der Integr. eines K. mit Vs.		
▶ Besonderheiten	8	16
▶ Struktur		3
▶ Einheit	12	5
▶ Regeln	7	4

Abbildung 5: Anzahl Codierungen Gruppe KLP und Gruppe SHP

In einem ersten Schritt wird die Anzahl der Codes in den unterschiedlichen Kategorien betrachtet und verglichen. Daraus sollen erste Schlüsse gezogen werden, die in der Interpretation im Kapitel 6 weiter ausgeführt werden. Aufgrund der kleinen Anzahl der Stichprobe ist dem Verfasser bewusst, dass keine allgemein gültigen Aussagen gemacht werden können. Darum werden die auffälligsten Punkte beschrieben.

Der Kategorie „Verantwortung“ konnten 31 Aussagen der Gruppe KLP und lediglich 5 Aussagen der Gruppe SHP zugeteilt werden. Von beiden Lehrpersonen (B, C) wurden mehrere Aussagen gefunden. In Kapitel 6.2 wird aufgrund dieser Daten interpretiert, dass die Aufteilung und die verbindliche Übernahme von Verantwortungen für die Klassenlehrpersonen besonders wichtig sind.

Die Lehrperson A führte ausführlich ihre Strukturen zum Informationsaustausch aus, was in der Kategorie „Informationsaustausch, Kooperationsgefässe“ zu einem grossen Unterschied in der Anzahl Codings führte.

5.1 Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen

Zu Beginn eines jeden Interviews wurden Fragen zur Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen im Allgemeinen gestellt. Der Fokus war nicht auf die Kooperation gelegt. Dies sollte ermöglichen, dass die Lehrpersonen ihren subjektiven Blick gegenüber der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen äussern können und dies nicht bereits von Beginn mit der Perspektive der Kooperation.

In der ersten Hauptkategorie „Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen“ wurden insgesamt 161 Aussagen in fünf Kategorien eingeteilt. Die Abbildung 6 zeigt, dass die meisten Aussagen zu Faktoren innerhalb dieser Hauptkategorie gefunden wurden, welche die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen fördern. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Stichprobe auf Lehrpersonen beschränkte, welche eine gelingende Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen begleiten und deshalb mehr Gelingensbedingungen nennen.

Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen

Abbildung 6: Kategorien "Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen"

Bei den Aussagen der KLPs (B, C) konnten 36 Aussagen den fördernden Faktoren zugeteilt werden, während bei den SHPs 19 Aussagen gefunden wurden.

5.1.1 Fördernde Faktoren

In der Kategorie „Fördernde Faktoren“ sind sieben Subkategorien entstanden. Diesen Subkategorien wurden Faktoren zugeordnet, die von den Lehrpersonen als fördernd für eine gelingende Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen genannt wurden.

Abbildung 7: Quantitative Auswertung "Fördernde Faktoren" (Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen)

Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den beteiligten Lehr- und Fachpersonen wird am häufigsten als fördernder Faktor genannt. Drei Lehrpersonen erzählen, dass die Zusammenarbeit, insbesondere mit den Eltern, zu Beginn schwierig war. Mit der Zeit verbesserte sich diese Zusam-

menarbeit. Die drei Lehrpersonen vermuten, dass die verbesserte Zusammenarbeit die Integration positiv beeinflusste.

B: Das muss ich noch unbedingt jetzt noch platzieren. Für mich ist einer der zentralen Punkte die kooperativen Eltern. (C 46)

B: Ja, und ich glaube, das ist fest mit dem zusammengehangen, dass dann doch zum Schluss die Zusammenarbeit mit noch externen Fachleuten, seinem Psychiater, seinen Eltern / Das hat relativ gut funktioniert. (B 62)

Am zweithäufigsten wird erwähnt, dass die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind ein entscheidender Faktor ist, damit eine Integration gelingen kann. Diese Aussagen bestätigen die theoretischen Ausführungen von Hattie (2014), dass die Lehrer-Schüler-Beziehung ein sehr wichtiger Faktor ist.

B: Das kann sein. Ich habe das Gefühl, dass bei ihm die Beziehung ganz wichtig ist. (C 34)

Die Schüler mit Verhaltensstörungen haben Bedürfnisse, die man gezielt erkennen und fördern muss. Die Lehrpersonen äussern, dass die individuellen Bedürfnisse der Kinder wichtig sind, damit eine Integration unterstützt werden kann.

Also, man muss schauen, was braucht dieses Kind (...) an Unterstützung und an Begleitung, an Rahmenbedingungen, im weitesten Sinn, damit wir von einer gelungenen Integration sprechen, oder damit wir ÜBERHAUPT gut integrieren können. (A 18)

Weiter wird die positive persönliche Einstellung der Lehrperson gegenüber dem zu integrierenden Kind und der Integration im Allgemeinen genannt. Bei allen vier Lehrpersonen ist die grundsätzliche Bereitschaft, sich auf Kinder mit besonders herausforderndem Verhalten einzulassen, klar erkennbar.

B: (...) Grundsätzlich sicher einmal die positive Einstellungen von allen (...) Beteiligten. (A 2)

B: Angefangen mit den Eltern, Lehrpersonen, Fachlehrpersonen, Schulleitung (...) und auch das Kind und die Klasse. Das ganze, das ganze System, das mitträgt. Ich glaube, wenn ALLE daran glauben und das wollen, dann ist das ein guter (...) Ausgangs(Punkt?) (A 4)

Geduld im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen wirkt sich positiv aus. Eine Lehrperson äussert, dass sie immer wieder die Geduld finden muss, damit sie sich auf ihn einlassen kann.

B: Und heute habe ich gerade den Nerv und die Geduld gehabt, um zu warten, bis er / Und dann gehts dann schon, wenn ich lange genug Zeit habe. (C 10)

B: Das ist einerseits sicher die Geduld, ... (D 14)

Abschliessend werden die beiden letzten Faktoren gemeinsam aufgeführt. Eine Lehrperson braucht Pausen, in denen das herausfordernde Verhalten nicht auftritt und eine andere nennt das konsequente Handeln der Lehrperson als förderlich.

B: Also, das eine ist, dass die Verhaltensauffälligkeiten nicht pausenlos sein dürfen, habe ich das Gefühl. Es müsste wie so (...), die dürfen auftreten, aber die sollten Pausen einlegen. So dass man etwas einen geregelten Schulalltag überhaupt aufbauen und weiterführen kann. (B 16)

B: Jetzt so. Einfach konsequent. (C 38)

5.1.2 Hemmende Faktoren

Fünf zentrale Faktoren wurden von den Lehrpersonen gesagt, welche sich hemmend auf die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen auswirkt. Weil alle Faktoren ähnlich häufig auftreten, ist keine Aussage zur Gewichtung zu machen.

Die Lehrpersonen meinen, die sehr beschränkten Ressourcen bei Förderlektionen, mit denen der besondere Förderbedarf bei Kindern mit Verhaltensstörungen aufgefangen werden soll, hemmt die Integration.

B: Und die Pflicht, einen Stoff durchbringen zu müssen. Ich hätte jetzt das Gefühl (...) wenn er an einer Tagesschule wäre mit einer kleinen Klasse, wo man total gut auf ihn eingehen könnte, das hätte wahrscheinlich mehr gebracht. Ich glaube, man muss neben einem Jungen, der einfach seine ganz eigenen Regeln, seinen ganz eigenen Alltag hat, eine Klasse führen. Und immer wieder zurückgehen auf diesen Jungen und eigentlich meistens die Klasse im Stich lassen. (D 32)

Bei drei Lehrpersonen war das Kind mit Verhaltensstörungen mit den schulischen Anforderungen überfordert. Dies führt zu weiteren Herausforderungen für das Kind und hemmt die Integration.

B: Aber wenn das noch weiter so geht, dass er immer so lange hat, dann habe ich das Gefühl, dass die Löcher zu gross werden. Dann muss man sich wieder überlegen, ob er repetieren muss. Oder was machen wir dann mit ihm (...). (C 30)

Die Überschreitung individueller Grenzen einer im System beteiligten Person kann dazu führen, dass die Integration nicht wie nötig gestützt werden kann.

B: Dass, äh, zum Beispiel, Lehrpersonen sagen, sie seien an ihren Grenzen, trotz Weiterbildungen, trotz fachlicher Unterstützung. Die Gelingensfaktoren stimmen nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und das zum Beispiel dann die Eltern sagen: Doch, es muss gehen. Man hat gesagt, es gehe. Man hat das Kind in der ersten Klasse integriert, jetzt MUSS es gehen bis Ende der dritten (Klasse?), oder jetzt MUSS es gehen bis Ende der sechsten (Klasse?). (A 12)

Bei Verlust der Lehrer-Schüler-Beziehung kann eine Integration stark negativ beeinflusst werden.

Ich denke, eine Problematik, die wir jetzt haben, ist, dass der F. etwas aus der Beziehung hinaus ist bei den Lehrpersonen. (A 135)

5.1.3 Gelungene Integration

Eine gelungene Integration zeichnet sich nach Aussagen der Lehrpersonen dadurch aus, dass das integrierte Kind als Teil der Klasse wahrgenommen wird und es sich den grundlegenden Klassenregeln unterordnen kann. Die Lehrperson soll nach einer gelungenen Integration nicht pausenlos mit dem herausfordernden Verhalten konfrontiert sein, sondern das Kind hat gelernt, ein Teil der Klasse zu sein und sich als solcher zu verhalten.

Es ist für alle gegangen irgendwie. Wir haben es geschafft miteinander. Wenn auch nicht immer gleicher Meinung (lachen) und sinnvoll, aber wir haben es irgendwo durch geschafft. Er konnte dann auch in der Oberstufe ins B einsteigen. (B 60)

B: Also, dass hier drin ein Klima ist, in dem sich alle mehr oder weniger frei bewegen können oder sich respektieren. (C 382)

Die Integration wird als gelungen angesehen, wenn das Kind aus einer stabilen Beziehung in die nächste Schulsituation entlassen werden kann.

B: (unv.) Ich glaube, im Sommer müsste es so sein, dass E. auch sagen kann, doch (...) ich lasse ihn auch aus einer Beziehung hinaus gehen. Nicht, er geht jetzt einfach. (A 151)

„Agieren statt Reagieren“ – diese einfach ausgesprochene Volksweisheit erhält im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen für die beteiligten Lehrpersonen eine neue Bedeutung. Zu Beginn der Integration reagieren die Lehrpersonen häufig auf herausfordernde Situationen und dies führt zu einer grossen Belastung. Die Situation hat sich bereits zugespitzt. Sie können auf eine herausfordernde Situation kaum präventiv agieren, weil das Kind mit seinen Bedürfnissen noch zu wenig erfasst wurde. Eine Integration gilt als gelungen, wenn die Lehrpersonen agieren statt reagieren können.

B: Das wir proaktiv agieren können und nicht immer wieder im Gefühl sind, dass wir eigentlich im Reagieren sind. Wir REAGIEREN auf eine Situation. (A 116)

Eine Lehrperson definierte ihre Sicht von gelungener Integration in folgenden Worten: *Ich konnte meine Stärken als Lehrerin und als Klassenlehrerin im Sinne von F. einsetzen. Ich konnte ihn begleiten und meine Stärken haben mitgetragen und meine Stärken waren ein Gelingensfaktor. (A 112)*

5.1.4 Besondere Herausforderung

Die Lehrpersonen haben in den Interviews verschiedene herausfordernde Situationen beschrieben. Aus allen Aussagen wurde diese Kategorie in sechs Subkategorien unterteilt, die einen Überblick über die besondere Herausforderung im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen geben soll:

Die eigene Persönlichkeit scheint stark betroffen zu sein und herausgefordert zu werden.

B: Es geht persönlich viel mehr ans Lebendige. Wenn (...) es um Lernschwierigkeiten geht, musst du dir ein bisschen überlegen: Wo sind Dings, wo sind die Anfangspunkte, wo gehen wir weiter, was machen wir? Und bei Verhaltensauffälligkeiten stösst du selber an deine Grenzen irgendwann. Im Klassenzimmer, in der Klassenführung, in der Führung vom Kind. Ein Kind, das nicht führbar ist. Wenn du wie merkst, du kannst es nicht mehr führen. (B 202)

Es gibt im Schulalltag immer wieder Situationen, auf welche die Lehrpersonen nicht vorbereitet sind. Dies führt zu einer überfordernden Situation.

B: Und er davon ist und irgendwie im Klassenzimmer drei wütend. Und alle: Der G. ist weg, der G. ist weg, SIE wo ist der G.? Und dann musst du so / Dann merkst du wie / Später war die Verantwortung dann wie geklärt in solchen Situationen. Das haben wir dann gelöst. (B 76)

Das Kind hat besondere Bedürfnisse. Die Lehrpersonen möchten diesen Rechnung tragen.

B: Es kommt aber schon immer darauf an, wenn das / In der Regel sind das ja / Also ich habe jetzt mehr die Jungs erlebt, die so verhaltensauffällig und -schwierig sind. Und dann sind die meistens intelligent. (...) Und die dort abholen, damit man sie für die Schule begeistern kann - das finde ich schon auch noch eine Herausforderung. (C 364)

Der Mangel an Kontinuität im Schulalltag.

B: (...) Der Mangel an Kontinuität, (ähm) (...). Dass es so keinen Tag, keine Stunde irgendwie vorhersehbar ist. Sondern eigentlich immer etwas dem: Was kommt als nächstes? ausgesetzt bist. Das finde ich einen der allergrössten Herausforderungen. (...) (A 120)

Kinder mit Verhaltensstörungen können in der Klasse soziale Probleme auslösen.

B: Und die grössten Probleme, die wir halt wirklich gehabt haben, war sein Verhalten gegenüber seinen Mitschülern. Da hat er einfach hineingeschlagen und (ähm), GRUNDLOS, und etwas nachgeworfen und / Ja. (D 28)

Die Beteiligten müssen sich immer wieder „aufraffen“, um die Beziehung zum Kind wiederzufinden.

Dass man es immer wieder schafft, sich selber aufzuraffen, alle Beteiligten. Ich habe wie das Gefühl, es müssen alle Beteiligten schaffen, sich immer wieder selber aufzuraffen und immer wieder bereit sein, mit dem anderen zu reden - auch wenn viel passiert ist. Viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen ist. (...) Und wieder wie neu hinzuschauen. (ähm) (...) (B 236)

5.1.5 Schulsystem

Bei den Aussagen zum Schulsystem lassen sich keine klaren Faktoren erkennen, die auf eine mögliche Veränderung der Kooperationsgefässe oder der Schulstrukturen hindeuten, damit eine Integration unterstützt werden kann. Die Lehrpersonen äussern grundsätzlich das Bedürfnis nach mehr Ressourcen für die Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik oder nennen eine Klassenassistenz als mögliche Alternative. Wünschenswert erscheint für die Klassenlehrpersonen, dass sie, in Momenten der Überforderung oder wenn keine Geduld mehr da ist, eine Unterstützung zur Verfügung hätten, die sich um das integrierte Kind kümmert. Von einer Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik wird bemerkt, dass „dieses Herumspringen“ zwischen den vielen Klassen, für die sie verantwortlich ist, einen Beziehungsaufbau zum Kind mit Verhaltensstörungen hemmt.

B: Ja. (...) Ich fände es wie sinnvoll, wenn man merkt, fürs Kind gehts jetzt heute nicht mehr - das gibts ja manchmal, dass es wie nicht mehr geht - dass man dann wie Lösungen hat und man sagen kann, doch, jetzt geht der Heilpädagoge oder die Heilpädagogin mit dem Kind mal raus, eine Stunde, irgendwo hin. Um wie auch, wenn eine Situation festgefahren ist, sie entflechten können. (B 70)

5.2 Intraprofessionelle Kooperation

Alle befragten Lehrpersonen stehen in ihrem aktuellen Setting in einer intraprofessionellen Kooperation mit (mindestens) einer weiteren Lehrperson. Um die Fragestellung **„Was zeichnet die Kooperation zwischen einer Klassenlehrperson und einer Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik aus, wenn die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen gelingt?“** anschliessend beantworten zu können, sollen in diesem Kapitel die Antworten ausgewertet und dargestellt werden.

5.2.1 Fördernder Faktor

Die Kategorie „Fördernder Faktor“ einer intraprofessionellen Kooperation umfasst drei Subkategorien. Den Subkategorien wurden Lehreraussagen zugeordnet, welche Faktoren betreffen, die eine intraprofessionelle Kooperation unterstützen. In der quantitativen Auswertung ist ersichtlich, dass die Lehrpersonen die häufigsten Faktoren der Subkategorie „Persönlichkeit“ zuschreiben.

Abbildung 8: Quantitative Auswertung "Fördernder Faktor" (intraprofessionelle Kooperation)

In diese Subkategorie fallen sowohl Persönlichkeitsmerkmale einer Lehrperson (z.B. fassbar, konfliktfähig, kommunikativ) als auch die Beschreibungen von günstigen Persönlichkeitskonstellationen:

B: Da muss man aber SEHR konfliktfähig und kommunikativ sein (lachen). (D 120)

B: Ja, zuträglich ist schon, wenn man sich persönlich gut versteht. Das ist hilfreich. Wir haben uns immer gut verstanden, persönlich. (B 238)

B: Wir ticken sehr ähnlich. (C 90)

B: Dass wir die gleiche Wellenlänge haben, dass die Chemie stimmt. Das ist für mich sehr wichtig. (C 386)

Wenn es einfach STIMMT. Und dann läuft das einfach. Und so erlebe ich das auch bei C. Es läuft einfach. Und wenn mal irgend etwas anders ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann ist man einfach spontan und dann macht man es halt so. (D 100)

Bei der Datenauswertung war auffällig, dass die Lehrperson A keine Aussagen machte, welche in die Subkategorie der Persönlichkeit codiert wurde. Es scheint, als ob für die Lehrperson A in ihrer Kooperation weniger die Persönlichkeit im Vordergrund steht. Vielmehr nennt sie andere Faktoren, welche aus ihrer Sicht förderlich für die intraprofessionelle Kooperation sind. Diese Beobachtung bei der Datenauswertung wird im Kapitel 6 aufgegriffen und interpretiert.

Vier Textsegmente konnten der Subkategorie „Verbindlichkeit“ zugeordnet werden. Eine verbindliche Arbeitshaltung und ein verbindliches Arbeitsverständnis der Lehrpersonen fördert die Kooperation.

B: Verbindlichkeiten auch, also, das merke ich zum Beispiel auch, weißt du, wenn du am Montag abmachst, was machst du in welcher Stunde oder wie läuft der Wochenplan und

so. Oder (ähm) das ich mir das dann auch aufschreibe. Das finde ich auch ist zum Beispiel eine Verbindlichkeit. Dass ich dann am Mittwoch sagen kann, wir haben doch für heute gesagt, dass wir hier machen und nicht nachfragen muss. Dann auch etwas diesen roten Faden behalten kann. Das finde ich auch wichtig. (A 98)

Von allen vier Lehrpersonen konnten Aussagen der Subkategorie „Physische Nähe“ zugeordnet werden. Die Lehrpersonen finden es förderlich, wenn in einer Schulwoche ein Treffen stattfindet, an dem man die momentane Situation besprechen kann. Die Struktur scheint dabei nicht entscheidend zu sein, da dies in den Beschreibungen der Kooperationsteams unterschiedlich organisiert oder strukturiert wird. Die Lehrperson A beschreibt eine verbindliche Absprachenstruktur über die Woche hinweg, während die Lehrpersonen B, C und D ihre Treffen unstrukturierter planen.

B: Eine grosse Nähe im Sinne von (...) (ähm), ich sage jetzt eine physische Nähe. Man muss sich immer wieder SEHEN und man muss sich immer wieder begegnen (A 24)

B: Ja, dass man wie zusammen schaut, was am nächsten Tag dran ist. Was macht die Klasse? Was mache ich für, sagen wir mal, die Durchschnittsklasse in dem Sinn? Und wo sind wie die Schwierigkeiten für die integrierten Kinder und wie fängt die Heilpädagogin die auf, oder der Heilpädagoge. (B 52)

5.2.2 Hemmender Faktor

In verschiedenen Textsegmenten kommt zum Ausdruck, dass die Kooperation stark gehemmt wird, wenn die Belastung der Lehrpersonen sehr hoch ist und dieser Belastung nicht als Team begegnet werden kann. Wenn in diesen Belastungssituationen keine Entlastung geschieht, wird die Kooperation auf eine Probe gestellt. Es ist nicht erstaunlich, dass dies insbesondere von Lehrpersonen betont wird, die mit Kindern mit Verhaltensstörungen arbeiten. So wurde im theoretischen Bezugsrahmen beschrieben, dass die Arbeit mit Kinder mit Verhaltensstörungen häufig mit hohen Belastungen für die beteiligten Lehrpersonen verbunden ist. Aus den Aussagen lässt sich ableiten, dass die Erwartung an die ebenfalls beteiligte Lehrperson zunimmt, wenn die Belastung sehr hoch ist. Es wird erwartet, dass die andere Lehrperson die empfundene Belastung vermindern oder abbauen kann. Wenn dies nicht geschieht, muss dies angesprochen werden, ansonsten „reibt man sich auf“ (B 4).

Eine Klassenlehrperson bringt zum Ausdruck, dass die Verantwortung aus ihrer Sicht in vielen Momenten nicht geteilt oder abgegeben werden konnte. Es mussten Verantwortungen übernommen werden, welche eigentlich die andere Lehrperson hätte übernehmen sollen. Je länger das Kooperationsverhältnis bestand, umso stärker hemmte dieser Umstand die intraprofessionelle Kooperation. Obwohl betont wird, dass eine gute „persönliche“ Beziehung bestand, wurde es auf der professionellen Ebene eine Herausforderung.

Wir haben uns immer gut verstanden, persönlich. Professionell war es manchmal viel schwieriger. Das spielt dann halt ineinander hinein. Auf der Persönlichkeitsebene haben wir es nie schlecht gehabt. (B 238)

Diese Ausführungen lassen die Auswertung zu, dass das Rollenverständnis der beteiligten Lehrpersonen nicht automatisch geklärt ist. Wenn die persönliche Beziehung stabil ist, kann es sein, dass die Kooperation trotzdem durch das unterschiedliche Rollenverständnis gehemmt wird. Diese Lehrperson führt noch weiter aus, dass kaum Diskussionen zum Rollenverständnis möglich seien:

B: Nein, wenig. Ich fand es uh schwierig. Also, ich habe schon teilweise, aber ich habe das GANZ schwierige (lachen) Diskussionen gefunden.

B: Teilweise auch eher (...) / Sie hatte manchmal so eine Art (...) die Sachen zu externalisieren, blöd gesagt.

B: Sie hat irgendwie, ja, sie hat da manchmal ganz eine komische Art gehabt, mir zu sagen, dass es eigentlich an mir gelegen ist. (...) So, dass du am Schluss eigentlich der Löli gewesen bist. Wenn du nicht einverstanden gewesen bist. (B 118 – 122)

Zwei Lehrpersonen sprechen an, dass die Persönlichkeitskonstellation auch ein hemmender Faktor sein kann.

Es gibt doch so Leute, bei denen ich sagen müsste: NEIN, das geht nicht. (lachen) Dort riecht man es schon. (...) (C 392)

5.2.3 Gute Zusammenarbeit

Die Lehrpersonen wurden befragt, wie aus ihrer Sicht eine gute Zusammenarbeit aussehen sollte. Sieben Subkategorien wurden dieser Kategorie zugeteilt. Da die Frage offen gestellt wurde, waren auch die erhaltenen Antworten in einem breiten Feld angesiedelt. Deshalb konnte zu vielen Subkategorien nur ein Textsegment codiert werden.

Verbindlichkeiten: Dieser Faktor wird einer guten Zusammenarbeit zugeteilt. Bereits bei den fördernden Faktoren wurde Verbindlichkeit genannt.

Das finde ich auch GANZ wichtig. So ein (...) Verbindlichkeiten. Sachen, die man abgemacht hat aufzuschreiben. Dass man das festhält. (A 90)

Aufeinander zugehen:

B: Dass man es immer wieder schafft, sich selber aufzuraffen, alle Beteiligten. Ich habe wie das Gefühl, es müssen alle Beteiligten schaffen, sich immer wieder selber aufzuraffen und immer wieder bereit sein, mit dem anderen zu reden - auch wenn viel passiert ist. Für mich ist wichtig, dass man wie einen Konsens findet im Umgang mit diesen herausfordernden Situationen. Wie gehst du weiter? (B 236)

Reflexion der Zusammenarbeit.

B: Und immer mal wieder abdriften in die Metaebene finde ich als etwas sehr wertvolles. (A 88)

Lösungsorientiertes Arbeiten:

B: Unterstützend, weil jeder immer wieder an seine Grenzen kommt und sehr froh ist, wenn der andere wieder etwas einen Weg sieht. Oder (ähm), eine kurze Lösung, oder einen kurzen Lösungsansatz für den Moment. (B 30)

Humor:

B: ICH wünschte mir manchmal etwas mehr Humor. Ich glaube, das hat nichts mit den Personen zu tun. Die Situation ist so belastend, dass uns manchmal der Humor verloren geht und ich denke, dass uns dies auch immer wieder etwas über Situationen hinüberhelfen könnte. Wo wir ihn aber einfach nicht mehr finden. Dies wäre jetzt etwas für mich, wo ich denke, das wäre wichtig, dass man das aufrechterhalten könnte. (A 30)

Austausch / Absprachen: Zwei Lehrpersonen erwähnten, dass ihnen ein regelmässiger, strukturierter Austausch sehr hilfreich sei. Dies gehört zu ihrem Verständnis einer guten Zusammenarbeit.

B: Das ist für mich etwas vom Überraschendsten, dass es wirklich sehr viel immer wieder Austausch braucht. Sie zu sehen, also, es reicht nicht einfach mit Mail oder mit Telefon. Es muss wirklich, man muss schnell hinstehen, man muss sich spüren, man muss schnell schauen, wo der andere steht. Das ist etwas, das mir jetzt am meisten aufgefallen ist in letzter Zeit. (...) Deshalb sage ich eine PHYSISCHE Nähe. (A 24)

B: ... dass man ganz fixierte Gefässe, abgemachte, regelmässige hat, wo man in den Austausch kommt. (B 82)

Die zwei anderen Lehrpersonen finden, dass die Absprachen nur klarer strukturiert werden müssten, wenn es sonst zu keiner – aus ihrer Sicht – guten Zusammenarbeit kommen würde.

B: In der Zusammenarbeit. Und DANN, das andere, je nach Typ, was man halt braucht. Ich habe auch schon andere Lehrpersonen erlebt. Ich habe Lehrpersonen erlebt, die ganz viel Struktur brauchten, ganz viele Absprachen, ganz klare: In der nächsten Woche machen wir das als Thema und ich mache das und das und was machst DU? (D 104) / B: (...) Ich muss da nicht besondere Absprachen oder Theorien geben. Es muss einfach wie so etwas stimmig sein hier drin. Wenn alle hier drin sind. Wenn die Luft zum abschneiden ist oder die Stimmung schlecht, dann könnte ich das nicht. ? (C 146)

5.2.4 Wertschätzung

Diese Kategorie entstand induktiv aus dem Material heraus. Die Kategorie „Wertschätzung“ umfasst drei Subkategorien (siehe Abbildung 9). Den Subkategorien wurden Lehrpersonenaussagen zugeordnet, welche die (nicht)vorhandene Wertschätzung zwischen der KLP und der SHP angesprochen oder aufgegriffen haben. Bei allen vier Lehrpersoneninterviews konnten Textsegmente zu dieser Subkategorie codiert werden. Bereits während den Interviews wurde vom Interviewer subjektiv wahrgenommen, dass dies ein sehr zentrales Thema für die intraprofessionelle Koopera-

tion sein könnte. Diese Beobachtung wurde durch die prompte Antwort einer Lehrperson noch verstärkt. Auf die Abschlussfrage: „Was findest du zentral, damit aus deiner Sicht als SHP eine Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen gelingen kann?“ war die Antwort der Lehrperson: *B: Die Wertschätzung für die Arbeit des anderen. (...) (A 269).*

Abbildung 9: Quantitative Auswertung "Wertschätzung"

Am häufigsten wurden Aussagen gemacht, die der Subkategorie „wertschätzende Grundhaltung“ zugeordnet werden können. Drei von vier Lehrpersonen machen Aussagen, die eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber der Lehrperson zeigen, mit denen sie kooperieren. Es ist erkennbar, dass bei der Lehrperson B, welche bei der Subkategorie „hemmende Faktoren“ (intraprofessionelle Kooperation, Kapitel 5.2.2) ein unklares Rollenverständnis mit der beteiligten Lehrperson beschrieb, keine Textstellen gefunden wurden, welche der „wertschätzenden Grundhaltung“ zugeteilt werden konnte. Dies lässt darauf schliessen, dass bei der Lehrperson B neben dem unklaren Rollenverständnis auch die nicht vorhandene Wertschätzung die Kooperation hemmt.

B: Und, JA, ich merke, auch wenn wir gewisse Sachen abgemacht haben, sie gibt schon nochmals anders Schule als ich. Aber, ich schätze ihre Art SEHR, wie sie unterrichtet. (D 44)

B: Was ich auch finde, was (...) es einfacher macht, ist (ähm) die Wertschätzung für die Arbeit vom anderen. (A 86)

Drei Lehrpersonen sprechen von der Wertschätzung, die nicht einfach nonverbal signalisiert wird. Sie erwähnen, dass Wertschätzung auch verbalisiert und kommuniziert werden sollte.

B: Und dort braucht es manchmal glaube ich auch das Verbale. (A 30)

B: Ja, es ist auch dort / Ich glaube, wertschätzende Kommunikation zum Beispiel. Das finde ich etwas MEGA Wichtiges. Da muss man auch etwas schauen: Was machst du gut? Was mache ich gut? Wo haben wir Stärken, die wir einsetzen können? (...) (B 210)

B: Ich sage es ihr. (D 46)

Diese Subkategorie verdeutlicht, dass der wertschätzenden Kommunikation und der kommunizierten Wertschätzung eine zentrale Bedeutung in der Kooperation zukommen könnte.

Die Lehrperson B erzählt von den Emotionen, welche eine geringschätzende Haltung auslöste. Diese Subkategorie wurde gebildet, um die Auswirkungen der geringschätzenden Haltung auszuwerten und festzuhalten. Wenn die vorhandene Wertschätzung die Kooperation stark fördert, hemmt die geringschätzende Haltung die Kooperation nachhaltig.

B: Ja, ich glaube, tendenziell habe ich mich einfach geärgert. (B 114)

B: Sie hat irgendwie, ja, sie hat da manchmal ganz eine komische Art gehabt, mir zu sagen, dass es eigentlich an mir gelegen ist. (...) So, dass du am Schluss eigentlich der Löli gewesen bist. (B 122)

B: Das habe ich / Das hat mich manchmal rasend gemacht. (B 124)

B: Da habe ich manchmal ziemlich gekocht nach solchen Gesprächen. (B 126)

5.2.5 Verantwortung

In diese Kategorie werden mehrheitlich Textsegmente von den befragten Klassenlehrpersonen zugeteilt. Die Aussagen werden in drei Subkategorien „Klärung“, „Rollenverständnis“ und „Verantwortung übernehmen“ codiert. Bei den Aussagen kommt zum Ausdruck, dass sich insbesondere die Klassenlehrpersonen wünschen, dass die Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik ganz praktisch und verbindlich Verantwortung übernehmen und die Klassenlehrpersonen diese abgeben oder zumindest teilen können. Eine Klassenlehrperson beschreibt eine Situation, die aus ihrer Sicht nicht hilfreich ist:

B: (...) Ja, weil ich das Gefühl hatte, man sagt mir, wie ich es machen muss und am Schluss muss ich es doch alleine machen. (B 184)

B: Ja (...) Dass sie dann wie die Verantwortung für dieses Kind übernimmt und auch für den Stoff. (C 124).

B: JA, DAS schon. Aber wenn ich, die D. schaut dann schon, wenn er dann wirklich unter dem Bank liegt oder tut wie ein Baby. Dann geht sie mit ihm hinaus, geht mit ihm spazieren und schaut, dass er sich wieder beruhigen kann. Und dann kommt sie nach einer Viertelstunde wieder. Aber wenn ICH jetzt mich auch noch den ganzen Morgen darum kümmern müsste, dann / Dazu hätte ich keine Nerven. Das würde mich nerven. (C 208) Damit die Verantwortung aus Sicht der Lehrpersonen gewinnbringend aufgeteilt werden kann, ist eine Klärung der Verantwortungsbereich angezeigt. Aufgrund der unterschiedlichen Rollenverständnisse der Lehrpersonen, kann nicht einfach von einer geklärten Situation ausgegangen werden. Wenn eine Klärung stattfindet und eine Aufteilung der Verantwortungsbereiche erreicht werden kann, fördert dies die intraprofessionelle Kooperation nachhaltig.

B: Und dann hat sie ihn je nachdem einfach mitmachen lassen oder für andere geschaut. Und sonst hat sie mit ihm selber etwas gemacht. (C 132)

B: Später war die Verantwortung dann wie geklärt in solchen Situationen. (B: 76)

5.2.6 Akzeptanz, Vertrauen, Kommunikation

Diese drei Subkategorien werden zusammen dargestellt, da sie nur wenige Textsegmente von verschiedenen Lehrpersonen enthielten. Sie werden aber dennoch aufgeführt.

Akzeptanz wird von einer Lehrperson als wichtiger Faktor beschrieben, wenn die an der Kooperation beteiligten Lehrpersonen das „Heu nicht auf der gleichen Bühne“ haben. Sie erwähnt, dass der unterschiedliche Unterrichtsstil akzeptiert werden muss. Aus Sicht des Verfassers werden in dieser Aussage die wertschätzende Grundhaltung und die Grosszügigkeit gegenüber der anderen Lehrperson ersichtlich.

B: (...) Wahrscheinlich die Akzeptanz gegenüber dem anderen (...) Unterrichtsstil. Wenn man dann schon das Heu nicht auf dem gleichen Boden hat, müsste man zumindest (...) wie finden: Der macht es zwar anders, aber sicher auch richtig, oder. Das „verhebed“ sicher auch. Man müsste ganz grosszügig sein, glaube ich. (D 114)

Eine Lehrperson spricht von Vertrauen, das sie in die andere Lehrperson haben kann.

B: Oder auch / Der V. habe ich BLIND vertraut. Ich dachte, die macht das gut mit diesem Jungen. (C 140)

Eine Lehrperson spricht die Kommunikation zwischen den kooperierenden Lehrpersonen an. Die Kommunikation hat für sie einen wichtigen Einfluss auf die Kooperation.

Dann überhaupt einfach die Kommunikation. Wie kommunizierst du? Wie gehst du aufeinander zu? Ist sie achtsam, auch? (A 88)

5.2.7 Informationsaustausch, Gefässe

Im Kapitel 2.1.2 wurden die unterschiedlichen Kooperationsgefässe aufgezeigt, welche im Kanton Zürich bestehen. In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die befragten Lehrpersonen ihre Kooperation gestalten. Der Kategorie „Informationsaustausch, Kooperationsgefässe“ wurden die drei Subkategorien „zeitliche Ressource“, „strukturiert“ und „unstrukturiert“ zugeteilt.

Wie zu erwarten war, nutzen die befragten Lehrpersonen die Kooperationsgefässe der „interdisziplinären Zusammenarbeit“ und „Informelle Absprachen“.

Im Antwortverhalten der Befragten zeigt sich deutlich, dass es nicht nur eine Form der Gestaltung der Kooperation gibt.

Die Lehrperson A hat einen stark strukturierten Ablauf der Kooperation aufgebaut, welcher die nötigen Strukturen bietet, um die Integration zu unterstützen. Im Moment der Interviewdurchführung wurde die Integration als sehr herausfordernd erlebt, obwohl die Integration des Kindes mehrheitlich gelang. Die Kooperation mit der beteiligten Lehrperson wird als sehr positiv empfunden. Sie beschreibt, dass sie eine klare Struktur aufbauen mussten, um sich als Lehrpersonen

immer wieder zu finden und den unvorhersehbaren Situationen gemeinsam zu begegnen. Dies bedeutet eine hohe zeitliche Bereitschaft zur Kooperation.

Gerade im Fall von F., bei dem jeder Tag oder jede Stunde komplett anders herauskommen kann als man eigentlich geplant oder vorgesehen hat, oder vielleicht auch erwartet hat. Das ist für mich etwas vom Überraschendsten, dass es wirklich sehr viel immer wieder Austausch braucht. (A 24)

Neben diesen klaren Strukturen sind unstrukturierte, informelle Absprachen sehr hilfreich, um die vorherrschende Situation zu erfassen und einordnen zu können.

Gerade im Fall von F., bei dem jeder Tag oder jede Stunde komplett anders herauskommen kann als man eigentlich geplant oder vorgesehen hat, oder vielleicht auch erwartet hat. Das ist für mich etwas vom Überraschendsten, dass es wirklich sehr viel immer wieder Austausch braucht. (A 28)

Die Lehrpersonen C und D, welche an der gleichen Klasse arbeiten, unterhalten sehr wenige strukturierte Gefässe, um Informationen auszutauschen. Sie beschreiben eine gelungene Kooperation und die Integration wird im Moment der Interviewdurchführung von beiden Lehrpersonen nicht als belastend empfunden. Die auftretenden Fragen können mehrheitlich bei informellen Absprachen gelöst werden. Themen zum Unterrichtsinhalt werden von der Klassenlehrperson vorgegeben und bereitgestellt.

B: GENAU. Wir haben GANZ wenig Absprachen und es funktioniert und was bei der C. wirklich / Was ich bei ihr wirklich sehr schätze: Sie lässt mich einfach machen. Und wir sprechen schnell ab, was machst du dann und dann und dann. (D 44)

5.3 Lehrer-Schüler-Beziehung

5.3.1 Definition

Drei Lehrpersonen beschreiben eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung in den folgenden Worten:

B: Hmm. (...) Das ist eine gute Frage (...) (ähm) (...) Ich glaube, wenn wie das Kind (...) das Vertrauen zur Lehrperson hat, dass sie es gut meint. Auch wenn man vielleicht nicht immer / Das ist ja nicht in der Situation in dem Sinn jedem Kind gegenüber spürbar. Aber wenn man es wie schafft, dass die Kinder (...) das Gefühl haben, man ist auf ihrer Seite und nicht gegen sie. Man möchte gemeinsam (...) vorwärts kommen. (B 138)

B: (unv.). ER muss sich auf mich verlassen können, sonst scheisst es ihn einfach an. (C 278)

B: Ja, grundsätzlich? (...) Also ich habe nicht viel Distanz zu den Schülern. Ich merke, ich habe die Schüler eigentlich gerne und ich spreche recht offen mit ihnen und (...) sie können mir auch ihre privaten Sachen erzählen, was sie auch machen. Und ich spreche auch wäh-

rend der Pause mit ihnen und das denke ich, ist grundsätzlich etwas, das den Schülern gut gut. Nur muss man dann auch immer schauen, dass man nicht ZU nah wird, oder. (D 180)

5.3.2 Förderliche Faktoren

In der Kategorie „Förderliche Faktoren“ entstanden sieben Subkategorien. Unter diesen sieben Subkategorien werden Faktoren zusammengefasst, welche die befragten Lehrpersonen als förderlich schildern, um eine Beziehung zu einem Kind mit Verhaltensstörungen aufzubauen.

Abbildung 10: Quantitative Auswertung "Förderliche Faktoren" (Lehrer-Schüler-Beziehung)

Alle vier befragten Lehrpersonen empfinden ihre Beziehung zum integrierten Kind mit Verhaltensstörungen als herausfordernd, aber gut und stabil.

Der Subkategorie „persönliche Einstellung“ wurden Segmente zugeteilt, welche eine grundsätzlich positive Einstellung zu den Kindern – insbesondere zum Kind mit herausforderndem Verhalten – zeigen.

B: Man merkt es ein bisschen. Du kannst sie auch gleich darauf ansprechen. (...) (ähm) (...) Ja, probieren das Gute zu sehen im Kind und Sachen versuchen zu benennen. Ich glaube das. Ich glaube, die eigene Einstellung (lachen) zum Kind macht extrem viel von der Beziehung aus. (B 66)

Der Subkategorie „Stabile Beziehung“ wurden Aussagen zugeteilt, welche eine möglichst stabile, verlässliche und konsequente Beziehung beschreiben.

B: Und ICH glaube halt schon, dass solche Kinder besonders stabile und besonders verlässliche Beziehungen brauchen. (A 169)

B: Und ICH glaube halt schon, dass solche Kinder besonders stabile und besonders verlässliche Beziehungen brauchen. (C 264)

Interesse am Kind und an seiner Umwelt und entgegengebrachte Aufmerksamkeit sind weitere Faktoren, welche als förderlich wahrgenommen werden.

B: Aus welchen Gründen auch immer. Ich / Er hat von mir natürlich auch viel Aufmerksamkeit. (A 179)

B: (...) Ja, bei den Interessen nachfragen, die du weisst von den Kindern. Er ist so ein Eisenbahner gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich eine gute Beziehung gehabt haben zueinander. (B 152)

Die Faktoren Humor, Geduld und „Jeden Tag neu beginnen“ werden zusammen dargestellt.

B: mhm (bejahend) (...) Also, ein Punkt ist: Jeden Tag neu starten, jeden Tag neu nehmen. (B 160)

B: Und, wir machen jeweils Witze und so. Ich denke, das / Eigentlich so das lockere, spontane. (...) (D 182)

B: Also, dass ich wie Geduld habe, um auf ihn einzugehen. (C 6)

5.3.3 Hemmende Faktoren

Die Subkategorien „Rollenkonflikt der LP“, „persönliche Überforderung der LP“, „Belastung der LP“ und „Stigmatisierung“ entstanden in der Kategorie „Hemmende Faktoren“. Der „Rollenkonflikt“ wurde von drei Lehrpersonen beschrieben. Mit diesem Begriff ist gemeint, dass die Lehrpersonen einerseits „Anwälte“ der Kinder sein möchten, andererseits wird dies aber immer wieder belastet, weil sie als „Polizisten“ auftreten müssen.

B: DAS finde ich eben manchmal schwierig. Das finde ich, ist manchmal etwas eine schizophrene Situation. EIGENTLICH möchte ich ja die Anwältin sein der Kinder. Und ich komme aber in die Situation, dass ich wie auch den Polizisten spielen muss. Und das finde ich nicht immer günstig. (D 266)

Durch das sehr herausfordernde Verhalten müssen die Lehrpersonen immer wieder Grenzen setzen und Konsequenzen aussprechen. Dies fordert die Beziehung permanent von neuem heraus.

B: Man ist grundsätzlich ein Team und nicht grundsätzlich gegeneinander. (...) Und in solchen Situationen, glaube ich, kommt OFT und SCHNELL das Gegeneinander auf. (B 140)

B: Finde ich, es ist uh schwierig, das Miteinander zu behalten. (B 144)

Viele Situationen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen überfordern die beteiligten Lehrpersonen. Die persönlichen Überforderungen können Emotionen auslösen, welche zu beziehungshemmenden Reaktionen führen.

B: Weil es kommt ja immer / Es fordert ja immer wieder die Reaktionen heraus. Und wenn du natürlich dann / Also, ich denke (...) / Durch sein herausforderndes Verhalten zeigt sich die Lehrperson auch immer viel mehr diesem Kind gegenüber. Sie sagt dann auch etwas,

oder reagiert, oder hat automatisch dann auch Stimmungen, oder Wertungen. (...) Und, das nimmt das Kind wahr und das nimmt es mit. (A 167)

B: Ja. Die vom Kind auch, das ist klar. (...) Aber auch die eigenen Emotionen. Wenn es immer die gleichen Situationen sind, ärgert man sich ja selber auch. Dass es immer wieder soweit kommt, dass es nicht geht und so. Und dann selber immer wieder einen Schritt zurück zu stehen und sagen: Nein, das ist das Verhalten vom Kind und das beeinflusst unsere Beziehung nicht, finde ich nicht einfach. (B 150)

Eine Lehrperson spricht die Stigmatisierung an.

B: (...) Ja, da wäre eben so etwas wie das Schubladisieren. Wenn du es wie nicht mehr schaffst, einen Schritt zurück zu machen. Wenn du sofort denkst: Oh nein, es ist ja der wieder und jetzt wieder und da wieder und so. Und wie schon erwartest, was alles passiert. Dann denke ich / Die meisten Kinder erfüllen dann wirklich, was du denkst. (...) Das Kind in dem Sinn, also, verurteilen, glaube ich, ist ganz / ABSCHREIBEN, dann wird's schwierig. Und DOCH, ich finde, es ist schwierig, dass es nicht SO läuft und man muss sich fest bei der Nase nehmen. (D 168)

5.3.4 Intraprofessionelles Thema

Alle vier Lehrpersonen thematisieren die Lehrer-Schüler-Beziehung nicht in ihrer intraprofessionellen Kooperation. Eine Lehrperson erwähnt, dass zu Beginn der Integration die Lehrer-Schüler-Beziehung aufgegriffen und besprochen wurde. Nachdem sich die Integration jedoch etabliert und die Beziehung stabilisiert hatte, wurde zu diesem Thema schon seit längerem nicht mehr ausgetauscht.

Eine Lehrperson äussert, dass zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung die Lehrer-Schüler-Beziehung zwischen der Klassenlehrperson und dem Kind mit Verhaltensstörungen gestärkt werden sollte. Das wurde in den letzten Wochen erkannt. Da sie die Lehrer-Schüler-Beziehung als zentrale Gelingensbedingung ansieht, möchte sie die Lehrer-Schüler-Beziehung thematisieren und ansprechen.

B: Das haben wir bis jetzt nicht thematisiert, weil es mir erst in letzter Zeit wirklich bewusst wurde. (A 143)

B: Ja, es ist spannend, dass du das jetzt fragst. ... Ich werde das in der Unterrichtsteamsitzung anschauen. Für die letzten paar Monate. (A 149)

B: : ... und ich glaube wirklich, dass das etwas ist, das wir / Wie kann man die Beziehung zu F. wiederherstellen? Wenigstens auf ihrer Seite. (A 151)

Eine andere Lehrperson meint, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung etwas Persönliches ist, das man nicht intraprofessionell besprechen muss.

B: mhm (verneinend). Für mich ist das / Das kann ich auch nicht besprechen. Das finde ich / Das ist eben: Lehrersein kannst du nicht lernen, finde ich. (lachen) Also, das hast du oder das hast du nicht. (lachen) (C 236)

5.4 Ziele und Absichten

Die Ergebnisse zur Hauptkategorie „Ziele und Absichten“ werden zusammenfassend dargestellt. In der Codierung entstanden die Subkategorien „Vorgehen“ und „Inhalt“. Es zeigt sich in der Auswertung, dass das Vorgehen mit Zielen und Absichten sehr ähnlich ist wie die Gestaltung der intraprofessionellen Kooperation (vgl. Kapitel 5.2.7). Lehrpersonen, welche ihre Kooperation strukturiert gestalten, beschreiben auch ihr Vorgehen mit Zielen und Absichten als strukturiert.

B: Und bei ihm ist es jetzt zum Beispiel Umgang mit Anforderungen. Das ist jetzt das Hauptthema. (A 195)

Lehrpersonen, welche ihre Kooperation eher informell, unstrukturiert gestalten, beschreiben auch ihr Vorgehen mit Zielen und Absichten als unstrukturiert. Die Inhalte sind individuell dem Bedarf des Kindes angepasst.

5.5 Besondere Art der Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen

Es gibt nach Aussagen der Lehrpersonen nicht die eine, richtige Art der Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen.

Alle vier Befragten weisen jedoch darauf hin, dass sich die Themen und Herausforderungen bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen durchaus auf die Art der Kooperation auswirken.

5.5.1 Struktur

Die Gestaltung und Struktur der Kooperation wird nicht als besonders beschrieben. Eine Lehrperson meint, dass die Kooperationsgefäße nicht der Integration angepasst werden.

B: Oder von den Gesprächsgefäßen her und so weiter, glaube ich nicht, dass sie anders wäre. (A 253)

5.5.2 Besonderheiten

Dieser Kategorie wurden allgemein Aussagen zugeteilt, welche sich auf die besondere Art der Kooperation in Zusammenhang mit einer Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen beziehen. Die sechs Subkategorien „Kommunikation“, „Ressourcen“, „Fokus“, „Persönlichkeit, Emotionen“, „Beratung“ und „Flexibilität“ entstanden in dieser Kategorie.

Eine Lehrperson äussert sich, dass mehr Kommunikation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen nötig ist.

B: (...) Ja, sicher, dass man mehr reden muss. Das man mehr auch (...) / Ja, vielleicht gibt es dann auch mehr Reibungen, wo man plötzlich merkt, dass ich da nicht gleicher Meinung bin. Ich denke, man müsste jetzt eher DA einhängen. (D 228)

Die Ressourcen müssen klar überblickt werden. Bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen nimmt dieses in der gesamten Kooperation sehr schnell (zu) viel Raum ein.

B: (ähm) Wie das Verhältnis ist. Wenn ich jetzt denke, wie viel von diesen Zeiten eigentlich für den F. gebraucht werden.

I: Ja. Von deinen Ressourcen, die du bringen kannst, auch in diese Klasse?

B: Ja. (...) ist eine hohe Kadenz. Es ist zu hoch. (A 60 – 64)

Eine Lehrperson beschreibt die Herausforderung, den Fokus bei der Zusammenarbeit nicht auf die Defizite zu legen. Durch das herausfordernde Verhalten fokussieren Lehrpersonen leichter auf alles, was nicht läuft.

B: (ähm) (...) . Sie wär vielleicht sogar ein bisschen ressourcenorientierter und nicht so defizitorientiert. In der jetzigen Situation müssen wir den Fokus immer weg-, aktiv weg-, nehmen von dem, was wir das Gefühl haben, machen wir nicht gut. (A 247)

Drei Lehrpersonen beschreiben, dass sie im Umgang mit den auftretenden Verhaltensstörungen aus Überforderung emotional reagieren. Sie führen aus, dass es viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat, warum eine Emotion (z.B. Wut, Enttäuschung) ausgelöst wird. Bei der Kooperation muss dieser Faktor berücksichtigt werden.

B: Es ist emotionsbehafteter. (...) Es geht um / Es geht viel mehr um persönlich / Also auch von der Lehrperson. Es geht viel mehr um Persönlichkeit auch. Wie gehst du persönlich mit solchen Situationen um. Ich glaube, mit / Ich glaube, dort gehen wir Lehrpersonen viel weiter auseinander. Im Spektrum, wie wir mit verhaltensauffälligen Situationen umgehen. Wie wenn wir mit Lernschwierigkeiten umgehen. Weisst du ein bisschen, was ich meine? (B 198)

B: Also, warum macht mich etwas wütend? Warum kann ich nicht ruhig bleiben? Warum kann ich mit ihm / (...) So DAS. Und dann bist du ja immer auf dich zurückgeworfen und du musst irgendwo irgendetwas lösen. (B 248)

Aus Sicht einer Lehrperson wird Flexibilität erwartet, damit auf das Kind mit seinen Bedürfnissen eingegangen werden kann.

B: Ich glaube, man muss viel mehr auf das Kind hinaus und auf die Thematik des Kindes hinaus überlegen, was das Kind braucht, damit es gehen kann. (A 20)

Die Begleitung und Beratung der Klassenlehrperson durch die Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik stellt für eine Lehrperson eine Herausforderung dar.

B: ..., was ich auch eine grosse Herausforderung finde, ist (ähm) (...) die Begleitung bis zu einem gewissen Grad der Lehrpersonen. (A 126)

5.5.3 Einheit

Bei allen vier Interviews konnten Textstellen der Kategorie „Einheit“ zugeordnet werden. Dies scheint für die Kooperation bei Kindern mit Verhaltensstörungen ein wichtiger Faktor zu sein. Den Lehrpersonen ist bewusst, dass es im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen zentral ist, dass die Lehrpersonen als Einheit auftreten. In der Kooperation ist demnach sehr wichtig, diese Einheit zu finden und diesen „gemeinsamen Strick“ zu definieren.

B: (...) Ja, man muss schon am gleichen Strick ziehen, denke ich. Das muss man schon. Und VOR ALLEM eine Einheit, eine geschlossene Einheit (ähm) bilden. Zumindest gegen aussen. Ob sie jetzt da ist oder nicht, oder. (D 230)

Eine Lehrperson empfiehlt, einen möglichen Umgang mit Verhaltensstörungen bereits vor Beginn der Integration zu diskutieren.

B: (ähm) Ich würde sagen, (...) dass man, bevor die Integration schon gestartet ist, oder so in einem / Ich glaube, heute würde ich in einem ersten Treffen mit der Heilpädagogin so etwas schauen, wie wir reagieren im Team auf diese Verhaltensauffälligkeiten. (B 2)

5.5.4 Regeln

B: ...aber die Absprachen von Konsequenzen, von den Regeln und wie ziehen wir diese durch und was hat es für Folgen. Also, dieser Bereich, der bräuchte vermutlich / Der müsste intensiver beachtet werden, inhaltlich. Das ändert nicht die Zusammenarbeit. Aber ich glaube, dass es inhaltlich ein grosses Gewicht haben müsste, damit (...) man möglichst zusammen am gleichen Strick zieht. (A 261)

Es gibt von drei Lehrpersonen Aussagen, welche der Kategorie „Regeln“ zugeteilt werden. Der verbindlichen Absprache von Regeln und Konsequenzen soll viel Beachtung geschenkt werden. Wenn die Regeln transparent und verbindlich von allen Beteiligten durchgesetzt werden, hat dies einen sehr förderlichen Einfluss auf das Auftreten der Lehrpersonen als Einheit.

Aber dann müsste man wahrscheinlich schon noch mehr gemeinsame Regeln abmachen und diese dann auch durchsetzen. (C 370)

6. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Die Analyse der Daten im vorhergehenden Kapitel brachte einige Ergebnisse hervor, welche in diesem Kapitel diskutiert und interpretiert werden.

6.1 Wertschätzung, Anerkennung

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass eine gegenseitige, ausgesprochene Anerkennung und eine wertschätzende Grundhaltung zentrale Faktoren in der intraprofessionellen Kooperation darstellen. Das erstaunt wenig, da die Forschungsergebnisse von Henrich et al. (2012) das „Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen“ als eine der vier Dimensionen von Kooperation ermittelt haben. In der vorliegenden Studie konnte diese Dimension bestätigt werden.

Weiter konnten Lütje-Klose & Urban (2014a) zeigen, dass „ein hohes Niveau der Kooperationsbeziehung“ (S. 117) dadurch gekennzeichnet ist, dass sich die beteiligten Lehrpersonen Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringen (vgl. S. 117). In der Analyse hat jedoch überrascht, welcher hohen Stellenwert die gegenseitige Wertschätzung der Persönlichkeit und der erbrachten Arbeit in der intraprofessionellen Kooperation einnimmt, wenn die Lehrpersonen an der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen beteiligt sind. Die Lehrpersonen scheinen ihre eigenen Reaktionen und ihre eigene Persönlichkeit im Umgang mit herausforderndem Verhalten sehr kritisch zu reflektieren. Alle vier befragten Lehrpersonen haben mehrmals betont, dass die Auseinandersetzung mit dem herausfordernden Verhalten mehrheitlich nicht auf einer professionellen sondern auf einer persönlichen Ebene stattfindet. Beim Auftreten einer herausfordernden oder sogar überfordernden Situation wird in der Reflexion die eigene Persönlichkeit angesprochen. Nicht selten prägen Gedanken des eigenen Unvermögens oder des eigenen Versagens solche Reflexionen. Die Lehrperson stellt ihre Persönlichkeit in Frage. Eine erhöhte Sensibilisierung scheint die Folge, wie die andere Lehrperson auf das Verhalten, die erbrachte Arbeit oder die Persönlichkeit reagiert. Geringschätzende Haltung gegenüber der Arbeit oder der Persönlichkeit wird sehr sensibel wahrgenommen und dies beeinflusst und hemmt die intraprofessionelle Kooperation stark. Die selbstkritischen Gedanken der eigenen Reflexion werden durch das Gegenüber verstärkt oder bestätigt und die Lehrperson zieht sich aus der Kooperation mehrheitlich zurück, da sie die Empfindung hat, auf einer persönlichen Ebene geringgeschätzt zu werden. Eine professionelle Auseinandersetzung im Umgang mit dem betroffenen Kind scheint in der Kooperation nur noch erschwert möglich. Eine wertschätzende Grundhaltung und anerkennende Worte können die Kooperation fördern und stärken. Wenn geklärt ist, dass sich die beiden Lehrpersonen wertschätzen und anerkennen, scheint eine professionelle Diskussion über den Umgang mit den Verhaltensstörungen ermöglicht. Die Lehrpersonen werden nicht in ihrer Persönlichkeit in Frage gestellt und lassen sich auf die Kooperation ein. In der Analyse wurde deutlich, dass es für die Lehrpersonen sehr wichtig ist, dass die Wertschätzung nicht „nur“ als Grundhaltung spürbar gemacht oder nonverbal kommuniziert wird.

Vielmehr ist eine verbalisierte Anerkennung äusserst wichtig. Für die Lehrpersonen macht es einen Unterschied, ob die Wertschätzung ausgesprochen wird oder nicht. In der quantitativen Auswertung wird ersichtlich, dass insbesondere die SHP äussern, dass sie Anerkennung bewusst aussprechen. Durch die beschriebene Sensibilität werden die KLP in ihrer Persönlichkeit bestärkt und die Kooperation kann wiederum durch das geförderte Vertrauen gestärkt werden. Eine SHP führt aus, dass sie das bewusste Aussprechen von Wertschätzung und Anerkennung der Bemühungen der KLP als einen zentralen Faktor sieht, damit eine KLP durch die SHP bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen unterstützt werden kann. In der quantitativen Auswertung der Daten wird ersichtlich, dass sich die beiden SHP häufiger zu diesem Faktor äusserten.

6.2 Verantwortung, Rollenklärung

Die quantitative Analyse der induktiv entstandenen Kategorie „Verantwortung“ mit den Subkategorien „Klärung“, „Rollenverständnis“ und „Verantwortung übernehmen“ deutet darauf hin, dass der Faktor „Verantwortung“ für die KLP ein äusserst förderlicher Faktor für die intraprofessionelle Kooperation darstellt. In den Transkripten der KLP konnten 31 Textsegmente dieser Kategorie zugeteilt werden, während bei den SHP fünf Textstellen zu finden waren. Die Interpretation geht in die Richtung der Entlastung und Effizienz, die auch von Joller-Graf (2004) beschrieben wird. Viele KLP beschreiben ihre Situation als belastet, wenn sie ein Kind mit Verhaltensstörungen in ihre Klasse integrieren. Eine gute Zusammenarbeit beinhaltet, dass die KLP durch die Kooperation mit der SHP entlastet werden kann. Die Entlastung wird vor allem durch das Teilen oder die Übernahme von Verantwortungen erlebt. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Untersuchungen von Klaus Joller-Graf (2004, S. 357). Die erlebten Belastungen bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen sind in vielen Fällen sehr hoch. Das Teilen von Verantwortung kann Entlastung bringen. Bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen ist es deshalb besonders zentral, die Rollen zu klären und Verantwortungen zu teilen. Es ist zu erwähnen, dass dies zwischen den beteiligten Lehrpersonen geschehen muss und keine allgemeingültige Struktur vorherrscht. Bei drei Lehrpersonen kommt klar zum Ausdruck, dass eine Klärung der Rollen stattfand. Die gleichen drei Lehrpersonen (A, C, D) beschreiben ihre Kooperation als etabliert und unterstützend. Der Weg zu dieser Klärung und zur Aufteilung der Verantwortung war jedoch sehr unterschiedlich. Die Lehrperson A thematisierte das Rollenverständnis und strukturierte ihre Kooperation. Die Lehrpersonen C und D beschreiben, dass sie nur wenig Klärung brauchten, um ihre Kooperation zu sichern und die Verantwortungen aufzuteilen. Bei der Lehrperson B wird die Kooperation zu Beginn der Zusammenarbeit als wenig geklärt dargestellt. Viele Fragen schienen zwischen den beteiligten Lehrpersonen offen zu sein. Eine Rollenklärung fand zu Beginn kaum statt und die Verantwortung konnte nur unklar aufgeteilt werden. Je länger dieses Kooperationsverhältnis bestand, umso stärker wurden Strukturen und Vereinbarungen getroffen, um den unterschiedlichen Erwartungen gerecht zu werden. Dies führte zu einer Entlastung und zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen.

Eine weitere Hypothese lässt sich aus den Aussagen bilden: Je herausfordernder das Kind mit Verhaltensstörungen von den beteiligten Lehrpersonen subjektiv wahrgenommen wird, desto klarer müssen die Rollen der Lehrpersonen geklärt werden. Die Lehrpersonen A, B und D beschreiben, dass diese Klärung zu einer Entlastung der Situation führt.

6.3 Regeln / Konsequenzen

Wie bereits deutlich wurde, ist es für Integration förderlich, wenn die beteiligten Lehrpersonen ihr Rollenverständnis klären konnten. Damit die Lehrpersonen als Einheit wahrgenommen und „*man möglichst am gleichen Strick zieht*“ (A 261), sind gemeinsame Absprachen bezüglich Regeln und Konsequenzen angezeigt. Die Aussagen der Lehrpersonen zeigen, dass ein geklärtes Verständnis der in der Klasse oder an der Schule bestehenden Regeln wichtig ist, um als Einheit aufzutreten. Die Ausführungen von Omer und von Schlippe (2010) werden durch diese Aussagen bestätigt. Der Inhalt der Regeln wurde nicht ausgeführt. Vielmehr scheint es wichtig, dass die Regeln festgelegt und sich die beteiligten Personen verbindlich daran halten. Lehrperson B betont, dass sie einen grossen Unterschied im Auftreten der Lehrpersonen bemerkte, als die Regeln zwischen den Lehrpersonen diskutiert und definiert wurden. Dies hatte einen positiven Einfluss auf die Integration, was sich wiederum positiv auf die Kooperation auswirkte.

6.4 Struktur

Die befragten Lehrpersonen beschreiben sehr unterschiedliche Strukturen ihrer Zusammenarbeit. Es kann demnach nicht gesagt werden, dass es eine allgemeingültige Struktur für eine gute Zusammenarbeit gibt. Wenn die Integration oder die Kooperation als belastend empfunden wird, ist eine klarere und verbindlichere Struktur angezeigt. Dies wird aus den Aussagen der Lehrpersonen A und B interpretiert. Die Lehrperson A beschreibt, dass eine klarere Struktur den Anforderungen der Integration gerechter wird, da die Integration insbesondere für die KLP als grosse Herausforderung erlebt wird. Die beteiligten Lehrpersonen können durch die Strukturierung ihrer Kooperation die Verantwortungen aufteilen und so eine Entlastung bewirken.

Die Lehrperson B beschreibt dieselben Erfahrungen. Um ihre Zusammenarbeit zu klären und die Verantwortungen zu teilen, hat die Lehrperson B mit ihrer SHP Strukturen vereinbart, an die sie sich halten. Dies ermöglichte eine Entspannung der Situation und führte dazu, dass der Hauptteil der Verantwortung nicht mehr alleine von der KLP getragen werden musste.

6.5 Lehrer-Schüler-Beziehung

Die Lehrpersonen sind sich einig: Eine Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen kann kaum gelingen, wenn keine stabile und tragfähige Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind besteht. Alle vier Lehrpersonen beschreiben ihre Beziehung zum Kind mit Verhaltensstörungen als herausfordernd aber gut. Aufgrund der Aussagen von Lehrperson A wird interpretiert, dass die Integration auch gelingen kann, wenn die tragfähige Beziehung zwischen der SHP und dem Kind besteht. Wie bereits deutlich wurde, ist eine Beziehung zu einem Kind mit Verhaltensstörun-

gen für alle beteiligten Personen eine besondere Herausforderung. Die Aussagen der Lehrpersonen machten deutlich, dass die Verantwortung für eine gelingende Integration nicht nur bei einer Person liegen sollte. Die Aufgabe der Lehrpersonen besteht darin, durch ihre Kooperation eine Entlastung zu erfahren, um die Energie zu finden, eine stabile und tragfähige Beziehung zu diesem Kind aufzubauen und diese auch immer wieder zu suchen.

6.6 Besondere Art der Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen

Die qualitative Analyse ergibt keine Anzeichen, dass sich die Struktur der Zusammenarbeit bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen von anderen Integrationssettings grundlegend unterscheidet. Es werden dieselben Kooperationsgefässe verwendet und auch die Absprachen werden strukturell kaum angepasst. Inhaltlich braucht es nach Aussagen der Lehrpersonen Anpassungen in der Kooperation, um so den Kindern mit Verhaltensstörungen und ihrem Förderbedarf gerecht zu werden. Insbesondere die beschriebene Klärung der Regeln und die auf Übertretungen folgenden Konsequenzen sollen einen hohen Stellenwert einnehmen, um präsent und als Einheit aufzutreten. Eine Lehrperson äussert sich zur Kategorie „Regeln“:

Der müsste intensiver beachtet werden, inhaltlich. Das ändert nicht die Zusammenarbeit. Aber ich glaube, dass es inhaltlich ein grosses Gewicht haben müsste, ... (A 261)

Die Kooperation muss den besonderen Bedürfnissen der Kinder mit Verhaltensstörungen gerecht werden und dies äussert sich in den Schwerpunkten der Inhalte (z.B. Kapitel 6.3).

7. Beantwortung der Fragestellung

Was zeichnet die Kooperation zwischen einer Klassenlehrperson und einer Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik aus, wenn die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen gelingt?

Die intraprofessionelle Kooperation zeichnet sich durch...

... eine wertschätzende und anerkennende Grundhaltung der beiden Lehrpersonen aus. Diese Grundhaltung zeigt sich gegenüber dem Kind und gegenüber der anderen an der Integration beteiligten Lehrperson. Die Anerkennung soll auch verbalisiert und mitgeteilt werden.

... ein geklärtes Rollenverständnis der beteiligten Lehrpersonen aus. Aufgrund dieser Klärung können Verantwortungen geteilt und eine Entlastung erwirkt werden. Insbesondere im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen ist die Belastung hoch und so kann als Kooperationsteam diesem Umstand besondere Beachtung geschenkt werden.

... eine dem Kooperationsteam entsprechende Struktur aus. Die Struktur der Absprachen wird gemeinsam den Bedürfnissen und Erwartungen der Lehrpersonen angepasst und bei Bedarf auch wieder verändert.

...eine enge Zusammenarbeit aus. Dies sowohl auf der zeitlichen als auch auf der persönlichen Ebene. Die befragten Lehrpersonen haben die gewinnbringende Situation, dass beide Lehrpersonen aufgrund der Stellenzusammensetzung einen grossen Teil der Woche gemeinsam unterrichten können. Die vorhandenen Ressourcen sind mehrheitlich nicht auf das Kind mit Verhaltensstörungen zurückzuführen. Diese Voraussetzung ermöglicht eine intensive Zusammenarbeit, welche die Integration nach Aussagen der Lehrpersonen sehr förderlich beeinflusst. Auf der persönlichen Ebene sind die Lehrpersonen bereit, bei Unklarheiten, Missverständnissen oder Rollenkonflikten immer wieder einen Schritt in die gemeinsame Richtung zu machen und sich diesen zu stellen.

Was verstehen beteiligte Lehrpersonen unter „guter“ Kooperation?

Die Herausforderungen des schulischen Alltags sollen gemeinsam als Kooperationsteam angegangen und bewältigt werden. Es werden verschiedene Faktoren genannt (vgl. Kapitel 5.2.3), welche eine „gute“ Kooperation ausmachen:

- Persönlichkeit
- Verbindlichkeiten
- Aufeinander zugehen
- Reflexion der Zusammenarbeit
- Lösungsorientierte Zusammenarbeit
- Austausch und Absprachen

Es zeigte sich, dass die befragten Lehrpersonen in ihren Kooperationsteams die Umsetzungen sehr unterschiedlich gestalten. Zentral erscheint, dass sich die Lehrpersonen in der Art der Umsetzung finden und die Persönlichkeit der anderen Lehrperson akzeptieren.

Wie legen Lehrpersonen ihre gemeinsamen Ziele und Absichten fest?

Für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf werden Ziele und Absichten mehrheitlich in einer individuell gestalteten Förderplanung festgehalten. Die Ziele orientieren sich am Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler. Die gemeinsamen Ziele werden sehr unterschiedlich festgelegt und es lassen sich keine allgemeinen Aussagen darüber machen. Erstaunlich für den Verfasser war, dass bei drei Lehrpersonen sehr wenig mit gemeinsamen Zielen gearbeitet wird.

Wie unterscheidet sich die Kooperation bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen von der Integration von Kindern ohne Verhaltensstörungen?

Bei allen Integrationssettings müssen sich die Förderziele am Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler orientieren. Die Kooperation bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen unterscheidet sich in einigen Punkten von der Integration von Kindern ohne Verhaltensstörungen.

- Die inhaltlichen Themen der Zusammenarbeit müssen den Herausforderungen und dem besonderen Förderbedarf der Kinder mit Verhaltensstörungen angepasst werden. Das bedeutet, dass der Umgang mit Regeln und Konsequenzen inhaltlich eine grosse Rolle spielen muss, damit die Lehrpersonen als Einheit präsent auftreten und wahrgenommen werden können.

- Im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen werden die Lehrpersonen immer wieder persönlich und emotional sehr herausgefordert. Eine Lehrperson beschreibt es treffend: *„Es ist emotionsbehafteter. (...) Es geht um / Es geht viel mehr um persönlich / Also auch von der Lehrperson. Es geht viel mehr um Persönlichkeit auch. (B 198).* Die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen muss demnach sorgfältig geschehen, weil häufiger eine persönliche Ebene angesprochen ist. Insbesondere auf verbale oder nonverbale Schuldzuweisungen soll verzichtet werden, da diese die Persönlichkeit in Frage stellt und eine weitere, gewinnbringende Zusammenarbeit sehr erschwert.
- Hauptsächlich von Klassenlehrpersonen wird erwähnt, dass die Klärung der Verantwortungsbereiche intensiver stattfinden muss. Gerade in überfordernden Situationen, die es bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen vermehrt gibt, soll es klar sein, wer welche Verantwortungen übernimmt. Diese sollen für alle geklärt und verbindlich eingehalten werden. Die beschriebene Hypothese (siehe Kapitel 6.2) *„Je herausfordernder das Kind mit Verhaltensstörungen von den beteiligten Lehrpersonen subjektiv wahrgenommen wird, desto klarer müssen die Rollen der Lehrpersonen geklärt werden“* müsste in weiteren Studien überprüft werden.

Welche Absprachen zwischen den Lehrpersonen unterstützen die Lehrer-Schüler-Beziehung?

Es hat sich gezeigt, dass zwischen den Lehrpersonen die Lehrer-Schüler-Beziehung nicht explizit thematisiert wird. Die Lehrpersonen sind sich einig, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung für die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen zentral ist. Die Auswertung jedoch ergab, dass kaum Absprachen stattfinden. Das lässt darauf schliessen, dass sich die Lehrpersonen persönlich mit dieser Frage auseinandersetzen. Grundsätzlich beschrieben die Lehrpersonen ihre Lehrer-Schüler-Beziehung zum Kind mit Verhaltensstörungen als herausfordernd aber gut.

8. Schlussfolgerungen

Aus den Ergebnissen lassen sich Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis ableiten. Diese beinhalten Empfehlungen, welche Lehrpersonen in ihrer Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen berücksichtigen sollten. Die Kooperation soll durch diese Empfehlungen gestärkt und dadurch die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen fördernd beeinflusst werden.

Es ist von zentraler Bedeutung, dass Lehrpersonen ihre Rollen, Verantwortungen und Erwartungen in der intraprofessionellen Kooperation klären. Steppacher (2014) beschreibt Spannungsfelder, in denen sich Lehrpersonen bewegen, wenn Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Regelschule integriert werden (S. 4). Das Spannungsfeld zwischen gemeinsamer und geteilter Verantwortung muss in der Zusammenarbeit geklärt werden. Insbesondere bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen ist diesem Spannungsfeld besondere Beachtung zu schenken. In kürzerer Vergangenheit wurden Hilfsmittel und Instrumente entwickelt, welche diese Klärung der Kooperation unterstützen und vereinfachen sollen. An dieser Stelle werden drei aktuelle Instrumente aufgeführt:

- **Zusammenarbeit in der integrativen Schule:** Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen / innen und Klassenlehrpersonen (Steppacher, 2014)
- **KOoperations-KArten:** Ein Orientierungsnetz für die Zusammenarbeit von Lehrkräften in integrativen Settings (Brenzikofer, Wolters, & Studer, 2014)
- **Kooperationsplaner:** Webbasiertes Instrument zur Rollenklärung in Schulteams (Kreis, Kosorok Labhart & Wick, 2013)

In der Interpretation des Rollenverständnisses kommt der Schulleitung ebenfalls eine entscheidende Rolle zu (vgl. Steppacher, 2014, S. 4). Die Diskussion über das beschriebene Spannungsfeld soll demnach nicht nur auf der Ebene der Lehrpersonen sondern auch auf der Ebene Schule stattfinden.

Ein grosser Wert muss in der Kooperation auf die Wertschätzung der Arbeit der anderen Lehrperson gelegt werden. Die Lehrpersonen sollen dabei ihre Wertschätzung der anderen Lehrperson gegenüber formulieren. Es ist wichtig, dass die Lehrpersonen die Arbeit gegenseitig wertschätzen und in der Reflexion darüber sprechen, welche Situationen gut gelaufen sind und was dazu beigetragen hat, dass sich die Situation positiv entwickelte. Dazu soll aber auch gehören, dass Situationen kritisch, auf einer sachlichen Ebene, reflektiert und ausgewertet werden. Wenn dies auf einer wertschätzenden Grundhaltung geschieht, kann sich die Zusammenarbeit dadurch weiterentwickeln. Bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen muss bewusst darauf geachtet werden, dass nicht nur nach äusserst herausfordernden Situationen eine Reflexion stattfindet. Sonst wird der Fokus vermehrt auf Momente gelegt, welche für die Lehrpersonen persönlich auf-

reibend waren. Damit dies gelingen kann, soll die Kooperation so gestaltet werden, dass die eingerichteten Strukturen den Lehrpersonen dienen und einen regelmässigen Austausch ermöglichen. Die Ausgestaltung der Kooperationsgefässe zeigt sich sehr unterschiedlich.

8.1 Offene Fragen

In der Auseinandersetzung mit den Daten für die vorliegende Arbeit tauchten Fragen auf, die weitere Fragestellungen beinhalten. Einige offene Fragen sollen an dieser Stelle erwähnt werden:

- Welchen Einfluss hat die Biografie der Lehrpersonen auf die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen?
- Welchen Einfluss hat der Selbstwert der Lehrperson auf die Wahrnehmung von Anerkennung und Wertschätzung von der anderen beteiligten Lehrperson?
- Gibt es in der Zusammenstellung der Lehrpersonenteams Konstellationen von Kooperationsstypen, welche sich für die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen besonders gut eignen?

9. Kritische Anmerkungen zum methodischen Vorgehen

Erstellung des Leitfadens

Die Gesprächstermine standen bei der Erstellung des Interviewleitfadens bereits fest. Je näher die Gesprächstermine rückten, desto mehr Zeitdruck entstand. Dieser hemmte den Leitfadeneentwicklungsprozess, da der Leitfaden bis zum Probeinterviewtermin fertiggestellt sein musste. Es gilt kritisch anzumerken, dass der Leitfadeneentwicklung im Prozess der gesamten Forschung ein grösserer Stellenwert eingeräumt werden müsste. Die noch vertieftere Auseinandersetzung mit bestehender Literatur zum Thema und die Durchführung und Auswertung von mehr als einem Probeinterview hätte sich gewinnbringend auf die Qualität des Leitfadens ausgewirkt. Insbesondere die Ausführungen von Lütje-Klose und Urban (2014a, b) wurden erst nach der Durchführung und Auswertung der Interviews entdeckt und flossen somit nicht in den Leitfaden mit ein.

Nach der Durchführung der ersten Interviews wurden Fragen erkannt, die man auch noch hätte stellen können. Andere Fragen erwiesen sich als überflüssig. Ist der Leitfaden abgeschlossen und sind erste Interviews aufgenommen worden, lässt sich dieser kaum mehr anpassen.

Die Konsultation einer zweiten Person, mit der die Fragen diskutiert werden konnten, unterstützte die Entwicklung und die Qualität der Fragen sehr. Es zeigte sich, dass eine Gruppe von zwei Personen immer noch klein ist.

Die dem Interviewer vertraute Darstellung des Leitfadens als Mind Map lohnte sich. Die verschiedensten Fragen und ihre Themenbereiche konnten leicht überblickt werden, was eine natürliche Gesprächsatmosphäre unterstützte. Die Offenheit der Fragen regte die Lehrpersonen zum Sprechen an.

Wahl der Stichprobe

Die interviewten Lehrpersonen waren gut in der Lage, über den Untersuchungsgegenstand Auskunft zu geben. Auf diese Weise konnte den Ausführungen von Cropley Rechnung getragen werden (vgl. Cropley 2011, S. 101f). Die gewählten Lehrpersonen arbeiten alle auf der Primarstufe im Kanton Zürich, sind an der Integration eines Kindes mit externalisierenden Verhaltensstörungen beteiligt und die intraprofessionelle Koordination ist etabliert. Weil sich der Autor im Auswahlprozess der Lehrpersonen auf diese Gruppe beschränkte, konnten die Ergebnisse zueinander in Bezug gesetzt und Aussagen verallgemeinert werden. Eine weitere Einschränkung der Auswahlkriterien (z.B. Schulstufe, einheitliches Arbeitsverhältnis zwischen den Lehrpersonen) hätte eine noch homogenere Lehrpersonengruppe ermöglicht.

Die Lehrpersonen der Stichprobe waren dem Verfasser bereits bekannt. Dieser Umstand begünstigte die Offenheit und Natürlichkeit des Gesprächs und verhalf rasch zu einer angenehmen Gesprächsatmosphäre. Es muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass die Lehrpersonen den Interviewer kennen und wissen, wie wichtig diesem die intraprofessionelle Kooperation ist, was mög-

licherweise ihre Aussagen beeinflusste. Wie stark dieser Einfluss war, ist jedoch nicht abschätzbar. Während den Vorbereitungen wurde dieser Sachlage bewusst Rechnung getragen. Es fanden keinerlei Vorgespräche statt und es wurden jeweils keinerlei Vorinformationen ausgetauscht. So sollte der Einfluss auf ein Minimum reduziert und einer Verfälschung der Aussagen vorgebeugt werden.

Das Verhältnis von KLP zu SHP war zwei zu zwei. Dies ermöglichte Interpretationen zu den unterschiedlichen Aussagen der beiden Lehrpersonengruppen. Das Verhältnis von einem Mann zu drei Frauen machte es jedoch schwierig, Interpretationen zwischen dem Antwortverhalten von Männern und Frauen abzuleiten.

Interviewdurchführung

Bei der Durchführung der Interviews wurde bewusst auf eine natürliche Gesprächsatmosphäre geachtet. Dies führte dazu, dass sich die Lehrpersonen offen und erzählfreudig zeigten. Aufgrund der vielen Fragen konnten die Leitfragen jeweils mit Ad-Hoc-Fragen ergänzt werden und der Interviewer musste nicht lange nach passenden Fragen suchen. Die Lehrpersonen konnten durch aktives Zuhören, offene Fragestellungen und gezieltem Nachfragen zu Aussagen angeregt werden. Bei längeren Erzählphasen wurden die Lehrpersonen nicht unnötig unterbrochen.

In der Verarbeitung der Transkriptionen fiel auf, dass der Interviewer eine gestellte Frage schnell mit ergänzenden, erklärenden Worten umschrieb, wenn nicht unmittelbar eine Antwort folgte. Dieses Überbrücken der Denkpausen wäre rückblickend nicht nötig gewesen, da die Fragen meistens keine weiteren Erklärungen benötigten und die Lehrpersonen die entstandene Pause zum Nachdenken hätten nutzen können. Weiter wurde erkannt, dass der Interviewer nicht immer offene Fragen stellte. Teilweise wurden geschlossene Fragen gestellt, auf die kurze, oberflächliche Antworten folgten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 156).

Transkription

Die Interviews wurden in Schweizerdeutsch geführt und in Standardsprache transkribiert. Diese Übertragung gelang gut, auch wenn sie bei einzelnen Sätzen aufgrund der Syntax oder der Wortwahl erkennbar ist. Einige Dialektwörter oder die Zeitformen stellten eine Herausforderung dar, da sie nicht einfach vom Schweizerdeutsch in die Standardsprache übertragbar waren. Bei der Auswertung der Daten war es hilfreich, dass die Transkriptionen in Standardsprache vorlagen. Bevor alle Interviews transkribiert wurden, waren die Regeln zur einfachen Transkription bereits festgelegt worden. So konnten die Audiodateien direkt mit den vorliegenden Regeln transkribiert werden und es war keine zusätzliche Überarbeitung notwendig.

Das Softwareprogramm f5 ermöglichte ein sehr effizientes Transkribieren. Auf diese Weise konnte viel Zeit eingespart werden.

Qualitative Inhaltsanalyse

Die Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse stellte sich als sehr zeitaufwändiger Prozess heraus. Die mehrmalige Überarbeitung des Kategoriensystems, die schrittweise Auswertung und Interpretation der Interviewdaten wurden durch die QDA-Software merklich erleichtert. Durch die farbliche Unterscheidung der Hauptkategorien konnte die Übersichtlichkeit erhöht und vereinfacht werden. Der Forderung von Mayring (2002), dass sich die Kategorien trennscharf unterscheiden müssen (S. 117), konnte nicht in allen Fällen vollständig nachgekommen werden. Bei einzelnen Aussagen war eine eindeutige Zuordnung nicht möglich und so gab es wenige Textsegmente, welche mehreren Kategorien zugeordnet wurden.

Des Weiteren ist kritisch anzumerken, dass diese Studie in Einzelarbeit verfasst wurde. Manchmal wäre es beim Codieren hilfreich gewesen, eine Zweitmeinung zu einzelnen Textsegmenten zu erhalten. Um die Triangulation zu gewährleisten, konnte im Forschungsprozess mehrmals eine Zweitperson beigezogen werden. Das Codieren erfolgte jedoch in Einzelarbeit.

Während den Interviews wurden Aussagen gemacht, die im Vorfeld nicht erwartet worden waren. Dadurch entstanden viele Kategorien und Subkategorien.

Gütekriterien qualitativer Forschung

Im Kapitel 3.3 wurden die Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002) beschrieben. In der Tabelle 11 wird reflektiert, wie die vorliegende Arbeit im Blick auf die Gütekriterien (S. 144f) zu beurteilen ist.

Tabelle 11: Kritische Reflexion der Gütekriterien nach Mayring

Verfahrensdokumentation	Der Theoretische Hintergrund der Arbeit und das methodische Vorgehen werden genau dokumentiert und dadurch für andere nachvollziehbar.
Argumentative Interpretationsabsicherung	Die Auswertungen wurden mit Ankerbeispielen belegt und Codierregeln ermöglichten eine Einteilung in die Kategorien. Die Interpretationen können durch Textstellen aus dem Datenmaterial der Interviews begründet werden. Bei mehreren Interpretationsmöglichkeiten wurden diese aufgezeigt und überprüft. Das Erarbeiten von theoretischen Grundlagen vor der Interpretation und die erneute Recherche ergänzender Literatur nach der Auswertung ermöglichte eine theoriegeleitete Interpretation.
Regelgeleitetheit	Das Datenmaterial wurde strukturiert in sinnvolle Textsegmente unterteilt, codiert und analysiert. Im Kapitel 4.2 werden die Regeln der Auswertung ausgeführt.
Nähe zum Gegenstand	Diese Forschung setzt an konkreten sozialen Problemen und Herausforderungen der befragten Lehrpersonen an. Durch die persönliche Bekanntschaft zu den Interviewten entstand ein offenes und

	gleichberechtigtes Verhältnis. Die Interviewten wurden direkt in ihrem persönlichen Umfeld befragt.
Kommunikative Validierung	Aus Zeitgründen war es nicht möglich, die Interpretationen und Analyseergebnisse den Befragten direkt vorzulegen und diese mit ihnen zu diskutieren.
Triangulation	Die Erstellung des Leitfadens erfolgte in Zusammenarbeit mit einer zweiten Person. Dies ermöglichte eine Triangulation, da zwei unterschiedliche Perspektiven einbezogen werden konnten. Bei der Auswertung konnte jedoch keine Triangulation gewährleistet werden, da diese Arbeit als Einzelarbeit verfasst wurde.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012). Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 42–47.
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2013). Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und heilpädagogischen Lehrpersonen und Klassenführung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 45–52.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008). *Umsetzung Volksschulgesetz - Erläuterungen zum neuen Volksschulgesetz und zur neuen Volksschulverordnung*. Zugriff am 1.6.2015 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulrecht/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/210_1285665907578.spooler.download.1392995836766.pdf/vsa_rechtskommentar_ergaenzungen_080827.pdf
- Brenzikofer, E., Wolters, M. & Studer, M. (2014). *KOoperations-KArten* (2. Aufl.). Zürich: Edition SZH/CSPS.
- Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden: Eine praxisnahe Einführung*. Magdeburg: Klotz.
- Culley, S. (2002). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Transkription: Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen* (5. Aufl.). Verfügbar unter <http://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf> (1.6.2015)
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer* (2. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Helferich, C. (2010). *Die Qualität Qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Henrich, C., Baumann, B. & Studer, M. (2012). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 35–41.
- Hillenbrand, C. (2006). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. Stuttgart: UTB.
- Joller-Graf, K. (2004). *Didaktik des integrativen Unterrichts*. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Zürich. Zugriff am 1.6.2015 unter <http://edudoc.ch/record/3408/files/zu05056.pdf>
- Kreis, A., Kosorok Labhart, C. & Wick, J. (2013). *Kooperationsplaner: Ein Instrument zur Rollenklärung in Schulteamen*. Pädagogische Hochschule Thurgau. Zugriff am 1.6.2015 unter <http://www.kooperationsplaner.ch>
- Kruse, J. (2009). *Reader „Einführung in die Qualitative Interviewforschung“*. Freiburg (Bezug über <http://www.sociologie.uni-freiburg.de/kruse>).
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettaufer Szaday, B. M. (2011). *Rezeptbuch Schulische Integration. Auf dem Weg zu einer integrativen Schule*. Bern: Haupt.
- Liesen, C. & Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8, 11–18.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014a). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 2, 112–123.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014b). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 2: Forschungsergebnisse zu intra- und interprofessioneller Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 4, 283–294.
- MAXQDA, (1989 – 2015). Software für qualitative Datenanalyse (Version 11).. Berlin: VERBI GmbH.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Merki, K. M., Kunz, A., Werner, S. & Luder, R. (2010). *Professionelle Zusammenarbeit in Schulen*. Schlussbericht. Zugriff am 1.6.2015 unter http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/veroeffentlichungen1/_jcr_content/contentPar/publication_23/publicationitems/professionelle_zusam/download.spooler.download.1296548627912.pdf/Professionelle+Zusammenarbeit+in+Schulen_Schlussbericht.pdf
- Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen - Ursachen - Hilfreiche Maßnahmen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Omer, H. & von Schlippe, A. (2012). *Autorität durch Beziehung* (6. Aufl.). Göttingen: Vandenhoecke & Ruprecht.
- PONS (2012). *Wörterbuch Schule und Studium Latein*. Stuttgart: PONS.
- Popp, K. & Methner, A. (2013). *Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten: Hilfen für die schulische Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.). (2013). *Schwierige Kinder - schwierige Schule?: Inklusive Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler*. Weinheim: Beltz.
- Reinhoffer, P. (2008). Lehrkräfte geben Auskunft über ihren Unterricht. In M. Gläser-Zikuda & P. Mayring (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Aufl.) (S. 123–141). Weinheim: Beltz.
- Spiess, E. (2004). Kooperation und Konflikt. In H. Schuler (Hrsg.), *Organisationspsychologie - Gruppe und Organisation* (S. 193-250). Göttingen: Hogrefe.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Tarnutzer, R. (2015). *Kooperationsfelder - Strukturen und beteiligte Gruppen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Thommen, B., Anliker, B. & Lietz, M. (2008). *Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in integrativen Schulmodellen*. Pädagogische Hochschule Bern. Zugriff am 1.6.2015 unter https://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/IFE/Dokumente/Projekt/C3%B6rderung/Publications/C3%B6rderung/nr2_unterricht_zusarbeit.pdf
- Werning, R. & Arndt, A.-K. (2013). *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 1(1). Zugriff am 1.6.2015 unter <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen KLP und SHP.....	12
Tabelle 2: Kooperationsgefässe an der Volksschule im Kanton Zürich.....	13
Tabelle 3: Die vier Dimensionen von Kooperation.....	14
Tabelle 4: Verhaltensstörung (phänomenologischer Oberbegriff)	18
Tabelle 5: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen.....	18
Tabelle 6: Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring.....	21
Tabelle 7: Übersicht SPSS-Methode	23
Tabelle 8: Übersicht der Stichprobe.....	25
Tabelle 9: Transkriptionsregeln.....	27
Tabelle 10: Kategoriensystem	29
Tabelle 11: Kritische Reflexion der Gütekriterien nach Mayring.....	66

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verschiedene Stufen zwischen Exklusion und Integration	15
Abbildung 2: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews	22
Abbildung 3: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse	28
Abbildung 4: Übersicht über alle Hauptkategorien und Kategorien	33
Abbildung 5: Anzahl Codierungen Gruppe KLP und Gruppe SHP	33
Abbildung 6: Kategorien "Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen"	35
Abbildung 7: Quantitative Auswertung "Fördernde Faktoren" (Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen).....	35
Abbildung 8: Quantitative Auswertung "Fördernder Faktor" (intraprofessionelle Kooperation)	41
Abbildung 9: Quantitative Auswertung "Wertschätzung"	45
Abbildung 10: Quantitative Auswertung "Förderliche Faktoren" (Lehrer-Schüler-Beziehung).....	49

Anhang I: Interviewleitfaden

Hauptkategorien: Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen / intraprofessionelle Kooperation / Lehrer-Schüler-Beziehung / Ziele und Absichten / besondere Art der Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen

Anhang II: Interviewtranskriptionen

Interview A (Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik)

1	I: Wenn du ganz grundsätzlich an eine Integration, an eine Integration eines Kindes mit Verhaltensauffälligkeiten denkst. Was findest du, unterstützt diese Integration? Also, was ermöglicht, oder fördert die Integration eines solchen Kindes in die Regelschule?
2	B: (...) Grundsätzlich sicher einmal die positive Einstellungen von allen (...) Beteiligten.
3	I: mhm (bejahend). Wer gehört da dazu?
4	B: Angefangen mit den Eltern, Lehrpersonen, Fachlehrpersonen, Schulleitung (...) und auch das Kind und die Klasse. Das ganze, das ganze System, das mitträgt. Ich glaube, wenn ALLE daran glauben und das wollen, dann ist das ein guter (...) Ausgangs(Punkt?)
5	I: Und was macht es eher schwierig? Also was steht dem eher im Weg, was hemmt das eher, dass so etwas überhaupt gelingen kann?
6	B: Also, wenn ich an F. denke und an diese Situation, dann müsste man sagen: Wenn nicht mehr alle Beteiligten gleich daran glauben, beziehungsweise die einen an Grenzen stossen, welche die anderen nicht erkennen wollen oder können. (...) Also, wenn eigentlich nicht mehr alle ganz ja sagen können.
7	I: Zur Integration?
8	B: Ja, oder zum Erfolg eigentlich, zum Gelingen. Nicht zur Integration grundsätzlich, aber zum Gelingen von diesem speziellen Fall.
9	I: Und wie kann das aussehen?
10	B: Praktisch?
11	I: Ja.
12	B: Dass, äh, zum Beispiel, Lehrpersonen sagen, sie seien an ihren Grenzen, trotz Weiterbildungen, trotz fachlicher Unterstützung. Die Gelingensfaktoren stimmen nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und das zum Beispiel dann die Eltern sagen: Doch, es muss gehen. Man hat gesagt, es gehe. Man hat das Kind in der ersten Klasse integriert, jetzt MUSS es gehen bis Ende der dritten (Klasse?), oder jetzt MUSS es gehen bis Ende der sechsten (Klasse?).
13	I: Ok. mhm (bejahend)
14	B: Also, wenn dort ein Ungleichgewicht ist. JA, für mich, wenn nicht mehr alle JA sagen können.
15	I: Ja. Und das könnten aber auch die Lehrpersonen sein, die nicht mehr können, oder die Eltern //
16	B: Das kann irgend jemand im System sein. Ich glaube, wenn jemand im System drin, in diesem sogenannten Trägersystem, oder Beziehungssystem, einfach nicht mehr gleich geschaltet ist wie die anderen / Nein, wenn sie die Situation nicht mehr gleich beurteilen.
17	I: mhm (bejahend) Und (...) Du hast vorher Gelingensfaktoren gesagt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was sind Gelingensfaktoren? Neben dem System, das hält. Was findest du, was unterstützt sonst noch eine Integration, damit diese gelingen kann?
18	B: DAS glaube ich, das ist etwas, das man immer aus dem Fall heraus anschauen muss. Also, man muss schauen, was braucht dieses Kind (...) an Unterstützung und an Begleitung, an Rahmenbedingungen, im weitesten Sinn, damit wir von einer gelungenen Integration sprechen, oder damit wir ÜBERHAUPT gut integrieren können.
19	I: ok
20	B: Und das glaube ich sind unterschiedliche Faktoren. Ich glaube nicht, dass man da einen Raster hat, bei dem man sagen kann: Das und das und das und das muss abgecheckt sein und dann ist es ok. Ich glaube, man muss viel mehr auf das Kind hinaus und auf die Thematik des Kindes hinaus überlegen, was das Kind braucht, damit es gehen kann.
21	I: In dieser Situation?
22	B: mhm (bejahend)
23	I: mhm (bejahend). Wenn wir jetzt den Link machen zur Zusammenarbeit. Wenn wir jetzt von diesem spezifischen Fall ausgehen, an dem ihr zusammenarbeitet. Wenn wir dies als Beispiel nehmen: Was geht dir durch den Kopf, wenn du an die Zusammenarbeit mit E. denkst?

24	B: (...) (ähm). Eine grosse Nähe im Sinne von (...) (ähm), ich sage jetzt eine physische Nähe. Man muss sich immer wieder SEHEN und man muss sich immer wieder begegnen. Gerade im Fall von F., bei dem jeder Tag oder jede Stunde komplett anders herauskommen kann als man eigentlich geplant oder vorgesehen hat, oder vielleicht auch erwartet hat. Das ist für mich etwas vom Überraschendsten, dass es wirklich sehr viel immer wieder Austausch braucht. Sie zu sehen, also, es reicht nicht einfach mit Mail oder mit Telefon. Es muss wirklich, man muss schnell hinstehen, man muss sich spüren, man muss schnell schauen, wo der andere steht. Das ist etwas, das mir jetzt am meisten aufgefallen ist in letzter Zeit. (...) Deshalb sage ich eine PHYSISCHE Nähe. (...) (ähm) (...) Viele Absprachen, sehr sehr viele Absprachen (...) viele Erklärungen, im Sinne von Kommunikation. Schnell sagen, dass ich es deshalb so mache, oder ich mache es so warum, oder / Wieso machst du es jetzt so? Oder, also, könnten wir auch so?
25	I: Auch während der Stunde?
26	B: JA.
27	I: mhm (bejahend)
28	B: Nicht die grossen Diskussionen. Aber schnell sagen, dass ich ihn rausnehme. Ich habe das Gefühl, es geht nicht. Oder, ich gehe nach hinten, weil ich denke, es könnte eine Beruhigung geben. Oder schaust du dort und ich schaue da. Also ganz schnelle, kurze Absprachen, Klärungen / Wie ein neues Austarieren, permanentes, neues Austarieren eigentlich. (Husten)
29	I: Wie erlebst du die Stimmung?
30	B: Die Stimmung? Sehr wertschätzend, unterstützend gegenseitig. Auch so etwas in den Zwischentönen (...) feinfühlig. (...) ähm. Und dort braucht es manchmal glaube ich auch das Verbale und das Nonverbale. Also das schnelle Abschätzen können, wie die Spannung ist (schmunzelt). Deshalb finde ich es auch wichtig, dass man sich immer wieder begegnet. (ähm) (...) Unterstützend, weil jeder immer wieder an seine Grenzen kommt und sehr froh ist, wenn der andere wieder etwas einen Weg sieht. Oder (ähm), eine kurze Lösung, oder einen kurzen Lösungsansatz für den Moment. Ähm (...) . ICH wünschte mir manchmal etwas mehr Humor. Ich glaube, das hat nichts mit den Personen zu tun. Die Situation ist so belastend, dass uns manchmal der Humor verloren geht und ich denke, dass uns dies auch immer wieder etwas über Situationen hinüberhelfen könnte. Wo wir ihn aber einfach nicht mehr finden. Dies wäre jetzt etwas für mich, wo ich denke, das wäre wichtig, dass man das aufrechterhalten könnte.
31	I: mhm (bejahend)
32	B: Gerade so in der Anstrengung, geht das manchmal etwas unter und dann gibt es so etwas Strenges (lachen).
33	I: mhm (bejahend). Ja. Und wie sieht denn so eine Arbeitswoche aus bei euch. Du hast gesagt, viele Absprachen, man muss sich physisch sehen. Wie sieht denn das in einer normalen Arbeitswoche, ohne Spezialsituationen, aus?
34	B: Also, Montagmorgen trifft man sich, treffen wir uns um Viertel vor acht um den Wochenstart schnell abzusprechen. Die ersten zwei Stunden, die wir miteinander machen, immer. BEWUSST miteinander in die Woche einsteigen, weil wir nie wissen, was kommt (lachen) . Das hat sich bewährt. Dann (ähm), meistens, vor den Nachmittagsstunden. Ich habe ja dreizehn Lektionen mit der E., oder. Vor der Nachmittagslektion halte ich den Kopf ins Zimmer, um schnell zu schauen, ist etwas, muss ich etwas wissen. Am Montag um vier haben wir (ähm) ein Gespräch. Also, eine Absprache eigentlich, eine Besprechung der Woche. Dort schauen wir die Fächer an, schauen, was wir angleichen müssen für den F.. Was müssen wir vielleicht anpassen, Arbeitsblätter, Aufgabenbereiche und so weiter. Also, das ist immer meistens etwa eine Stunde, wobei nicht einfach NUR wegen F. Das ist einfach grundsätzlich auf das IF, das ist einfach so unsere Besprechungsstunde.
35	I: Ein wie grosser Teil in dieser Stunde hat der F.?
36	B: Ich denke, gut einen Drittel ist immer F.
37	I: Ja.
38	B: Ja.
39	I: Und das ist zeitlich festgelegt // oder habt ihr das? Kommt es so wies kommt?
40	B: Nein, das ergibt sich dann etwas. Nein, das haben wir nicht, das ist etwas fließend.
41	I: Ja.

42	B: Aber äh, das kommt jeweils etwas so. Ja, der Dienstag ist eher so etwas ein Tag, an dem jede etwas für sich ist. (...) Wo ich in anderen Klassen zusammen bin und ich den F. auch zwei Mal alleine haben. Dann ist es eher etwas abgekoppelt, dann gibt es etwas weniger Kontakte. Am Mittwoch, meistens wieder am Morgen früh kurz dort. Weil am Mittwoch ist er vier Stunden hier und das ist immer eine strenge Zeit. Einen Teil hat sie ihn alleine und einen Teil komme ich noch dazu. Also dort gibt es gut etwas vor der Stunde wieder etwas und MEISTENS um zwölf schnell: Wie ist es gewesen?
43	I: mhm (bejahend)
44	B: Aber das sind dann kurze Sachen. Also das sind dann die Andockermomente, die ich dann so sage. Und Donnerstag (...) bin ich an und für sich / gehe ich am Morgen etwa um zehn vor acht schnell schauen, weil dann ist Ka. auch noch dort. Also, damit wir uns zu dritt kurz sehen oder absprechen können. Dann halte ich auch schnell den Kopf hinein. Und um halb eins haben wir (ähm) Unterrichtsteamsitzung, dann am Donnerstag, die immer von etwa Dreiviertel Stunden bis zu einer Stunde geht.
45	I: mhm (bejahend)
46	B: Wo wir zu dritt dann besprechen, wo wir stehen, wo wir Infomails schreiben, wo wir einfach all die Sachen, die zusammengehören / Und am Donnerstagnachmittag ist E. eigentlich dann nicht mehr da. (...) Dann ist sie weg.
47	I: mhm (bejahend)
48	B: Manchmal vielleicht dann noch anstatt das ich den Kopf hineinhalte, schnell ein Telefon aus dem Pavillon. Dann frage ich schnell nach, ist etwas oder so. Manchmal mache ich das auch so (...). Das ist DER Teil und der Teil mit den Eltern, ich weiss nicht, passt der auch hierhin?
49	I: mhm (bejahend)
50	B: Der Teil mit den Eltern ist eigentlich so, dass eigentlich die Mutter (...) etwa einmal pro Tag ein Mail schreibt. Meistens pro Woche etwa (...) zwei, drei SMS.
51	I: Zusätzlich noch?
52	B: mhm (bejahend). (ähm) Mitdenkend, mitteilend, was auch immer. Also auch kommentierend vom Tag und so. Und das läuft immer über mich. Das tu ich, das geht nicht über die Lehrpersonen. Das kommt alles zu mir. Dort gebe ich dann Antwort, probiere aber, dass (unv.) zeitlich ein bisschen zu teilen. Ich bin nicht immer gerade bereit, aber das hat sich jetzt eigentlich recht gut eingespielt. Und am Donnerstag kommt die Mutter meistens Dreiviertel Stunde zu mir in die Besprechungsstunde.
53	I: Nach der Schule dann?
54	B: Nein, um Viertel vor zwei bis um halb drei in einer Zwischenstunde. Also in einer Freistunde.
55	I: mhm (bejahend)
56	B: Also es ist eine HOHE (...) Kadenz.
57	I: Ja, mega intensiv.
58	B: (ähm) (...) . Man kann sich fragen für die sechs ISR-Lektionen. (...)
59	I: mhm (bejahend). Was?
60	B: (ähm) Wie das Verhältnis ist. Wenn ich jetzt denke, wie viel von diesen Zeiten eigentlich für den F. gebraucht werden.
61	I: Ja. Von deinen Ressourcen, die du bringen kannst, auch in diese Klasse?
62	B: Ja. (...) ist eine hohe Kadenz.
63	I: Ja. Und auf welche Antwort kommst du? (...) Also weisst du... /
64	B: Es ist zu hoch.
65	I: Ja.
66	B: Das Verhältnis stimmt nicht.
67	I: Ja.
68	B: Bin aber der Meinung, dass er sehr viel Begleitung braucht. Er bräuchte EIGENTLICH mehr Ressourcen.
69	I: mhm (bejahend)
70	B: An und für sich müssten wir mehr Ressourcen haben für das, was wir für ihn machen müssen. Also nicht umgekehrt.

71	I: mhm (bejahend). (...) Und vorher hast du die Rahmenbedingungen angesprochen. Was habt ihr für Rahmenbedingungen? Du hast gesagt sechs ISR-Lektionen (...) Und habt ihr irgendwie von der Schule Zeit zur Verfügung, wo du eine Lektionen bekommen hast, oder einfach: Gibt es Rahmenbedingungen, welche die Zusammenarbeit unterstützen jetzt bei euch? Rein ganz auf einer (...) Ebene der Schule, möchte ich sagen? Weisst du, kommt man diesem Ressourcenengpass wie ein bisschen entgegen, oder (...)?
72	B: Hmm, NEIN eigentlich NICHT.
73	I: Ja. Ihr habt... /
74	B: Also was ist, ist dass der F. weniger Schulstunden hat. Das ist etwas, wo man sagt, wie man diesen Ressourcen entgegen kommt, oder. Das äh, statt sechsundzwanzig Lektionen etwa neunzehn Lektionen oder achtzehn Lektionen in die Schule kommt.
75	I: Ja.
76	B: Das ist eine Anpassung, die man vorgenommen hat.
77	I: Ja. (...) Genau. (...) mhm (bejahend)
78	B: Und auch (...) ich denke auch wegen F. hat man vier Lektionen Assistenz eingestellt. Dann, wenn ich nicht in der Klasse bin. Damit eine zweite Person anwesend ist. Und das ist AUCH aufgrund von Gesprächen mit den Eltern und der Schulpflege erfolgt.
79	I: Ok. Wenn wir jetzt nochmals zurückgehen zur Zusammenarbeit zwischen dir und E.. Was verstehst du unter guter Zusammenarbeit?
80	B: Hm.
81	I: Was ist eine gute Zusammenarbeit?
82	B: (...) Es hat so (...) für mich hat es so wie harte Faktoren und weiche Faktoren, in diesem Bereich. Und ich glaube so bei den harten Faktoren ist es wirklich, dass man ganz fixierte Gefässe, abgemachte, regelmässige hat, wo man in den Austausch kommt.
83	I: mhm (bejahend)
84	B: Damit man sich nicht suchen muss. Das finde ich ganz wichtig. Das sind bei uns jetzt eigentlich ZWEI.
85	I: Diese Zeitgefässe.
86	B: Der Montagnachmittag und der Dienstagmittag. Die sind einfach gesetzt. Und das ist für alle klar. Also das finde ich ist so etwas ein harter Faktor. Das muss sein. (...) Plus, zum Beispiel der Montagmorgen, wo die E. gesagt hat, sie wünscht, dass ich dann um viertel vor oder zehn vor acht komme, damit wir miteinander noch so die letzten / Das ist AUCH so etwas gesetztes. Aufgrund von ihrem Wunsch, aber dem komme ich gerne nach. Und das wird eigentlich nicht diskutiert. Das ist für mich zum Beispiel ein harter Faktor. Was ich auch finde, was (...) es einfacher macht, ist (ähm) die Wertschätzung für die Arbeit vom anderen. Also das Kennen auch. Im Sinne von, dass ich sehe, was sie arbeitet im Zusammenhang mit dem F. und was sie macht. Und das sie sieht, was ich arbeite, ob im Zimmer oder nicht im Zimmer. Und das ist ja das, was so schwierig ist. Weil manchmal, wenn man gerade (...) einen Teil noch separativ arbeitet. Eigentlich hat man dann ja nicht so eine Ahnung, was der andere macht. Und ich glaube, dass dort viele Missverständnisse entstehen können. (...) Ich finde zum Beispiel diesen Einblick oder der Austausch führt dazu, dass man sieht was der andere macht und dann vielleicht gerade etwas weitermachen kann. Auch ver-spinnen mit dem eigenen dann. Das gibt dann so der eigenen Arbeit einen Wert, auch. Und wird dann auch als das wahrgenommen von aussen. Das finde ich GANZ wichtig.
87	I: Ja.

88	B: Also, dass man immer, oder, ich probiere immer wieder Anknüpfungen zu finden bei ihr, bei ihrem Unterricht. (...) Weniger eigentlich zu sagen, ich würde es jetzt so oder anders machen sondern, aha, du hast es so gemacht, da könnte ich ja jetzt so weiterspinnen. Das finde ich etwas (ähm) das sich so bewährt. Für mich. (...) Dann überhaupt einfach die Kommunikation. Wie kommunizierst du? Wie gehst du aufeinander zu? Ist sie achtsam, auch? Ist sie (...) / Streicht man auch wieder heraus, was man beim anderen schätzt? (...) Ich probiere auch immer wieder, so diesen Bereich hineinzubringen zu sagen, was ich schätze an der Zusammenarbeit, am Zusammensein. Probiere immer wieder kleine Gefässe zu machen von (...) (ähm) schnell zurückschauen: Wie sind die letzten beiden Wochen gelaufen? Oder, was habe ich jetzt super gefunden in den letzten zwei Wochen? Und DA merke ich, da habe ich jetzt das Gefühl, das ist auch ein bisschen ein Auftrag, den wir haben als Heilpädagogen, das etwas zu bewachen. Klassenlehrpersonen sind so in diesem Strudel und so vielseitigst, oder, involviert, dass sie quasi wie diese Metaebene nicht auch noch wahrnehmen können. Von Pflege, irgend ein bisschen die Pflege der Zusammenarbeit. Und immer mal wieder abdriften in die Metaebene finde ich als etwas sehr wertvolles.
89	I: Ja. mhm (bejahend)
90	B: Es sind eigentlich vieles weiche Faktoren, oder. Wenn ich jetzt da, wenn ich mir das hier so überlege. Dann denke ich auch an Schriftlichkeiten. Das ist vielleicht wieder etwas ein harter Faktor. (ähm) Berichte, die man sich vorlegt, oder die man kurz bespricht. Das finde ich auch GANZ wichtig. So ein (...) Verbindlichkeiten. Sachen, die man abgemacht hat aufzuschreiben. Dass man das festhält.
91	I: mhm (bejahend) (...)
92	B: (...) (ähm) (...) Ja, sich so an Abmachungen halten. Das ist auch etwas, eigentlich, etwas sehr Elementares, aber es passiert immer wieder, dass etwas vergessen geht und das kann zu Missverständnissen führen. (...) ICH habe etwas, zum Beispiel mit der Pünktlichkeit, das finde ich noch schwierig mit der Pünktlichkeit.
93	I: mhm (bejahend)
94	B: Durch das, das ich in verschiedenen Klassen tätig bin. Ich gerate immer mal wieder ein bisschen in die Unpünktlichkeit. Weil ich doch finde, das ist doch so wichtig. Dieses Gespräch müsste ich doch jetzt fertig / Aber eigentlich müsste ich jetzt doch schon bei der E. sein. Ich habe ihr ja gesagt, ich komme. (ähm) DAS finde ich manchmal noch, wirklich auch / Das KANN zu Schwierigkeiten führen.
95	I: mhm (bejahend)
96	B: Ist jetzt bei uns nicht SO, weil sie eine sehr kreative Person ist und dann findet, dann mache ich halt noch das und wenn du dann kommst, dann können wir. Aber das könnte schwierig sein.
97	I: Ja.
98	B: Und ich arbeite ein bisschen an dem, aber ich finde das noch schwierig. (unv.) pünktlich da. Dieses Herumspringen. Dann so / Das finde ich schwierig. JA, Verbindlichkeiten auch, also, das merke ich zum Beispiel auch, weisst du, wenn du am Montag abmachst, was machst du in welcher Stunde oder wie läuft der Wochenplan und so. Oder (ähm) das ich mir das dann auch aufschreibe. Das finde ich auch ist zum Beispiel eine Verbindlichkeit. Dass ich dann am Mittwoch sagen kann, wir haben doch für heute gesagt, dass wir hier machen und nicht nachfragen muss. Dann auch etwas diesen roten Faden behalten kann. Das finde ich auch wichtig.
99	I: mhm (bejahend)
100	B: Ich schreibe mir SEHR viel auf.
101	I: Ja. (...) Gerade während dem Gespräch?
102	B: Immer, ja.
103	I: mhm (bejahend)
104	B: mhm (bejahend) (...) Ja, ich weiss nicht, ist etwas unstrukturiert.
105	I: Gar nicht. Es ist tiptop.
106	B: (lachen)

107	I: Und wenn wir jetzt (...) davon ausgehen: Wir haben ein Kind mit Verhaltensstörungen und das wird integriert. Wie muss die Integration verlaufen, dass du findest: Das ist jetzt auch gelungen. Also all diese Anstrengungen, die du jetzt beschrieben hast, all die Gefässe, die du gesagt hast. Nach drei Jahren: Du hast dieses Kind integriert und es ist eine Integration, die gelungen ist.
108	B: mhm (bejahend)
109	I: (...) Auf dem Boden von all dem, was du jetzt gesagt hast. Wie muss die Situation sein, in Bezug jetzt auch auf F., wie müsste es im Sommer sein, damit du findest: Doch, ich glaube, die Integration ist gelungen?
110	B: (...) Ha, das ist wirklich eine gute Frage. Weil wir sind so auf dem Weg, wo ich so denke, dass sie nicht gelingt. Dann ist es schwierig / (lachen) für mich jetzt gerade. (ähm) (...) Grundsätzlich (...) kann man das wohl so sagen? Sie darf, es müssten alle auf ihre Kosten kommen. Das hört sich jetzt etwas banal an, aber es müssten im Sommer alle sagen: (ähm) (...) Ich habe nicht (...) Ich habe (...) Ich konnte mich so eingeben, mit meiner professionellen Art, oder mit meiner Art. Was auch immer, die Eltern als Eltern (ähm). In einer Begleitung von diesem Kind, damit es ein Gewinn für das Kind und für die Sache war.
111	I: mhm (bejahend)
112	B: Also, dass (...) jetzt ganz konkret in diesem Fall wünschte ich mir, dass die E. sagen könnte: Es waren (...) strenge drei Jahre, aber sie haben sich gelohnt. Und ich befürchte, dass dies nicht der Fall sein wird. Sondern dass es vor allem streng geworden ist. Nicht über all die Jahre, aber dass es jetzt vor allem jetzt sehr streng wurde im dritten Jahr und dass das wie überschattet, was am Anfang gut gegangen ist. (ähm) (...) Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir, oder dass sie auch sagen kann: Ich konnte meine Stärken als Lehrerin und als Klassenlehrerin im Sinne von F. einsetzen. Ich konnte ihn begleiten und meine Stärken haben mitgetragen und meine Stärken waren ein Gelingensfaktor.
113	I: mhm (bejahend) Damit er ein Teil dieser Klasse sein konnte.
114	B: Ja.
115	I: Und woran erkennt man das? (...) Also, wie wär die Situation mit F. anders, wenn das so wäre?
116	B: (...) Bei dem F. wäre es fest, ich glaube, wenn wir sagen könnten: Wir erkennen bei ihm immer wieder diese Momente, die ihn so stressen frühzeitig, damit wir gar nicht immer wieder in diesen Strudel von schwierigen Stunden hineinlaufen. Damit wir sagen können, dass wir so viel vom F. jetzt und von seiner Art, wie er ist, verstanden, damit wir ihn abholen können. Damit wir agieren können. Wir sind immer wieder im Reagieren. Und das ist vielleicht etwas. Das ist vielleicht ein Gelingensfaktor. Das wir proaktiv agieren können und nicht immer wieder im Gefühl sind, dass wir eigentlich im Reagieren sind. Wir REAGIEREN auf eine Situation.
117	I: Das ihr wie hinterher seid.
118	B: Immer wieder ein Stück hinterher sind. Und das ist ein grosser Energieverschleiss und das ist auch letztlich ein Freudenverschleiss. Ich merke, dass bei den Klassenlehrerinnen die Freude vergeht. Die Freude an dem, was sie eigentlich machen müssen, dem Unterrichten. (...) Weil sie immer wieder am Reagieren sind. (husten) Also etwas, das sein müsste, wäre, dass man proaktiv sein könnte. Das könnte solch ein Faktor sein, bei dem man sagen könnte: Wenn das gelingt, dann gelingt sehr wahrscheinlich vieles.
119	I: mhm (bejahend) (...) Und welche Situationen sind jetzt für DICH besonders herausfordernd im Umgang mit diesem Jungen?
120	B: (...) Der Mangel an Kontinuität, (ähm) (...). Dass es so keinen Tag, keine Stunde irgendwie vorhersehbar ist. Sondern eigentlich immer etwas dem: Was kommt als nächstes? ausgesetzt bist. Das finde ich einen der allergrössten Herausforderungen. (...)
121	I: Das du dich dem auch permanent stellen musst.
122	B: Ja. (...) Und das gibt auch oft das Gefühl von: Kann ich wirklich eigentlich meine Ressourcen auch als Lehrperson wirklich gut einsetzen. Ich bin auch ständig wieder am schauen, was könnte ich jetzt noch.
123	I: mhm (bejahend)

124	B: Das finde ich etwas von der grössten Herausforderung. Und dann, jetzt in diesem Fall. Das fachliche Wissen, das ich mir innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit in hohem Mass aneignen muss, weil das jetzt einfach von mir verlangt ist und das Kind jetzt hier integriert ist. (...) Und DA habe ich halt auch den Anspruch an mich, dass es vielleicht noch mehr sein müsste, noch mehr können müsste.
125	I: mhm (bejahend)
126	B: Und Wissen. (...) Was ich auch, wenn es mehr Richtung Zusammenarbeit geht, was ich auch eine grosse Herausforderung finde, ist (ähm) (...) die Begleitung bis zu einem gewissen Grad der Lehrpersonen.
127	I: Ja.
128	B: Also ich (...) ich habe. Wenn du so / (...) Es gibt doch solche Erhebung, weisst du: Was sind solche Faktoren, die dich an deiner Arbeit halten. Und einer ist, glaube ich, bekomme ich auch immer wieder ein Feedback (lachen). Das ist so eine Studie. Eins ist, bekomme ich wirklich auch regelmässig von jemandem am Arbeitsplatz (lachen) (...) ein Feedback, das mir gut tut. Sieht man, was ich mache? Und in dem Fall habe ich jetzt wirklich auch etwas das Gefühl, dass ich etwas in diese Rolle hineinkomme. Ich bin wirklich die Person, die am meisten sieht, was die Lehrpersonen machen.
129	I: Ja.
130	B: Und, das finde ich schon auch noch eine Herausforderung, da ein gutes Gespür zu haben. Wenn die Situationen so schwierig sind, dann kann man nicht einfach sagen, es läuft rund. Es läuft nicht rund und da muss man immer wieder das Gute herausholen. Immer wieder, dort ist ein Ansatz, komm, da machen wir weiter. (...) Manchmal halt wirklich auch Trösten (...) und zeigen, man hat / Es war heute einfach scheisse (...).
131	I: mhm (bejahend) . Und wenn wir jetzt auf die Beziehung zwischen dir und dem F. eingehen wollen. (ähm) Das ist ja unbestritten etwas Wichtiges. Die Lehrer-Schüler-Beziehung. Von dem gehen wir aus. Gibt es etwas, das ihr in diesen Teamgesprächen miteinander wie besprechen, wie ihr die Beziehung zu diesem Jungen finden, aufbauen, vertiefen könnt? Plant ihr dies wie aktiv ein, oder passiert das einfach so. Jeder etwas für sich, oder unterstützt ihr euch da auch gegenseitig? Passt da etwas miteinander? Das ihr sagt: Wie gelingt es uns, eine Beziehung zu schaffen, oder zu vertiefen? Ist das ein Thema?
132	
133	B: Nein, so eigentlich nicht. Weil die Voraussetzungen ja auch sehr unterschiedlich sind.
134	I: mhm (bejahend)
135	B: Die Lehrpersonen kennen den Jungen seit zweieinhalb Jahren und ich seit einem halben. Ich kam wie quer hinein. (ähm) (...) Und, (...) Ja, es fällt mir auf, wenn du jetzt fragst und es ist wirklich so. Ich denke, eine Problematik, die wir jetzt haben, ist, dass der F. etwas aus der Beziehung hinaus ist bei den Lehrpersonen. Aus welchen Gründen auch immer (...) (ähm) Und eigentlich eine der Ressourcen die Beziehung ist, die er zu mir hat.
136	I: Ja.
137	B: Die wurde eigentlich sehr schnell sehr stark.
138	I: mhm (bejahend) . Ja, und habt ihr das wie vorbereitet oder ist das einfach so entstanden ?//
139	B: Das ist aufgrund der Spannungen auch, aufgrund der äusseren Situationen, glaube ich. Und ich glaube, das ist jetzt im Moment in einem Ungleichgewicht.
140	I: Inwiefern?
141	B: Das der F. (...) zu den Lehrpersonen eigentlich (...) etwas beziehungslos dasteht. Sich auch nicht, in dem Mass wie er es bräuchte, aufgehoben fühlt. (...) Und das hat verschiedene Faktoren. Einer ist aber sicher und ich denke, das ist sicher auch nicht zum Vorteil, dass (husten) keine Kommunikation zwischen den Eltern und den Lehrpersonen stattfindet. Die Abmachung ist, dass dies über mich läuft. Das wurde in einer Zeit abgemacht, in der die Beziehung zwischen den Eltern und der Klassenlehrerin angespannt war.
142	I: Ja, ok. Und das thematisiert ihr? Ist das ein Thema?
143	B: Das haben wir bis jetzt nicht thematisiert, weil es wurde mir erst in letzter Zeit wirklich bewusst. (ähm) Dass das vielleicht gar nicht unbedingt so schlau ist, das wir das so aufrecht erhalten, so wie es ist. Sondern das wir eigentlich wieder einen Weg finden sollten, dass auch der F. / Ich glaube,

	wenn die Eltern nicht mit den Lehrpersonen kommunizieren, dann glaube ich, dann ist er auch in einem luftleeren Raum.
144	I: mhm (bejahend)
145	B: Und irgendwie diese Annäherung müsste man wieder finden. Aber /
146	I: Und wie machst du jetzt das?
147	B: Aber / Ja, ICH glaube /
148	I: Wie thematisierst du das?
149	B: Ja, es ist spannend, dass du das jetzt fragst. (...) Ich glaube, wenn E. aus der Intensivweiterbildung Ende März zurückkommt, will ich das. Ich werde das in der Unterrichtsteamsitzung anschauen. Für die letzten paar Monate.
150	I: Ja.
151	B: Sie kommt ja Ende März wieder zurück und ich glaube wirklich, dass das etwas ist, das wir / Wie kann man die Beziehung zu F. wiederherstellen? Wenigstens auf ihrer Seite. Und das ist vielleicht auch ein Faktor, wenn du fragst, wie es im Sommer sein müsste. (unv.) Ich glaube, im Sommer müsste es so sein, dass E. auch sagen kann, doch (...) ich lasse ihn auch aus einer Beziehung hinaus gehen. Nicht, er geht jetzt einfach.
152	I: Ja.
153	B: (husten) (...) Aber ich bin da jetzt erst neu am denken. Es wurde mir erst so bewusst, seit E. in der IWB ist.
154	I: Ja. Und da hast du das Gefühl, das ist noch ein wichtiger Teil?
155	B: Ich glaube, das ist ein SEHR wichtiger, ja.
156	I: mhm (bejahend) Und erlebst du das in der Zusammenarbeit mit anderen Kindern auch, als einen Teil, den man vorbereiten kann? Oder der wichtig ist, dass er wichtig ist, dass man das als Unterrichtsteam vorbereitet, oder passiert das einfach und man hat Glück oder man hat Pech? Oder wie erlebst du das bis jetzt?
157	B: Nein, ich denke, man kann schon. Ich (ähm) probiere von mir aus immer wieder den Lehrpersonen zu sagen: Zu diesem Kind finde ich einen Draht und zu dem nicht, oder wie machst du es zu diesem Kind. Das finde ich noch schwierig, an dieses Kind ranzukommen.
158	I: mhm (bejahend)
159	B: Die geht aber stark von mir aus, diese Fragestellung.
160	I: Ok. (...) Weil du das Gefühl hast, dir ist es besonders bewusst? /
161	B: Weil es mir auch WICHTIG ist, weil ich merke, ohne diese Beziehungen kann ich gar nicht arbeiten. Vor allem nicht punktuell.
162	I: Ok.
163	B: Sie müssen ja zu mir in einem Vertrauensverhältnis stehen, damit sie in diesem Moment auch mit mir integrativ oder separat arbeiten können.
164	I: mhm (bejahend) Und hast du das Gefühl, die Beziehung zu einem Kind, das gerade verhaltensschwierig ist, ist besonders herausfordernd für Lehrpersonen?
165	B: Ja. Weil du ja / Das Kind hat ja permanent das Gefühl, es werde beurteilt.
166	I: mhm (bejahend)
167	B: Weil es kommt ja immer / Es fordert ja immer wieder die Reaktionen heraus. Und wenn du natürlich dann / Also, ich denke (...) / Durch sein herausfordernde Verhalten zeigt sich die Lehrperson auch immer viel mehr diesem Kind gegenüber. Sie sagt dann auch etwas, oder reagiert, oder hat automatisch dann auch Stimmungen, oder Wertungen. (...) Und, das nimmt das Kind wahr und das nimmt es mit.
168	I: mhm (bejahend)
169	B: Und das kann sehr gut / Also ich denke, man kann das gut auffangen auch. Der F. und ich, wir haben permanent unsere Geschichten, täglich, oder. Aber ich habe wie das Gefühl, er beginnt wie jeden Tag auch wieder neu. Also, wenn der Boden da ist, dann ist er auch bereit, irgendwo in diese Auseinandersetzungen hineinzugehen.
170	I: mhm (bejahend)

171	B: Ich habe das Gefühl, er hat etwas den Draht verloren, zu den Lehrpersonen.
172	I: Ja. (...) Und wie gehst du damit um, dass du ihn ja gefunden hast auf eine gewisse Art und die Lehrpersonen nicht? Ist das etwas, das du ganz sachlich sagen kannst, oder (...) / Das ist ja etwas gar nicht so einfaches.
173	B: mhm (bejahend). Ich glaube / Ja, das kann schwierig sein. Nein, das kann sehr schwierig sein. Nein, ich betone das nicht so.
174	I: Ja.
175	B: Ich betone das nicht so. (...) Die Mutter betont es mir gegenüber immer wieder. Meine Betreuungsperson der Stadt sagt, es sei eine Ressource.
176	I: mhm (bejahend)
177	B: Und man müsste es wie als Ressource wahrnehmen, um zu sagen, das ist der Draht, den er zur Schule hat und er schafft es vielleicht auch einfach nicht zu mehreren Leuten und er hat sich jetzt vielleicht auch einfach entschieden, wo er den Draht herstellen möchte und wo nicht.
178	I: mhm (bejahend)
179	B: Aus welchen Gründen auch immer. Ich / Er hat von mir natürlich auch viel Aufmerksamkeit.
180	I: Ja.
181	B: (husten) Wie von einer Lehrperson, die an zweiundzwanzig denken muss. Und das empfindet er.
182	I: mhm (bejahend). Dafür über einen kurzen Zeitraum.
183	B: Ja. (...) Aber, der ist vielleicht gar nicht so entscheidend.
184	I: mhm (bejahend) (...) mhm (bejahend) Spannend (...) . Es ist lässig, weil ich ja noch den Jungen kenne.
185	B: mhm (bejahend)
186	I: Und wenn er jetzt, weisst du / Wieder ein bisschen weg von dieser Beziehung. Wenn ihr jetzt wie merkt: Ok, in der nächsten Zeit möchten wir an dem arbeiten.
187	B: mhm (bejahend)
188	I: Das kann fachlich sein, das kann aber auch auf der Beziehungsebene sein. Einfach, wenn ihr ein Ziel auf irgend einer Ebene, ihr untereinander, vereinbart. Wie geht ihr mit dem um? Was macht ihr dann mit dem? Wie sieht es aus, wenn ihr ein Ziel habt, oder das Gefühl habt, der nächste Schritt mit dem F. ist der. Dorthin möchten wir gehen.
189	B: mhm (bejahend)
190	I: Es sind wie zwei Fragen. Die erste ist: Wie geht ihr mit diesem Ziel um? Schreibt ihr das irgendwo auf? Und nachher: Wie definiert ihr den Weg dorthin für euch?
191	B: Ja, dokumentieren /
192	I: Vor allem definieren, dokumentieren ist auch ein Teil, aber vor allem vorgängig. Wie wollen wir das erreichen? Was hat das für ein (ähm) /
193	B: Also, da haben wir sicher zuerst die Förderplanung, oder. Das ist sehr detailliert, die Förderplanung. Die hilft, das du den Fokus hast und die Bereiche.
194	I: Ja.
195	B: Und bei ihm ist es jetzt zum Beispiel Umgang mit Anforderungen. Das ist jetzt das Hauptthema.
196	I: mhm (bejahend). Ja.
197	B: (ähm). Und dann, wenn man irgendwo wieder sagt, jetzt (...) wäre es wichtig, dass man mit diesem Thema / Gerade der F. gibt auch viel, das ist wirklich auch eine gute Frage, weil du bist immer ein bisschen am agieren, reagieren. Und der F. gibt dir viel durch seine Leidenschaftlichkeit, die er da wöchentlich wieder (lachen) neu einbringt, gibt er da Themen vor. Wenn wir dann etwas planen, ist es manchmal ganz schwierig für ihn, weil für ihn etwas ganz anderes plötzlich ganz viel Gewicht bekommt. Und dann müssen wir auf das einsteigen und müssen versuchen, das irgendwie aufzunehmen. Aber, grundsätzlich, geht es um ja übergeordnete Ziele. Es geht zum Beispiel bei ihm darum, soziales Verhalten zu lernen. Und, ER gibt dann irgendwie seine Themen vor, wie auch immer, und aufgrund von dem, bleiben wir dann dran und sagen, ja, da geht es jetzt darum / Mit wem redet man jetzt / Also soziales Verhalten. Oder, wenn die Lehrerin sagt: Nein, diesen Ast darfst du jetzt nicht mit ins Schulzimmer mitnehmen, dass er dann gerade sagt: Du bist eine dumme Lehrerin.
198	I: mhm (bejahend)

199	B: Also, er sagt dann meistens: Sie sind eine dumme Lehrerin. Er siezt dann ja. (lachen)
200	I: mhm (bejahend) (lachen)
201	B: Aber, (ähm), irgendwie denke ich (...) ist es wichtig, dass wir wie übergeordnete Ziele haben. Das ist bei ihm / Bei ihm sind das jetzt wirklich so soziale social stories. Oder soziale (ähm) Gegebenheiten. Soziales Verhalten lernen. Und dann ist das festgehalten in der Förderplanung. Und was wir auch haben, ist, dass wir immer am Donnerstag, wenn wir zu dritt im Unterrichtsteam sind / Dort schreiben wir immer ein Protokoll.
202	I: Ah ja.
203	B: Und, wenn wir bei einzelnen Kindern, und der F. ist immer einer davon, vorbeikommen, dann halten wir das dort drin fest. Und das ist in der Dropbox. Das schauen wir auch an. Das ist etwas, das rollen ist.
204	I: mhm (bejahend). Und wie erlebst du das?
205	B: Das finde ich SEHR gut.
206	I: Ja.
207	B: Das geht wieder zurück an die Verbindlichkeiten, die ich dir am Anfang gesagt habe. Das finde ich GANZ wichtig. Und wir haben das Infomail zum Beispiel, das wir ja wöchentlich herausgeben. An etwa zwölf oder (...) vierzehn Therapeuten, Hortnerinnen //
208	I: Also von der ganzen Klasse /
209	B: Das ganze System der ganzen Klasse und die Kinder sind dort in Kürzel (husten) /
210	I: Und jeder kann dort herausnehmen, das er braucht?
211	B: Die Schulleitung und so weiter, die Schulsozialarbeit. Und jeder geht einfach bei den einzelnen Kindern, mit denen er zu tun hat, schnell nachlesen. Und das gibt dann so / Auch häufig so eine Rückkoppelung. Also, dass mir dann eine Hortnerin zurückschreibt und sagt: Ah ja, diesen Vorfall könnten wir gerade gut jetzt im Hort thematisieren, das ist gerade gut, habe ich das gehört. Ich verschicke das immer am Mittwochnachmittag.
212	I: Aha, ja.
213	B: Das ist wie das vernetzte Arbeiten, oder. Also interdisziplinär arbeiten. Und dort ist der F. halt auch immer drin und dort ist auch immer eine Bemerkung drin: Wir sind an dem, oder arbeiten an dem, das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert.
214	I: Super.
215	B: Und das ist in der Dropbox drin und wird einmal pro Woche verschickt.
216	I: Ja. Das ist aber nicht das gleiche wie das Protokoll?
217	B: Nein, nein, das ist nicht dasselbe.
218	I: Das sind zwei verschiedene /
219	B: Das ist wirklich ein Infomail, das geht zu allen geht. Da schreibt auch die DaZ-Lehrerin hinein und da kann auch / Die Lehrpersonen schreiben da hinein, die Handarbeitslehrerin kann da hineinschreiben. Ich schreibe hinein.
220	I: Aha. Und die Therapeuten können auch /
221	B: Ich bin einfach verantwortlich, dass es verschickt wird.
222	I: Ah, das ist wie ein Worddokument, in das ihr hineinschreibt.
223	B: Genau, genau.
224	I: Ach so.
225	B: Und es hat immer dieselbe Maske. Oben steht auch immer noch, welche Standortgespräche noch anstehen, oder sonstige Gespräche, die anstehen. Reminders und so weiter.
226	I: Ok.
227	B: Und das ist wirklich ein Instrument, das ICH jetzt in DIESEM System da / Das hat jetzt nichts mit dem F. spezifisch zu tun, aber es ist sicher etwas, das ich denke / Dadurch, dass wir SO viel mit Fachpersonen zu tun haben in dieser Klasse und auch so intensiv / Also, für die Zusammenarbeit finde ich das jetzt ganz ein gutes Instrument.
228	I: Ja. Interessant. mhm (bejahend) . (...) Hut ab. Das ist ja enorm, was ihr da leistet.
229	B: Es ist auch viel Zeit, oder.

230	I: Das ist auch das, was du vorher gesagt hast, oder. Auch mit dieser Balance, die ihr immer wieder beachten müsst. Aber das wäre jetzt etwas, von dem du findest, das möchtest du beibehalten? Also, da findest du den Aufwand und den Ertrag so gut?
231	B: Das finde ich wirklich sehr ergiebig, ja.
232	I: mhm (bejahend)
233	B: Ja.
234	I: Ja. Ich habe noch zwei letzte Sachen, die mich interessieren. Wenn es so etwas grob um Kinder mit Verhaltensstörungen geht: Braucht die Integration von solchen Kindern eine besondere Art der Zusammenarbeit zwischen dir und den Klassenlehrpersonen? (ähm) Oder ist das einfach EIN Kind, das du integrieren musst? Oder kann man sagen, dass Kinder mit Verhaltensstörungen eine BESONDERE Art der Zusammenarbeit, damit man das stützen kann? Und bei anderen Kindern, die integriert werden, kann man wie gewisse Sachen weglassen? Braucht es etwas Spezielles?
235	B: Ich weiss nicht. Ich wünschte mir eigentlich, dass es nichts Spezielles bräuchte.
236	I: Ja.
237	B: Weil ich glaube, dass die Zusammenarbeit grundsätzlich schon etwas Anspruchsvolles ist. Wenn du dann noch spezifisch / (lachen) Noch hinausschälen musst. Dann denke ich, sind wir wirklich an unseren Grenzen.
238	I: mhm (bejahend)
239	B: (ähm). Ich wünschte mir eigentlich, dass man sagen kann (...) / Die Zusammenarbeit oder der Erfolg der Zusammenarbeit sollte an und für sich für alle Kinder ein Gewinn sein. Wie auch immer diese Zusammenarbeit gestaltet ist.
240	I: mhm (bejahend)
241	B: Also, sie muss zum GEWINN von allen Kindern sein. Sagen wir es mal so.
242	I: mhm (bejahend) (...). Und wenn du jetzt die gleichen Ressourcen hättest, der F. aber keine Verhaltensstörungen zeigen würde, wäre dann die Zusammenarbeit anders?
243	B: Sie wäre vermutlich etwas entspannter.
244	I: Ja.
245	B: Sie wäre vermutlich ein bisschen gelassener.
246	I: mhm (bejahend).
247	B: (ähm) (...) . Sie wär vielleicht sogar ein bisschen ressourcenorientierter und nicht so defizitorientiert. In der jetzigen Situation müssen wir den Fokus immer weg-, aktiv weg-, nehmen von dem, was wir das Gefühl haben, machen wir nicht gut.
248	I: mhm (bejahend).
249	B: Und das ist ein bisschen STRENG.
250	I: Ja.
251	B: Deshalb sage ich auch entspannter. (husten) Aber von den Verbindlichkeiten her /
252	I: mhm (bejahend)
253	B: Oder von den Gesprächsgefässen her und so weiter, glaube ich nicht, dass sie anders wäre.
254	I: mhm (bejahend) Entspannter, das hört sich gut an. mhm (bejahend) (...) Ja. (...) . Wenn du etwas noch sagen //
255	B: Warte schnell, ich möchte noch schnell. Ich möchte noch etwas sagen. Der Bereich bei den verhaltensschwierigen Kindern / Ein Bereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben, sind so Massnahmen.
256	I: mhm (bejahend)
257	B: (ähm). Abmachungen zu „wenn ... dann“. (...) . Regeln.
258	I: mhm (bejahend)
259	B: Und das ist zum Beispiel etwas, bei dem ich merke / Du hast vorher stark den Fokus auf Beziehung gelegt.
260	I: mhm (bejahend)

261	B: Ich glaube auch, dass der Fokus auf dem auch ganz wichtig ist. Das heisst aber nicht, dass die Zusammenarbeit anders sein muss zwischen den Lehrpersonen, aber die Absprachen von Konsequenzen, von den Regeln und wie ziehen wir diese durch und was hat es für Folgen. Also, dieser Bereich, der bräuchte vermutlich / Der müsste intensiver beachtet werden, inhaltlich. Das ändert nicht die Zusammenarbeit. Aber ich glaube, dass es inhaltlich ein grosses Gewicht haben müsste, damit (...) man möglichst zusammen am gleichen Strick zieht.
262	I: Und das würde ja diese Verbindlichkeit auch wieder voraussetzen, oder?
263	B: mhm (bejahend)
264	I: Das es am Schluss dann auch gemacht würde.
265	B: mhm (bejahend).
266	I: mhm (bejahend). Ja. (...).
267	B: Und der braucht vermutlich immer wieder Zeit zum Absprachen haben. Also, der braucht / Der muss gehütet / Dieser Faktor muss gehütet werden.
268	I: mhm (bejahend) (...) Ja. (...) Wenn du jetzt etwas wählen müsstest (...) so als Abschluss (...) Was findest du zentral, damit aus deiner Sicht als SHP eine Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen gelingen kann? Was ist das Zentrale? (...) Das muss nicht die Zusammenarbeit sein, das kann auch ganz etwas anderes sein.
269	B: Die Wertschätzung für die Arbeit des anderen. (...)
270	I: mhm (bejahend) (...) . Schönes Schlusswort (...) (lachen).
271	B: (lachen)
272	I: Danke vielmal.
273	B: Gerne geschehen.
274	I: Wir sind am Ende angelangt.
275	B: Ehrlich?
276	I: Ja. Vielen Dank. Es war sehr interessant.

Interview B (Klassenlehrperson)

1	I: Wenn du ganz grundsätzlich an eine Integration, an eine Integration eines Kindes mit Verhaltensauffälligkeiten denkst. Was findest du, unterstützt diese Integration? Also, was ermöglicht, oder fördert die Integration eines solchen Kindes in die Regelschule?
2	B: (...) Grundsätzlich sicher einmal die positive Einstellungen von allen (...) Beteiligten.
3	I: mhm (bejahend). Wer gehört da dazu?
4	B: Angefangen mit den Eltern, Lehrpersonen, Fachlehrpersonen, Schulleitung (...) und auch das Kind und die Klasse. Das ganze, das ganze System, das mitträgt. Ich glaube, wenn ALLE daran glauben und das wollen, dann ist das ein guter (...) Ausgangs(Punkt?)
5	I: Und was macht es eher schwierig? Also was steht dem eher im Weg, was hemmt das eher, dass so etwas überhaupt gelingen kann?
6	B: Also, wenn ich an G. denke und an diese Situation, dann müsste man sagen: Wenn nicht mehr alle Beteiligten gleich daran glauben, beziehungsweise die einen an Grenzen stossen, welche die anderen nicht erkennen wollen oder können. (...) Also, wenn eigentlich nicht mehr alle ganz ja sagen können.
7	I: Zur Integration?
8	B: Ja, oder zum Erfolg eigentlich, zum Gelingen. Nicht zur Integration grundsätzlich, aber zum Gelingen von diesem speziellen Fall.
9	I: Und wie kann das aussehen?
10	B: Praktisch?
11	I: Ja.
12	B: Dass, äh, zum Beispiel, Lehrpersonen sagen, sie seien an ihren Grenzen, trotz Weiterbildungen, trotz fachlicher Unterstützung. Die Gelingensfaktoren stimmen nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und das zum Beispiel dann die Eltern sagen: Doch, es muss gehen. Man hat gesagt, es gehe. Man hat das Kind in der ersten Klasse integriert, jetzt MUSS es gehen bis Ende der dritten (Klasse?), oder jetzt MUSS es gehen bis Ende der sechsten (Klasse?).
13	I: Ok. mhm (bejahend)
14	B: Also, wenn dort ein Ungleichgewicht ist. JA, für mich, wenn nicht mehr alle JA sagen können.
15	I: Ja. Und das könnten aber auch die Lehrpersonen sein, die nicht mehr können, oder die Eltern //
16	B: Das kann irgend jemand im System sein. Ich glaube, wenn jemand im System drin, in diesem sogenannten Trägersystem, oder Beziehungssystem, einfach nicht mehr gleich geschaltet ist wie die anderen / Nein, wenn sie die Situation nicht mehr gleich beurteilen.
17	I: mhm (bejahend) Und (...) Du hast vorher Gelingensfaktoren gesagt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was sind Gelingensfaktoren? Neben dem System, das hält. Was findest du, was unterstützt sonst noch eine Integration, damit diese gelingen kann?
18	B: DAS glaube ich, das ist etwas, das man immer aus dem Fall heraus anschauen muss. Also, man muss schauen, was braucht dieses Kind (...) an Unterstützung und an Begleitung, an Rahmenbedingungen, im weitesten Sinn, damit wir von einer gelungenen Integration sprechen, oder damit wir ÜBERHAUPT gut integrieren können.
19	I: ok
20	B: Und das glaube ich sind unterschiedliche Faktoren. Ich glaube nicht, dass man da einen Raster hat, bei dem man sagen kann: Das und das und das und das muss abgecheckt sein und dann ist es ok. Ich glaube, man muss viel mehr auf das Kind hinaus und auf die Thematik des Kindes hinaus überlegen, was das Kind braucht, damit es gehen kann.
21	I: In dieser Situation?
22	B: mhm (bejahend)
23	I: mhm (bejahend). Wenn wir jetzt den Link machen zur Zusammenarbeit. Wenn wir jetzt von diesem spezifischen Fall ausgehen, an dem ihr zusammenarbeitet. Wenn wir dies als Beispiel nehmen: Was geht dir durch den Kopf, wenn du an die Zusammenarbeit mit E. denkst?

24	B: (...) (ähm). Eine grosse Nähe im Sinne von (...) (ähm), ich sage jetzt eine physische Nähe. Man muss sich immer wieder SEHEN und man muss sich immer wieder begegnen. Gerade im Fall von G., bei dem jeder Tag oder jede Stunde komplett anders herauskommen kann als man eigentlich geplant oder vorgesehen hat, oder vielleicht auch erwartet hat. Das ist für mich etwas vom Überraschendsten, dass es wirklich sehr viel immer wieder Austausch braucht. Sie zu sehen, also, es reicht nicht einfach mit Mail oder mit Telefon. Es muss wirklich, man muss schnell hinstehen, man muss sich spüren, man muss schnell schauen, wo der andere steht. Das ist etwas, das mir jetzt am meisten aufgefallen ist in letzter Zeit. (...) Deshalb sage ich eine PHYSISCHE Nähe. (...) (ähm) (...) Viele Absprachen, sehr sehr viele Absprachen (...) viele Erklärungen, im Sinne von Kommunikation. Schnell sagen, dass ich es deshalb so mache, oder ich mache es so warum, oder / Wieso machst du es jetzt so? Oder, also, könnten wir auch so?
25	I: Auch während der Stunde?
26	B: JA.
27	I: mhm (bejahend)
28	B: Nicht die grossen Diskussionen. Aber schnell sagen, dass ich ihn rausnehme. Ich habe das Gefühl, es geht nicht. Oder, ich gehe nach hinten, weil ich denke, es könnte eine Beruhigung geben. Oder schaust du dort und ich schaue da. Also ganz schnelle, kurze Absprachen, Klärungen / Wie ein neues Austarieren, permanentes, neues Austarieren eigentlich. (Husten)
29	I: Wie erlebst du die Stimmung?
30	B: Die Stimmung? Sehr wertschätzend, unterstützend gegenseitig. Auch so etwas in den Zwischentönen (...) feinfühlig. (...) ähm. Und dort braucht es manchmal glaube ich auch das Verbale und das Nonverbale. Also das schnelle Abschätzen können, wie die Spannung ist (schmunzelt). Deshalb finde ich es auch wichtig, dass man sich immer wieder begegnet. (ähm) (...) Unterstützend, weil jeder immer wieder an seine Grenzen kommt und sehr froh ist, wenn der andere wieder etwas einen Weg sieht. Oder (ähm), eine kurze Lösung, oder einen kurzen Lösungsansatz für den Moment. Ähm (...) . ICH wünschte mir manchmal etwas mehr Humor. Ich glaube, das hat nichts mit den Personen zu tun. Die Situation ist so belastend, dass uns manchmal der Humor verloren geht und ich denke, dass uns dies auch immer wieder etwas über Situationen hinüberhelfen könnte. Wo wir ihn aber einfach nicht mehr finden. Dies wäre jetzt etwas für mich, wo ich denke, das wäre wichtig, dass man das aufrechterhalten könnte.
31	I: mhm (bejahend)
32	B: Gerade so in der Anstrengung, geht das manchmal etwas unter und dann gibt es so etwas Strenges (lachen).
33	I: mhm (bejahend). Ja. Und wie sieht denn so eine Arbeitswoche aus bei euch. Du hast gesagt, viele Absprachen, man muss sich physisch sehen. Wie sieht denn das in einer normalen Arbeitswoche, ohne Spezialsituationen, aus?
34	B: Also, Montagmorgen trifft man sich, treffen wir uns um Viertel vor acht um den Wochenstart schnell abzusprechen. Die ersten zwei Stunden, die wir miteinander machen, immer. BEWUSST miteinander in die Woche einsteigen, weil wir nie wissen, was kommt (lachen) . Das hat sich bewährt. Dann (ähm), meistens, vor den Nachmittagsstunden. Ich habe ja dreizehn Lektionen mit der E., oder. Vor der Nachmittagslektion halte ich den Kopf ins Zimmer, um schnell zu schauen, ist etwas, muss ich etwas wissen. Am Montag um vier haben wir (ähm) ein Gespräch. Also, eine Absprache eigentlich, eine Besprechung der Woche. Dort schauen wir die Fächer an, schauen, was wir angleichen müssen für den G.. Was müssen wir vielleicht anpassen, Arbeitsblätter, Aufgabebereiche und so weiter. Also, das ist immer meistens etwa eine Stunde, wobei nicht einfach NUR wegen G. Das ist einfach grundsätzlich auf das IF, das ist einfach so unsere Besprechungsstunde.
35	I: Ein wie grosser Teil in dieser Stunde hat der G.?
36	B: Ich denke, gut einen Drittel ist immer G.
37	I: Ja.
38	B: Ja.
39	I: Und das ist zeitlich festgelegt // oder habt ihr das? Kommt es so wies kommt?
40	B: Nein, das ergibt sich dann etwas. Nein, das haben wir nicht, das ist etwas fließend.
41	I: Ja.

42	B: Aber äh, das kommt jeweils etwas so. Ja, der Dienstag ist eher so etwas ein Tag, an dem jede etwas für sich ist. (...) Wo ich in anderen Klassen zusammen bin und ich den G. auch zwei Mal alleine haben. Dann ist es eher etwas abgekoppelt, dann gibt es etwas weniger Kontakte. Am Mittwoch, meistens wieder am Morgen früh kurz dort. Weil am Mittwoch ist er vier Stunden hier und das ist immer eine strenge Zeit. Einen Teil hat sie ihn alleine und einen Teil komme ich noch dazu. Also dort gibt es gut etwas vor der Stunde wieder etwas und MEISTENS um zwölf schnell: Wie ist es gewesen?
43	I: mhm (bejahend)
44	B: Aber das sind dann kurze Sachen. Also das sind dann die Andockermomente, die ich dann so sage. Und Donnerstag (...) bin ich an und für sich / gehe ich am Morgen etwa um zehn vor acht schnell schauen, weil dann ist Ka. auch noch dort. Also, damit wir uns zu dritt kurz sehen oder absprechen können. Dann halte ich auch schnell den Kopf hinein. Und um halb eins haben wir (ähm) Unterrichtsteamsitzung, dann am Donnerstag, die immer von etwa Dreiviertel Stunden bis zu einer Stunde geht.
45	I: mhm (bejahend)
46	B: Wo wir zu dritt dann besprechen, wo wir stehen, wo wir Infomails schreiben, wo wir einfach all die Sachen, die zusammengehören / Und am Donnerstagnachmittag ist E. eigentlich dann nicht mehr da. (...) Dann ist sie weg.
47	I: mhm (bejahend)
48	B: Manchmal vielleicht dann noch anstatt das ich den Kopf hineinhalte, schnell ein Telefon aus dem Pavillon. Dann frage ich schnell nach, ist etwas oder so. Manchmal mache ich das auch so (...). Das ist DER Teil und der Teil mit den Eltern, ich weiss nicht, passt der auch hierhin?
49	I: mhm (bejahend)
50	B: Der Teil mit den Eltern ist eigentlich so, dass eigentlich die Mutter (...) etwa einmal pro Tag ein Mail schreibt. Meistens pro Woche etwa (...) zwei, drei SMS.
51	I: Zusätzlich noch?
52	B: mhm (bejahend). (ähm) Mitdenkend, mitteilend, was auch immer. Also auch kommentierend vom Tag und so. Und das läuft immer über mich. Das tu ich, das geht nicht über die Lehrpersonen. Das kommt alles zu mir. Dort gebe ich dann Antwort, probiere aber, dass (unv.) zeitlich ein bisschen zu teilen. Ich bin nicht immer gerade bereit, aber das hat sich jetzt eigentlich recht gut eingespielt. Und am Donnerstag kommt die Mutter meistens Dreiviertel Stunde zu mir in die Besprechungsstunde.
53	I: Nach der Schule dann?
54	B: Nein, um Viertel vor zwei bis um halb drei in einer Zwischenstunde. Also in einer Freistunde.
55	I: mhm (bejahend)
56	B: Also es ist eine HOHE (...) Kadenz.
57	I: Ja, mega intensiv.
58	B: (ähm) (...) . Man kann sich fragen für die sechs ISR-Lektionen. (...)
59	I: mhm (bejahend). Was?
60	B: (ähm) Wie das Verhältnis ist. Wenn ich jetzt denke, wie viel von diesen Zeiten eigentlich für den G. gebraucht werden.
61	I: Ja. Von deinen Ressourcen, die du bringen kannst, auch in diese Klasse?
62	B: Ja. (...) ist eine hohe Kadenz.
63	I: Ja. Und auf welche Antwort kommst du? (...) Also weisst du... /
64	B: Es ist zu hoch.
65	I: Ja.
66	B: Das Verhältnis stimmt nicht.
67	I: Ja.
68	B: Bin aber der Meinung, dass er sehr viel Begleitung braucht. Er bräuchte EIGENTLICH mehr Ressourcen.
69	I: mhm (bejahend)
70	B: An und für sich müssten wir mehr Ressourcen haben für das, was wir für ihn machen müssen. Also nicht umgekehrt.

71	I: mhm (bejahend). (...) Und vorher hast du die Rahmenbedingungen angesprochen. Was habt ihr für Rahmenbedingungen? Du hast gesagt sechs ISR-Lektionen (...) Und habt ihr irgendwie von der Schule Zeit zur Verfügung, wo du eine Lektionen bekommen hast, oder einfach: Gibt es Rahmenbedingungen, welche die Zusammenarbeit unterstützen jetzt bei euch? Rein ganz auf einer (...) Ebene der Schule, möchte ich sagen? Weisst du, kommt man diesem Ressourcenengpass wie ein bisschen entgegen, oder (...)?
72	B: Hmm, NEIN eigentlich NICHT.
73	I: Ja. Ihr habt... /
74	B: Also was ist, ist dass der G. weniger Schulstunden hat. Das ist etwas, wo man sagt, wie man diesen Ressourcen entgegen kommt, oder. Das äh, statt sechsundzwanzig Lektionen etwa neunzehn Lektionen oder achtzehn Lektionen in die Schule kommt.
75	I: Ja.
76	B: Das ist eine Anpassung, die man vorgenommen hat.
77	I: Ja. (...) Genau. (...) mhm (bejahend)
78	B: Und auch (...) ich denke auch wegen G. hat man vier Lektionen Assistenz eingestellt. Dann, wenn ich nicht in der Klasse bin. Damit eine zweite Person anwesend ist. Und das ist AUCH aufgrund von Gesprächen mit den Eltern und der Schulpflege erfolgt.
79	I: Ok. Wenn wir jetzt nochmals zurückgehen zur Zusammenarbeit zwischen dir und E.. Was verstehst du unter guter Zusammenarbeit?
80	B: Hm.
81	I: Was ist eine gute Zusammenarbeit?
82	B: (...) Es hat so (...) für mich hat es so wie harte Faktoren und weiche Faktoren, in diesem Bereich. Und ich glaube so bei den harten Faktoren ist es wirklich, dass man ganz fixierte Gefässe, abgemachte, regelmässige hat, wo man in den Austausch kommt.
83	I: mhm (bejahend)
84	B: Damit man sich nicht suchen muss. Das finde ich ganz wichtig. Das sind bei uns jetzt eigentlich ZWEI.
85	I: Diese Zeitgefässe.
86	B: Der Montagnachmittag und der Dienstagmittag. Die sind einfach gesetzt. Und das ist für alle klar. Also das finde ich ist so etwas ein harter Faktor. Das muss sein. (...) Plus, zum Beispiel der Montagmorgen, wo die E. gesagt hat, sie wünscht, dass ich dann um viertel vor oder zehn vor acht komme, damit wir miteinander noch so die letzten / Das ist AUCH so etwas gesetztes. Aufgrund von ihrem Wunsch, aber dem komme ich gerne nach. Und das wird eigentlich nicht diskutiert. Das ist für mich zum Beispiel ein harter Faktor. Was ich auch finde, was (...) es einfacher macht, ist (ähm) die Wertschätzung für die Arbeit vom anderen. Also das Kennen auch. Im Sinne von, dass ich sehe, was sie arbeitet im Zusammenhang mit dem G. und was sie macht. Und das sie sieht, was ich arbeite, ob im Zimmer oder nicht im Zimmer. Und das ist ja das, was so schwierig ist. Weil manchmal, wenn man gerade (...) einen Teil noch separativ arbeitet. Eigentlich hat man dann ja nicht so eine Ahnung, was der andere macht. Und ich glaube, dass dort viele Missverständnisse entstehen können. (...) Ich finde zum Beispiel diesen Einblick oder der Austausch führt dazu, dass man sieht was der andere macht und dann vielleicht gerade etwas weitermachen kann. Auch ver-spinnen mit dem eigenen dann. Das gibt dann so der eigenen Arbeit einen Wert, auch. Und wird dann auch als das wahrgenommen von aussen. Das finde ich GANZ wichtig.
87	I: Ja.

88	B: Also, dass man immer, oder, ich probiere immer wieder Anknüpfungen zu finden bei ihr, bei ihrem Unterricht. (...) Weniger eigentlich zu sagen, ich würde es jetzt so oder anders machen sondern, aha, du hast es so gemacht, da könnte ich ja jetzt so weiterspinnen. Das finde ich etwas (ähm) das sich so bewährt. Für mich. (...) Dann überhaupt einfach die Kommunikation. Wie kommunizierst du? Wie gehst du aufeinander zu? Ist sie achtsam, auch? Ist sie (...) / Streicht man auch wieder heraus, was man beim anderen schätzt? (...) Ich probiere auch immer wieder, so diesen Bereich hineinzubringen zu sagen, was ich schätze an der Zusammenarbeit, am Zusammensein. Probiere immer wieder kleine Gefässe zu machen von (...) (ähm) schnell zurückschauen: Wie sind die letzten beiden Wochen gelaufen? Oder, was habe ich jetzt super gefunden in den letzten zwei Wochen? Und DA merke ich, da habe ich jetzt das Gefühl, das ist auch ein bisschen ein Auftrag, den wir haben als Heilpädagogen, das etwas zu bewachen. Klassenlehrpersonen sind so in diesem Strudel und so vielseitigst, oder, involviert, dass sie quasi wie diese Metaebene nicht auch noch wahrnehmen können. Von Pflege, irgend ein bisschen die Pflege der Zusammenarbeit. Und immer mal wieder abdriften in die Metaebene finde ich als etwas sehr wertvolles.
89	I: Ja. mhm (bejahend)
90	B: Es sind eigentlich vieles weiche Faktoren, oder. Wenn ich jetzt da, wenn ich mir das hier so überlege. Dann denke ich auch an Schriftlichkeiten. Das ist vielleicht wieder etwas ein harter Faktor. (ähm) Berichte, die man sich vorlegt, oder die man kurz bespricht. Das finde ich auch GANZ wichtig. So ein (...) Verbindlichkeiten. Sachen, die man abgemacht hat aufzuschreiben. Dass man das festhält.
91	I: mhm (bejahend) (...)
92	B: (...) (ähm) (...) Ja, sich so an Abmachungen halten. Das ist auch etwas, eigentlich, etwas sehr Elementares, aber es passiert immer wieder, dass etwas vergessen geht und das kann zu Missverständnissen führen. (...) ICH habe etwas, zum Beispiel mit der Pünktlichkeit, das finde ich noch schwierig mit der Pünktlichkeit.
93	I: mhm (bejahend)
94	B: Durch das, das ich in verschiedenen Klassen tätig bin. Ich gerate immer mal wieder ein bisschen in die Unpünktlichkeit. Weil ich doch finde, das ist doch so wichtig. Dieses Gespräch müsste ich doch jetzt fertig / Aber eigentlich müsste ich jetzt doch schon bei der E. sein. Ich habe ihr ja gesagt, ich komme. (ähm) DAS finde ich manchmal noch, wirklich auch / Das KANN zu Schwierigkeiten führen.
95	I: mhm (bejahend)
96	B: Ist jetzt bei uns nicht SO, weil sie eine sehr kreative Person ist und dann findet, dann mache ich halt noch das und wenn du dann kommst, dann können wir. Aber das könnte schwierig sein.
97	I: Ja.
98	B: Und ich arbeite ein bisschen an dem, aber ich finde das noch schwierig. (unv.) pünktlich da. Dieses Herumspringen. Dann so / Das finde ich schwierig. JA, Verbindlichkeiten auch, also, das merke ich zum Beispiel auch, weisst du, wenn du am Montag abmachst, was machst du in welcher Stunde oder wie läuft der Wochenplan und so. Oder (ähm) das ich mir das dann auch aufschreibe. Das finde ich auch ist zum Beispiel eine Verbindlichkeit. Dass ich dann am Mittwoch sagen kann, wir haben doch für heute gesagt, dass wir hier machen und nicht nachfragen muss. Dann auch etwas diesen roten Faden behalten kann. Das finde ich auch wichtig.
99	I: mhm (bejahend)
100	B: Ich schreibe mir SEHR viel auf.
101	I: Ja. (...) Gerade während dem Gespräch?
102	B: Immer, ja.
103	I: mhm (bejahend)
104	B: mhm (bejahend) (...) Ja, ich weiss nicht, ist etwas unstrukturiert.
105	I: Gar nicht. Es ist tiptop.
106	B: (lachen)

107	I: Und wenn wir jetzt (...) davon ausgehen: Wir haben ein Kind mit Verhaltensstörungen und das wird integriert. Wie muss die Integration verlaufen, dass du findest: Das ist jetzt auch gelungen. Also all diese Anstrengungen, die du jetzt beschrieben hast, all die Gefässe, die du gesagt hast. Nach drei Jahren: Du hast dieses Kind integriert und es ist eine Integration, die gelungen ist.
108	B: mhm (bejahend)
109	I: (...) Auf dem Boden von all dem, was du jetzt gesagt hast. Wie muss die Situation sein, in Bezug jetzt auch auf G., wie müsste es im Sommer sein, damit du findest: Doch, ich glaube, die Integration ist gelungen?
110	B: (...) Ha, das ist wirklich eine gute Frage. Weil wir sind so auf dem Weg, wo ich so denke, dass sie nicht gelingt. Dann ist es schwierig / (lachen) für mich jetzt gerade. (ähm) (...) Grundsätzlich (...) kann man das wohl so sagen? Sie darf, es müssten alle auf ihre Kosten kommen. Das hört sich jetzt etwas banal an, aber es müssten im Sommer alle sagen: (ähm) (...) Ich habe nicht (...) Ich habe (...) Ich konnte mich so eingeben, mit meiner professionellen Art, oder mit meiner Art. Was auch immer, die Eltern als Eltern (ähm). In einer Begleitung von diesem Kind, damit es ein Gewinn für das Kind und für die Sache war.
111	I: mhm (bejahend)
112	B: Also, dass (...) jetzt ganz konkret in diesem Fall wünschte ich mir, dass die E. sagen könnte: Es waren (...) strenge drei Jahre, aber sie haben sich gelohnt. Und ich befürchte, dass dies nicht der Fall sein wird. Sondern dass es vor allem streng geworden ist. Nicht über all die Jahre, aber dass es jetzt vor allem jetzt sehr streng wurde im dritten Jahr und dass das wie überschattet, was am Anfang gut gegangen ist. (ähm) (...) Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir, oder dass sie auch sagen kann: Ich konnte meine Stärken als Lehrerin und als Klassenlehrerin im Sinne von G. einsetzen. Ich konnte ihn begleiten und meine Stärken haben mitgetragen und meine Stärken waren ein Gelingensfaktor.
113	I: mhm (bejahend) Damit er ein Teil dieser Klasse sein konnte.
114	B: Ja.
115	I: Und woran erkennt man das? (...) Also, wie wär die Situation mit G. anders, wenn das so wäre?
116	B: (...) Bei dem G. wäre es fest, ich glaube, wenn wir sagen könnten: Wir erkennen bei ihm immer wieder diese Momente, die ihn so stressen frühzeitig, damit wir gar nicht immer wieder in diesen Strudel von schwierigen Stunden hineinlaufen. Damit wir sagen können, dass wir so viel vom G. jetzt und von seiner Art, wie er ist, verstanden, damit wir ihn abholen können. Damit wir agieren können. Wir sind immer wieder im Reagieren. Und das ist vielleicht etwas. Das ist vielleicht ein Gelingensfaktor. Das wir proaktiv agieren können und nicht immer wieder im Gefühl sind, dass wir eigentlich im Reagieren sind. Wir REAGIEREN auf eine Situation.
117	I: Das ihr wie hinterher seid.
118	B: Immer wieder ein Stück hinterher sind. Und das ist ein grosser Energieverschleiss und das ist auch letztlich ein Freudenverschleiss. Ich merke, dass bei den Klassenlehrerinnen die Freude vergeht. Die Freude an dem, was sie eigentlich machen müssen, dem Unterrichten. (...) Weil sie immer wieder am Reagieren sind. (husten) Also etwas, das sein müsste, wäre, dass man proaktiv sein könnte. Das könnte solch ein Faktor sein, bei dem man sagen könnte: Wenn das gelingt, dann gelingt sehr wahrscheinlich vieles.
119	I: mhm (bejahend) (...) Und welche Situationen sind jetzt für DICH besonders herausfordernd im Umgang mit diesem Jungen?
120	B: (...) Der Mangel an Kontinuität, (ähm) (...). Dass es so keinen Tag, keine Stunde irgendwie vorhersehbar ist. Sondern eigentlich immer etwas dem: Was kommt als nächstes? ausgesetzt bist. Das finde ich einen der allergrössten Herausforderungen. (...)
121	I: Das du dich dem auch permanent stellen musst.
122	B: Ja. (...) Und das gibt auch oft das Gefühl von: Kann ich wirklich eigentlich meine Ressourcen auch als Lehrperson wirklich gut einsetzen. Ich bin auch ständig wieder am schauen, was könnte ich jetzt noch.
123	I: mhm (bejahend)

124	B: Das finde ich etwas von der grössten Herausforderung. Und dann, jetzt in diesem Fall. Das fachliche Wissen, das ich mir innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit in hohem Mass aneignen muss, weil das jetzt einfach von mir verlangt ist und das Kind jetzt hier integriert ist. (...) Und DA habe ich halt auch den Anspruch an mich, dass es vielleicht noch mehr sein müsste, noch mehr können müsste.
125	I: mhm (bejahend)
126	B: Und Wissen. (...) Was ich auch, wenn es mehr Richtung Zusammenarbeit geht, was ich auch eine grosse Herausforderung finde, ist (ähm) (...) die Begleitung bis zu einem gewissen Grad der Lehrpersonen.
127	I: Ja.
128	B: Also ich (...) ich habe. Wenn du so / (...) Es gibt doch solche Erhebung, weisst du: Was sind solche Faktoren, die dich an deiner Arbeit halten. Und einer ist, glaube ich, bekomme ich auch immer wieder ein Feedback (lachen). Das ist so eine Studie. Eins ist, bekomme ich wirklich auch regelmässig von jemandem am Arbeitsplatz (lachen) (...) ein Feedback, das mir gut tut. Sieht man, was ich mache? Und in dem Fall habe ich jetzt wirklich auch etwas das Gefühl, dass ich etwas in diese Rolle hineinkomme. Ich bin wirklich die Person, die am meisten sieht, was die Lehrpersonen machen.
129	I: Ja.
130	B: Und, das finde ich schon auch noch eine Herausforderung, da ein gutes Gespür zu haben. Wenn die Situationen so schwierig sind, dann kann man nicht einfach sagen, es läuft rund. Es läuft nicht rund und da muss man immer wieder das Gute herausholen. Immer wieder, dort ist ein Ansatz, komm, da machen wir weiter. (...) Manchmal halt wirklich auch Trösten (...) und zeigen, man hat / Es war heute einfach scheisse (...).
131	I: mhm (bejahend) . Und wenn wir jetzt auf die Beziehung zwischen dir und dem G. eingehen wollen. (ähm) Das ist ja unbestritten etwas Wichtiges. Die Lehrer-Schüler-Beziehung. Von dem gehen wir aus. Gibt es etwas, das ihr in diesen Teamgesprächen miteinander wie besprechen, wie ihr die Beziehung zu diesem Jungen finden, aufbauen, vertiefen könnt? Plant ihr dies wie aktiv ein, oder passiert das einfach so. Jeder etwas für sich, oder unterstützt ihr euch da auch gegenseitig? Passt da etwas miteinander? Das ihr sagt: Wie gelingt es uns, eine Beziehung zu schaffen, oder zu vertiefen? Ist das ein Thema?
132	
133	B: Nein, so eigentlich nicht. Weil die Voraussetzungen ja auch sehr unterschiedlich sind.
134	I: mhm (bejahend)
135	B: Die Lehrpersonen kennen den Jungen seit zweieinhalb Jahren und ich seit einem halben. Ich kam wie quer hinein. (ähm) (...) Und, (...) Ja, es fällt mir auf, wenn du jetzt fragst und es ist wirklich so. Ich denke, eine Problematik, die wir jetzt haben, ist, dass der G. etwas aus der Beziehung hinaus ist bei den Lehrpersonen. Aus welchen Gründen auch immer (...) (ähm) Und eigentlich eine der Ressourcen die Beziehung ist, die er zu mir hat.
136	I: Ja.
137	B: Die wurde eigentlich sehr schnell sehr stark.
138	I: mhm (bejahend) . Ja, und habt ihr das wie vorbereitet oder ist das einfach so entstanden ?//
139	B: Das ist aufgrund der Spannungen auch, aufgrund der äusseren Situationen, glaube ich. Und ich glaube, das ist jetzt im Moment in einem Ungleichgewicht.
140	I: Inwiefern?
141	B: Das der G. (...) zu den Lehrpersonen eigentlich (...) etwas beziehungslos dasteht. Sich auch nicht, in dem Mass wie er es bräuchte, aufgehoben fühlt. (...) Und das hat verschiedene Faktoren. Einer ist aber sicher und ich denke, das ist sicher auch nicht zum Vorteil, dass (husten) keine Kommunikation zwischen den Eltern und den Lehrpersonen stattfindet. Die Abmachung ist, dass dies über mich läuft. Das wurde in einer Zeit abgemacht, in der die Beziehung zwischen den Eltern und der Klassenlehrerin angespannt war.
142	I: Ja, ok. Und das thematisiert ihr? Ist das ein Thema?
143	B: Das haben wir bis jetzt nicht thematisiert, weil es wurde mir erst in letzter Zeit wirklich bewusst. (ähm) Dass das vielleicht gar nicht unbedingt so schlau ist, das wir das so aufrecht erhalten, so wie es ist. Sondern das wir eigentlich wieder einen Weg finden sollten, dass auch der G. / Ich glaube,

	wenn die Eltern nicht mit den Lehrpersonen kommunizieren, dann glaube ich, dann ist er auch in einem luftleeren Raum.
144	I: mhm (bejahend)
145	B: Und irgendwie diese Annäherung müsste man wieder finden. Aber /
146	I: Und wie machst du jetzt das?
147	B: Aber / Ja, ICH glaube /
148	I: Wie thematisierst du das?
149	B: Ja, es ist spannend, dass du das jetzt fragst. (...) Ich glaube, wenn E. aus der Intensivweiterbildung Ende März zurückkommt, will ich das. Ich werde das in der Unterrichtsteamsitzung anschauen. Für die letzten paar Monate.
150	I: Ja.
151	B: Sie kommt ja Ende März wieder zurück und ich glaube wirklich, dass das etwas ist, das wir / Wie kann man die Beziehung zu G. wiederherstellen? Wenigstens auf ihrer Seite. Und das ist vielleicht auch ein Faktor, wenn du fragst, wie es im Sommer sein müsste. (unv.) Ich glaube, im Sommer müsste es so sein, dass E. auch sagen kann, doch (...) ich lasse ihn auch aus einer Beziehung hinaus gehen. Nicht, er geht jetzt einfach.
152	I: Ja.
153	B: (husten) (...) Aber ich bin da jetzt erst neu am denken. Es wurde mir erst so bewusst, seit E. in der IWB ist.
154	I: Ja. Und da hast du das Gefühl, das ist noch ein wichtiger Teil?
155	B: Ich glaube, das ist ein SEHR wichtiger, ja.
156	I: mhm (bejahend) Und erlebst du das in der Zusammenarbeit mit anderen Kindern auch, als einen Teil, den man vorbereiten kann? Oder der wichtig ist, dass er wichtig ist, dass man das als Unterrichtsteam vorbereitet, oder passiert das einfach und man hat Glück oder man hat Pech? Oder wie erlebst du das bis jetzt?
157	B: Nein, ich denke, man kann schon. Ich (ähm) probiere von mir aus immer wieder den Lehrpersonen zu sagen: Zu diesem Kind finde ich einen Draht und zu dem nicht, oder wie machst du es zu diesem Kind. Das finde ich noch schwierig, an dieses Kind ranzukommen.
158	I: mhm (bejahend)
159	B: Die geht aber stark von mir aus, diese Fragestellung.
160	I: Ok. (...) Weil du das Gefühl hast, dir ist es besonders bewusst? /
161	B: Weil es mir auch WICHTIG ist, weil ich merke, ohne diese Beziehungen kann ich gar nicht arbeiten. Vor allem nicht punktuell.
162	I: Ok.
163	B: Sie müssen ja zu mir in einem Vertrauensverhältnis stehen, damit sie in diesem Moment auch mit mir integrativ oder separat arbeiten können.
164	I: mhm (bejahend) Und hast du das Gefühl, die Beziehung zu einem Kind, das gerade verhaltensschwierig ist, ist besonders herausfordernd für Lehrpersonen?
165	B: Ja. Weil du ja / Das Kind hat ja permanent das Gefühl, es werde beurteilt.
166	I: mhm (bejahend)
167	B: Weil es kommt ja immer / Es fordert ja immer wieder die Reaktionen heraus. Und wenn du natürlich dann / Also, ich denke (...) / Durch sein herausfordernde Verhalten zeigt sich die Lehrperson auch immer viel mehr diesem Kind gegenüber. Sie sagt dann auch etwas, oder reagiert, oder hat automatisch dann auch Stimmungen, oder Wertungen. (...) Und, das nimmt das Kind wahr und das nimmt es mit.
168	I: mhm (bejahend)
169	B: Und das kann sehr gut / Also ich denke, man kann das gut auffangen auch. Der G. und ich, wir haben permanent unsere Geschichten, täglich, oder. Aber ich habe wie das Gefühl, er beginnt wie jeden Tag auch wieder neu. Also, wenn der Boden da ist, dann ist er auch bereit, irgendwo in diese Auseinandersetzungen hineinzugehen.
170	I: mhm (bejahend)

171	B: Ich habe das Gefühl, er hat etwas den Draht verloren, zu den Lehrpersonen.
172	I: Ja. (...) Und wie gehst du damit um, dass du ihn ja gefunden hast auf eine gewisse Art und die Lehrpersonen nicht? Ist das etwas, das du ganz sachlich sagen kannst, oder (...) / Das ist ja etwas gar nicht so einfaches.
173	B: mhm (bejahend). Ich glaube / Ja, das kann schwierig sein. Nein, das kann sehr schwierig sein. Nein, ich betone das nicht so.
174	I: Ja.
175	B: Ich betone das nicht so. (...) Die Mutter betont es mir gegenüber immer wieder. Meine Betreuungsperson der Stadt sagt, es sei eine Ressource.
176	I: mhm (bejahend)
177	B: Und man müsste es wie als Ressource wahrnehmen, um zu sagen, das ist der Draht, den er zur Schule hat und er schafft es vielleicht auch einfach nicht zu mehreren Leuten und er hat sich jetzt vielleicht auch einfach entschieden, wo er den Draht herstellen möchte und wo nicht.
178	I: mhm (bejahend)
179	B: Aus welchen Gründen auch immer. Ich / Er hat von mir natürlich auch viel Aufmerksamkeit.
180	I: Ja.
181	B: (husten) Wie von einer Lehrperson, die an zweiundzwanzig denken muss. Und das empfindet er.
182	I: mhm (bejahend). Dafür über einen kurzen Zeitraum.
183	B: Ja. (...) Aber, der ist vielleicht gar nicht so entscheidend.
184	I: mhm (bejahend) (...) mhm (bejahend) Spannend (...) . Es ist lässig, weil ich ja noch den Jungen kenne.
185	B: mhm (bejahend)
186	I: Und wenn er jetzt, weisst du / Wieder ein bisschen weg von dieser Beziehung. Wenn ihr jetzt wie merkt: Ok, in der nächsten Zeit möchten wir an dem arbeiten.
187	B: mhm (bejahend)
188	I: Das kann fachlich sein, das kann aber auch auf der Beziehungsebene sein. Einfach, wenn ihr ein Ziel auf irgend einer Ebene, ihr untereinander, vereinbart. Wie geht ihr mit dem um? Was macht ihr dann mit dem? Wie sieht es aus, wenn ihr ein Ziel habt, oder das Gefühl habt, der nächste Schritt mit dem G. ist der. Dorthin möchten wir gehen.
189	B: mhm (bejahend)
190	I: Es sind wie zwei Fragen. Die erste ist: Wie geht ihr mit diesem Ziel um? Schreibt ihr das irgendwo auf? Und nachher: Wie definiert ihr den Weg dorthin für euch?
191	B: Ja, dokumentieren /
192	I: Vor allem definieren, dokumentieren ist auch ein Teil, aber vor allem vorgängig. Wie wollen wir das erreichen? Was hat das für ein (ähm) /
193	B: Also, da haben wir sicher zuerst die Förderplanung, oder. Das ist sehr detailliert, die Förderplanung. Die hilft, das du den Fokus hast und die Bereiche.
194	I: Ja.
195	B: Und bei ihm ist es jetzt zum Beispiel Umgang mit Anforderungen. Das ist jetzt das Hauptthema.
196	I: mhm (bejahend). Ja.
197	B: (ähm). Und dann, wenn man irgendwo wieder sagt, jetzt (...) wäre es wichtig, dass man mit diesem Thema / Gerade der G. gibt auch viel, das ist wirklich auch eine gute Frage, weil du bist immer ein bisschen am agieren, reagieren. Und der G. gibt dir viel durch seine Leidenschaftlichkeit, die er da wöchentlich wieder (lachen) neu einbringt, gibt er da Themen vor. Wenn wir dann etwas planen, ist es manchmal ganz schwierig für ihn, weil für ihn etwas ganz anderes plötzlich ganz viel Gewicht bekommt. Und dann müssen wir auf das einsteigen und müssen versuchen, das irgendwie aufzunehmen. Aber, grundsätzlich, geht es um ja übergeordnete Ziele. Es geht zum Beispiel bei ihm darum, soziales Verhalten zu lernen. Und, ER gibt dann irgendwie seine Themen vor, wie auch immer, und aufgrund von dem, bleiben wir dann dran und sagen, ja, da geht es jetzt darum / Mit wem redet man jetzt / Also soziales Verhalten. Oder, wenn die Lehrerin sagt: Nein, diesen Ast darfst du jetzt nicht mit ins Schulzimmer mitnehmen, dass er dann gerade sagt: Du bist eine dumme Lehrerin.
198	I: mhm (bejahend)

199	B: Also, er sagt dann meistens: Sie sind eine dumme Lehrerin. Er siezt dann ja. (lachen)
200	I: mhm (bejahend) (lachen)
201	B: Aber, (ähm), irgendwie denke ich (...) ist es wichtig, dass wir wie übergeordnete Ziele haben. Das ist bei ihm / Bei ihm sind das jetzt wirklich so soziale social stories. Oder soziale (ähm) Gegebenheiten. Soziales Verhalten lernen. Und dann ist das festgehalten in der Förderplanung. Und was wir auch haben, ist, dass wir immer am Donnerstag, wenn wir zu dritt im Unterrichtsteam sind / Dort schreiben wir immer ein Protokoll.
202	I: Ah ja.
203	B: Und, wenn wir bei einzelnen Kindern, und der G. ist immer einer davon, vorbeikommen, dann halten wir das dort drin fest. Und das ist in der Dropbox. Das schauen wir auch an. Das ist etwas, das rollen ist.
204	I: mhm (bejahend). Und wie erlebst du das?
205	B: Das finde ich SEHR gut.
206	I: Ja.
207	B: Das geht wieder zurück an die Verbindlichkeiten, die ich dir am Anfang gesagt habe. Das finde ich GANZ wichtig. Und wir haben das Infomail zum Beispiel, das wir ja wöchentlich herausgeben. An etwa zwölf oder (...) vierzehn Therapeuten, Hortnerinnen //
208	I: Also von der ganzen Klasse /
209	B: Das ganze System der ganzen Klasse und die Kinder sind dort in Kürzel (husten) /
210	I: Und jeder kann dort herausnehmen, das er braucht?
211	B: Die Schulleitung und so weiter, die Schulsozialarbeit. Und jeder geht einfach bei den einzelnen Kindern, mit denen er zu tun hat, schnell nachlesen. Und das gibt dann so / Auch häufig so eine Rückkoppelung. Also, dass mir dann eine Hortnerin zurückschreibt und sagt: Ah ja, diesen Vorfall könnten wir gerade gut jetzt im Hort thematisieren, das ist gerade gut, habe ich das gehört. Ich verschicke das immer am Mittwochnachmittag.
212	I: Aha, ja.
213	B: Das ist wie das vernetzte Arbeiten, oder. Also interdisziplinär arbeiten. Und dort ist der G. halt auch immer drin und dort ist auch immer eine Bemerkung drin: Wir sind an dem, oder arbeiten an dem, das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert.
214	I: Super.
215	B: Und das ist in der Dropbox drin und wird einmal pro Woche verschickt.
216	I: Ja. Das ist aber nicht das gleiche wie das Protokoll?
217	B: Nein, nein, das ist nicht dasselbe.
218	I: Das sind zwei verschiedene /
219	B: Das ist wirklich ein Infomail, das geht zu allen geht. Da schreibt auch die DaZ-Lehrerin hinein und da kann auch / Die Lehrpersonen schreiben da hinein, die Handarbeitslehrerin kann da hineinschreiben. Ich schreibe hinein.
220	I: Aha. Und die Therapeuten können auch /
221	B: Ich bin einfach verantwortlich, dass es verschickt wird.
222	I: Ah, das ist wie ein Worddokument, in das ihr hineinschreibt.
223	B: Genau, genau.
224	I: Ach so.
225	B: Und es hat immer dieselbe Maske. Oben steht auch immer noch, welche Standortgespräche noch anstehen, oder sonstige Gespräche, die anstehen. Reminders und so weiter.
226	I: Ok.
227	B: Und das ist wirklich ein Instrument, das ICH jetzt in DIESEM System da / Das hat jetzt nichts mit dem G. spezifisch zu tun, aber es ist sicher etwas, das ich denke / Dadurch, dass wir SO viel mit Fachpersonen zu tun haben in dieser Klasse und auch so intensiv / Also, für die Zusammenarbeit finde ich das jetzt ganz ein gutes Instrument.
228	I: Ja. Interessant. mhm (bejahend) . (...) Hut ab. Das ist ja enorm, was ihr da leistet.
229	B: Es ist auch viel Zeit, oder.

230	I: Das ist auch das, was du vorher gesagt hast, oder. Auch mit dieser Balance, die ihr immer wieder beachten müsst. Aber das wäre jetzt etwas, von dem du findest, das möchtest du beibehalten? Also, da findest du den Aufwand und den Ertrag so gut?
231	B: Das finde ich wirklich sehr ergiebig, ja.
232	I: mhm (bejahend)
233	B: Ja.
234	I: Ja. Ich habe noch zwei letzte Sachen, die mich interessieren. Wenn es so etwas grob um Kinder mit Verhaltensstörungen geht: Braucht die Integration von solchen Kindern eine besondere Art der Zusammenarbeit zwischen dir und den Klassenlehrpersonen? (ähm) Oder ist das einfach EIN Kind, das du integrieren musst? Oder kann man sagen, dass Kinder mit Verhaltensstörungen eine BESONDERE Art der Zusammenarbeit, damit man das stützen kann? Und bei anderen Kindern, die integriert werden, kann man wie gewisse Sachen weglassen? Braucht es etwas Spezielles?
235	B: Ich weiss nicht. Ich wünschte mir eigentlich, dass es nichts Spezielles bräuchte.
236	I: Ja.
237	B: Weil ich glaube, dass die Zusammenarbeit grundsätzlich schon etwas Anspruchsvolles ist. Wenn du dann noch spezifisch / (lachen) Noch hinausschälen musst. Dann denke ich, sind wir wirklich an unseren Grenzen.
238	I: mhm (bejahend)
239	B: (ähm). Ich wünschte mir eigentlich, dass man sagen kann (...) / Die Zusammenarbeit oder der Erfolg der Zusammenarbeit sollte an und für sich für alle Kinder ein Gewinn sein. Wie auch immer diese Zusammenarbeit gestaltet ist.
240	I: mhm (bejahend)
241	B: Also, sie muss zum GEWINN von allen Kindern sein. Sagen wir es mal so.
242	I: mhm (bejahend) (...). Und wenn du jetzt die gleichen Ressourcen hättest, der G. aber keine Verhaltensstörungen zeigen würde, wäre dann die Zusammenarbeit anders?
243	B: Sie wäre vermutlich etwas entspannter.
244	I: Ja.
245	B: Sie wäre vermutlich ein bisschen gelassener.
246	I: mhm (bejahend).
247	B: (ähm) (...) . Sie wär vielleicht sogar ein bisschen ressourcenorientierter und nicht so defizitorientiert. In der jetzigen Situation müssen wir den Fokus immer weg-, aktiv weg-, nehmen von dem, was wir das Gefühl haben, machen wir nicht gut.
248	I: mhm (bejahend).
249	B: Und das ist ein bisschen STRENG.
250	I: Ja.
251	B: Deshalb sage ich auch entspannter. (husten) Aber von den Verbindlichkeiten her /
252	I: mhm (bejahend)
253	B: Oder von den Gesprächsgefässen her und so weiter, glaube ich nicht, dass sie anders wäre.
254	I: mhm (bejahend) Entspannter, das hört sich gut an. mhm (bejahend) (...) Ja. (...) . Wenn du etwas noch sagen //
255	B: Warte schnell, ich möchte noch schnell. Ich möchte noch etwas sagen. Der Bereich bei den verhaltensschwierigen Kindern / Ein Bereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben, sind so Massnahmen.
256	I: mhm (bejahend)
257	B: (ähm). Abmachungen zu „wenn ... dann“. (...) . Regeln.
258	I: mhm (bejahend)
259	B: Und das ist zum Beispiel etwas, bei dem ich merke / Du hast vorher stark den Fokus auf Beziehung gelegt.
260	I: mhm (bejahend)

261	B: Ich glaube auch, dass der Fokus auf dem auch ganz wichtig ist. Das heisst aber nicht, dass die Zusammenarbeit anders sein muss zwischen den Lehrpersonen, aber die Absprachen von Konsequenzen, von den Regeln und wie ziehen wir diese durch und was hat es für Folgen. Also, dieser Bereich, der bräuchte vermutlich / Der müsste intensiver beachtet werden, inhaltlich. Das ändert nicht die Zusammenarbeit. Aber ich glaube, dass es inhaltlich ein grosses Gewicht haben müsste, damit (...) man möglichst zusammen am gleichen Strick zieht.
262	I: Und das würde ja diese Verbindlichkeit auch wieder voraussetzen, oder?
263	B: mhm (bejahend)
264	I: Das es am Schluss dann auch gemacht würde.
265	B: mhm (bejahend).
266	I: mhm (bejahend). Ja. (...).
267	B: Und der braucht vermutlich immer wieder Zeit zum Absprachen haben. Also, der braucht / Der muss gehütet / Dieser Faktor muss gehütet werden.
268	I: mhm (bejahend) (...) Ja. (...) Wenn du jetzt etwas wählen müsstest (...) so als Abschluss (...) Was findest du zentral, damit aus deiner Sicht als SHP eine Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen gelingen kann? Was ist das Zentrale? (...) Das muss nicht die Zusammenarbeit sein, das kann auch ganz etwas anderes sein.
269	B: Die Wertschätzung für die Arbeit des anderen. (...)
270	I: mhm (bejahend) (...) . Schönes Schlusswort (...) (lachen).
271	B: (lachen)
272	I: Danke vielmal.
273	B: Gerne geschehen.
274	I: Wir sind am Ende angelangt.
275	B: Ehrlich?
276	I: Ja. Vielen Dank. Es war sehr interessant.

Interview C (Klassenlehrperson)

1	I: Grüezi C. Es freut mich, dass ich ein Interview mit dir führen darf. Genial, dass du dir Zeit nimmst.
2	B: Ja, bin gespannt. (lachen)
3	I: Wenn du jetzt gerade den E. im Hinterkopf hast.
4	B: Ja. (lachen)
5	I: Was findest du, unterstützt die Integration eines solchen Kindes in die Klasse ganz allgemein? Was hilft, damit ein solcher Knabe mit Verhaltensschwierigkeiten oder -auffälligkeiten in die Regelklasse integriert werden kann? Was unterstützt das?
6	B: Das ich ihn möglichst dort abholen kann, wo er eben steht und ihm wie mehr, oder anderen Raum geben kann. Also, dass ich wie Geduld habe, um auf ihn einzugehen.
7	I: mhm (bejahend). (...)
8	B: Du hättest ihn jetzt fast noch angetroffen, weil einfach (...) er die Hausaufgaben nicht eingeschrieben hat. Wahrscheinlich kann er das ja einfach nicht.
9	I: Ja.
10	B: Und heute habe ich gerade den Nerv und die Geduld gehabt, um zu warten, bis er / Und dann gehts dann schon, wenn ich lange genug Zeit habe.
11	I: mhm (bejahend)
12	B: Und die NERVEN. Also, wenn ich beginne ihn zusammenzuschmeissen oder so, dann gehts natürlich nicht mehr /
13	I: Ja.
14	B: Aber ich muss mich wie darauf einlassen können, ihm Zeit zu lassen (...) Was mich aber heute erstaunt hat, ist, dass er etwas ganz Konkretes fragen kam. Er fragte: „Was heisst das an der Tafel?“ oder „Ich weiss nicht, was ich da machen muss?“ Erst dann weiss ich, was er nicht gewusst hätte.
15	I: Ja. mhm (bejahend)
16	B: Ich merke in solchen Momenten auch, dass er sich ganz stark Mühe gibt und auch möchte, aber gewisse Sachen einfach nicht mitbekommen hat.
17	I: Von zuhause her?
18	B: Nein, von DA jetzt. Weil es ihm zu schnell gegangen ist oder weil ich zu laut, oder zu laut oder nicht nur mit ihm geredet habe. Er ist einfach (...) / Ja, es ist schwierig für ihn, einer zu sein bei zwanzig, in einer zwanziger Klasse. Dann kann ich ihn fast nicht ansprechen. Wenn ich ihn gezielt ansprechen kann, dann gehts besser.
19	I: mhm (bejahend). Und was würdest du sonst noch sagen, ist förderlich, dass es gelingen kann?
20	B: (...) Ja, das Kind so ernst nehmen, wie es ist und dort weiterhelfen, wo es ist.
21	I: mhm (bejahend). Und was steht der Integration im Weg? Also, das ein solcher Knabe seinen Platz findet in einer solchen Regelklasse?
22	B: Also, das es nicht geht, das er integriert wird?
23	I: Ja.
24	B: Ich weiss jetzt bei ihm nicht, ob er mit der Zeit im Stoff nachkommt?
25	I: Also, schulisch gesehen?
26	B: Ja, schulischer Stoff, obwohl er / Ich glaube schon, dass er eine intelligente Person ist. Man spricht sogar von Hochbegabung in gewissen Fächern. Aber bis der etwas da drin hat und umsetzen kann, sind die anderen fertig.
27	I: Ja.
28	B: Bis jetzt kommt erstaunlicherweise noch gut nach. Also, mehr oder weniger gut, aber er kommt nach im Stoff.
29	I: Ja.
30	B: Aber wenn das noch weiter so geht, dass er immer so lange hat, dann habe ich das Gefühl, dass die Löcher zu gross werden. Dann muss man sich wieder überlegen, ob er repetieren muss. Oder was machen wir dann mit ihm (...).
31	I: mhm (bejahend)

32	B: Aber handle- oder integrierbar ist jetzt der E. für mich auf jeden Fall.
33	I: Ja. Und was macht es aus? Weil er ja als Knabe in einer anderen Situation nicht unbedingt hand- lebar wäre. Also, vor zehn Jahren wäre er wahrscheinlich nicht in einer Regelklasse gewesen.
34	B: Das kann sein. Ich habe das Gefühl, dass bei ihm die Beziehung ganz wichtig ist.
35	I: Ja. mhm (bejahend) . Zu dir, oder auch / ?
36	B: JA, schon primär zu mir, ja. Also, ich arbeite deshalb auch hochprozentig, weil ich ganz davon überzeugt bin, dass / Ja, dass es wichtig ist / Und jeder Tag wieder gleich sagen kannst, da, he, da, so. Du weisst, ich möchte es so.
37	I: Ja.
38	B: Jetzt so. Einfach konsequent.
39	I: mhm (bejahend)
40	B: Also, bis jetzt hat diese Konsequenz bei ihm noch nicht so viel gefruchtet /
41	I: (lachen)
42	B: Aber ein bisschen wahrscheinlich schon (lachen) . Ich weiss es nicht, wie es anders wäre.
43	I: Ja. Und was geht dir //
44	B: Und /
45	I: Ja.
46	B: Das muss ich noch unbedingt jetzt noch platzieren. Für mich ist einer der zentralen Punkte die kooperativen Eltern.
47	I: Ja.
48	B: Also, der Vater ist so halb / am Anfang gar nicht kooperativ gewesen und jetzt so halb. Jetzt sieht er / Und die Mutter würde für mich oder für uns durchs Feuer gehen. Und das finde ich / Das ist für mich matchentscheidend.
49	I: Ja.
50	B: Das ich dabeibleiben und nicht sage (...) jetzt habe ich die Schnauze voll.
51	I: Und wie hast du es geschafft, dass der Vater gedreht hat?
52	B: Das weiss ich auch nicht. (lachen) Einfach / (...) Also, die Mutter versteht es. Ich weiss nicht, was die beiden für eine Beziehung haben. Sie sind türkisch, sie sind Türken. Also der Vater kann schon / ICH weiss auch nicht, das ist mein Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, der E. ist ein ge- schlagener Junge. Also ich bin ja auch noch temperamentvoll (lachen) und wenn ich dann komme und dann SO / Dann zuckt er schon noch schnell zusammen und ich denke, aha. Aber / (...)
53	I: Ja. mhm (bejahend). Ok.
54	B: Ich glaube, der Vater hat gemerkt, dass wir es mit ihm gut meinen. Am Anfang hat er wahr- scheinlich das Gefühl gehabt, dass wir etwas gegen ihn haben. Aber ICH habe das Gefühl, dass wir ihn integrieren wollen und wir schauen wollen, dass es geht mit ihm. Aber, das ist auch wieder mein Bauchgefühl.
55	I: Ja.
56	B: Das kann ich nicht sagen. Das weiss ich nicht.
57	I: Und wie / Was meldet ihr nach Hause? Wie funktioniert die Kommunikation mit den Eltern? Wie seid ihr im Kontakt mit den Eltern?
58	B: ICH bin eigentlich / Mit solchen Kindern meide ich den Kontakt zu Eltern. Ausser, sie seien sehr kooperativ.
59	I: Ja.
60	B: Dann schaue ich. Ich schaue immer etwas, was ist jetzt für das Kind noch gut oder nicht gut. Und wenn ich nicht sehe, dass es ein grosser Nutzen ist, dann probiere ich das Kind zu handeln, da, mit mir. Das zuhause ist dann wieder etwas anderes. Die Mutter aber, die arbeitet gut. Also, der kann man das aber auch sagen. Und manchmal / Also eine Weile lang musste sie kommen, wenn es nicht gegangen ist. Wenn es nicht ging, konnten wir anrufen und sie kam dann ins Schulzimmer und setzte sich hinein.
61	I: In die Stunde hinein?
62	B: JA.
63	I: Und das ist gegangen?

64	B: JA, das ist gegangen.
65	I: Ok.
66	B: Das war einmal eine Massnahme. Das ist doch (...) Präsenz markieren von Eltern und von / Das hat sie aber gemacht und dann wird es ihr manchmal wie zu viel. Dann fühlt sie sich wie selber als Versagerin. So, dass sie so einen (...) gestörten Jungen hat und dass nur sie kommen muss. Dann kommt es jeweils wieder so an die Grenzen und dann lässt man es wieder etwas sein.
67	I: Ja.
68	B: Oder dann sagen wir, er soll ihn abholen kommen, oder irgend etwas. Also ICH kann sie jederzeit mit dem Handy erreichen.
69	I: Ja.
70	B: Sie hat dann meine Nummer gespeichert und wenn ich anrufe und sie kann nicht gerade abnehmen, dann ruft sie mich sobald als möglich zurück.
71	I: Ja. Und das kam eher häufiger oder seltener vor?
72	B: Eher weniger. Jetzt gerade eher weniger.
73	I: Das hat abgenommen?
74	B: Ja.
75	I: Ja.
76	B: Also, es ist wie ein bisschen phasenweise. Manchmal mehr und manchmal weniger.
77	I: mhm (bejahend)
78	B: Aber für mich ist das eine ganz gute Massnahme gewesen. Ich habe mich dann nicht mehr so verantwortlich gefühlt, oder weniger.
79	I: Das du dich melden durftest bei den Eltern?
80	B: Ja, oder dass ich sagen konnte, dass ich die Nerven nicht mehr habe. Jetzt ist gut. Der Kessel ist geflickt, ich fluche ihn an. Jetzt gehts nicht. Dann ist sie gekommen. Und wenn sie hier drinnen sass, sie muss einfach irgendwo sitzen und nicht einmal bei ihm, dann ist er viel anders.
81	I: Ah schon?
82	B: Ja. Dann tut er nicht blöd.
83	I: Ja.
84	B: Dann konnte ich ihn wie einmal abgeben.
85	I: Ja. Ok. (...) mhm (bejahend). Wenn wir jetzt auf die Zusammenarbeit zwischen dir und deiner SHP zu sprechen kommen. Was geht dir als erstes durch den Kopf, wenn du an die Zusammenarbeit mit D. denkst?
86	B: Also (...) ICH / Ich mag keine, weiss Gott, was weiss ich / So Absprachen. Ich bin so mehr oder weniger wie ich bin.
87	I: Ja.
88	B: Ja, also ich kann ja auch nicht aus meiner Haut heraus.
89	I: Ja.
90	B: Aber mit der D. habe ich jetzt das Glück / Wir ticken sehr ähnlich.
91	I: mhm (bejahend)
92	B: Und sie erwartet wie noch mehr (...) Gehorsam (lachen), sag ich jetzt mal Gehorsam oder wie auch immer.
93	I: Ja.
94	B: Und das / Das funktioniert eigentlich nonverbal, das funktioniert einfach (lachen) . Aber ich weiss nicht, was sie sagen würde. Ich weiss auch nicht, wie es am Freitag läuft. Keine Ahnung.
95	I: Ja.
96	B: Aber (...)
97	I: Und wie zufrieden bist du mit der Zusammenarbeit?
98	B: SEHR. Ich finde es GENIAL. Für mich stimmt es VÖLLIG.
99	I: Ja. Hast du auch schon anderes erlebt?

100	B: Ou, jaja. Schon verschiedenes anderes. Wobei (...) für mich stimmt es eigentlich meistens. Für mich wäre es schwierig (...), wenn ich sagen müsste: Also, in dieser Woche mache ich am Dienstag in der Lektion neun bis zehn das und von zehn bis elf das. Das kann ich nicht. Ich bin wie / Schon so grob, wir stehen dann da und da und da. Aber so das feine, das kann ich nicht viel im Voraus sagen. Da schaue ich heute, was wir morgen machen. Und etwas so.
101	I: Und wie sieht dann eine normale Arbeitswoche bei euch aus? Mit Absprachen? Gibt es so etwas?
102	B: Am Mittwoch, ja, um zwölf. Dann schauen wir jeweils ein bisschen.
103	I: mhm (bejahend). Und was macht ihr da?
104	B: Dann sprechen wir. Also, den Stoff, den gebe ich. Und sie hat wie eigene Kapitel. In der Mathe zum Beispiel hat sie da die blauen / Kennst du schon das moderne Mathelehrmittel?
105	I: Ja.
106	B: Da gibt es so blaue Kapitel vorne. Oder so. Die haben wir einfach aus dem Ding herausgenommen und da kann sie wie autonom.
107	I: Ja.
108	B: Das ist ihr Ding. Da kümmere ich mich nicht darum und sie kümmert sich bei mir nicht darum. Also, das ist / Dann hat sie noch Englisch zwei Stunden. Und das müssen wir eigentlich nicht absprechen.
109	I: mhm (bejahend)
110	B: Aber dann eben, was Elterngespräche sind. Wo man nachfassen muss. Eben zum Beispiel was wir mit dem E. machen. Müssen wir mit ihm ein Elterngespräch ansetzen, oder was machen wir? Solche Sachen eher.
111	I: Das ist dann am Mittwoch?
112	B: JA.
113	I: Das ist immer gleich getimet?
114	B: JA, dann sind wir beide halt da. Am Donnerstag über den Mittag auch, wenn es nötig ist.
115	I: Ja. (...) Und dann bereitet ihr die nächste Woche oder vor?
116	B: Also vorbereiten, ja ja.
117	I: Dann geht ihr nicht Lektion für Lektion durch, sondern mehr so im Groben?
118	B: Ja genau.
119	I: mhm (bejahend). Was verstehst du unter guter Kooperation, Zusammenarbeit? Wie muss für dich die Zusammenarbeit laufen, damit du findest, es ist eine gute Zusammenarbeit?
120	B: Hmmm, mit einer Lehrperson?
121	I: mhm (bejahend). Also du als Klassenlehrerin vor allem mit einer Schulischen Heilpädagogin, die kommt. Wie muss es laufen, damit du findest, das ist jetzt gut? Diese Zusammenarbeit funktioniert.
122	B: Ah, mit der Heilpädagogin.
123	I: mhm (bejahend).
124	B: Ja (...) Dass sie dann wie die Verantwortung für dieses Kind übernimmt und auch für den Stoff. (...) Also für mich gibt es in der Zusammenarbeit schon zwei GANZ verschiedene Sachen. So drei Stündchen da irgendjemand, der da ein bisschen IF spielt, oder so. Für E. haben wir in dem Sinn keine zusätzlichen Ressourcen bekommen. Der hat kein Sonderstatus was die Ressourcen betrifft. Und das ist für mich so wie etwas und nichts.
125	I: mhm (bejahend)
126	B: Ich finde, das ist etwas eine Alibiübung. Ich habe aber vorher im letzten Klassenzug einen Jungen zur Integration gehabt. Volle SHP-Unterstützung mit V.
127	I: Genau.
128	B: Und das habe ich genial gefunden, wie sie das macht.
129	I: mhm (bejahend)
130	B: Also, mit ihr habe ich auch nicht viel mehr abgesprochen, aber sie hat da geschaut, was der Junge braucht. Sie hat IMMER so etwas geschaut, ob er in der Klasse mitmachen kann oder nicht.
131	I: Ja.

132	B: Und dann hat sie ihn je nachdem einfach mitmachen lassen oder für andere geschaut. Und sonst hat sie mit ihm selber etwas gemacht.
133	I: mhm (bejahend)
134	B: Oder wenn sie heute gesehen hat, dass die Malrechnungen oder so etwas nicht verstanden wurden, dann hat sie es morgen nochmals für ihn in Portionen aufbereitet.
135	I: Ja. mhm (bejahend). Und was macht dann für dich die Zusammenarbeit gut? (...) Du hast vorher die Verantwortung angesprochen.
136	B: // Also schon. Also für mich sind das immer menschliche, weiche Werte, nicht.
137	I: Und kannst du die benennen?
138	B: (...) (lachen). Die Chemie muss stimmen, finde ich.
139	I: Ja. mhm (bejahend) (...)
140	B: Oder auch / Der V. habe ich BLIND vertraut. Ich dachte, die macht das gut mit diesem Jungen. Das habe ich auch gespürt und nach drei Jahren war ich baff und erstaunt, wie weit man mit einem solchen Kind kommen kann. Das hat alle meine Erwartungen übertroffen.
141	I: mhm (bejahend)
142	B: Aber ich konnte es auch sein lassen. Es hat mich nicht (...) / Dafür habe ich mich dann nicht verantwortlich gefühlt, wirklich nicht.
143	I: mhm (bejahend)
144	B: Aber es hat mich auch nicht gestört. Ich konnte ihn auch mitnehmen mit allen. Das ist grundsätzlich gut gegangen.
145	I: Ja, ok.
146	B: (...) Ich muss da nicht besondere Absprachen oder Theorien geben. Es muss einfach wie so etwas stimmig sein hier drin. Wenn alle hier drin sind. Wenn die Luft zum abschneiden ist oder die Stimmung schlecht, dann könnte ich das nicht.
147	I: Und jetzt mit der D. zusammen. (...) Wie häufig arbeitet ihr im Zimmer zusammen? Wie sieht denn so eine Woche aus?
148	B: Also noch fleissig. Sie ist jeden Tag da. NEIN, am Montag nicht, da ist aber Handarbeit und da habe ich nur zweimal Halbklass.
149	I: Ja. Und sonst ist sie täglich bei dir?
150	B: Und sonst ist sie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wenn ich da bin, ist sie drei Stunden am Morgen da und ich / Die vierte habe ich Turnen. Da sind wir also immer miteinander.
151	I: Ok, und wie sieht eine solche Lektion aus?
152	B: Also, da sind wir jetzt schon etwas verschieden. Da habe ich mich jetzt ihr angepasst. Sie möchte gerne separieren. Sie sucht eher ein Zimmer und geht dann mit einigen hinaus.
153	I: Ja.
154	B: Entweder mit der Halbklass, oder mit den DaZ-lern oder den IF-lern, oder mit E. und so.
155	I: Ja. (...) Und du //
156	B: Und ICH / Meine Grundüberzeugung ist, dass alles in diesem Schulzimmer stattfinden muss. Mit allen und allem.
157	I: Und wenn jetzt zum Beispiel gerade der E. einen Tag hat, an dem es nicht so funktioniert, was macht ihr dann?
158	B: DA drin tickt der nicht aus.
159	I: Hier drin, da funktioniert?
160	B: Hm mhm (bejahend). Das ist / Er hat vielleicht da draussen schon eine Schlägerei, wenn er um acht kommt, oder ist nicht bereit, oder er hat lange beim umziehen. Aber wenn er hier DRIN ist in seiner Bank sitzt, dann ist das selten ein Thema.
161	I: Ok.
162	B: Oder dann sitze ich neben ihn hin und frage ihn: Was musst du jetzt genau machen? Dann ist er schon wieder / mhm (verneinend), da drin tickt der nicht aus.
163	I: Ja.
164	B: Am Anfang ist er manchmal durch die Bänke durchgelaufen und hat jemandem dann eins über die Rübe gehauen, oder so. Dann hat der andere gemeckert.

165	I: Ah, ok. (lachen)
166	B: Aber DAS ist längst vorbei. Nein, DA drin ist / Wenn er über die Schwelle ist / Nein, dann ist es kein Problem.
167	I: Ja, ok. mhm (bejahend) (...) Wie muss für dich eine Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen verlaufen, damit du findest, die Integration ist gelungen? Das ist jetzt ein Kind, das integriert werden konnte.
168	B: Also, über die drei Jahre gesehen?
169	I: mhm (bejahend)
170	B: Am Schluss?
171	I: Das ist jetzt eine gelungene Integration? Das hat sich gelohnt? Wie muss das aussehen, damit du findest, es ist gelungen?
172	B: (...) Hm. (...)
173	I: Das kann der E. sein, das kann aber auch ganz allgemein ein solches Kind sein.
174	B: Ja, das kann auch / (...) Also eben, es muss hier drin funktionieren, während der Lektion.
175	I: mhm (bejahend)
176	B: Er kann nicht ständig auffallen.
177	I: mhm (bejahend)
178	B: Also, MEIN Ziel ist schon, möglichst die Spezialmassnahmen und Einzelbetreuung hinunterfahren, damit er einfach einer sein kann von (...) von diesen Kindern hier drin und mehr oder weniger normal funktionieren kann.
179	I: mhm (bejahend) (...) Und wenn das nicht geht?
180	B: Ja, das weiss ich auch nicht. Das finde ich eine gute Frage. Das frage ich mich ab und zu. Ich habe erst einmal in meiner Karriere einen Jungen gehabt, das war hier, aber vor vielen Jahren. Ein M. / Der war für mich nicht handlebar, schlicht und ergreifend nicht. Der rannte über die Bänke und da konnte ich entweder laut oder leise / Und den habe ich nicht hinbekommen. Und der kam dann damals noch in die Kleinklasse, zum Glück.
181	I: mhm (bejahend). Aber das gibts ja heute eigentlich nicht mehr.
182	B: NEIN, das kommt mir / Ich träume manchmal noch von dem. Ich weiss es nicht, wie das gehen sollte. Ich weiss halt nicht / Meine Einstellung ist natürlich heute auch eine andere.
183	I: Ja.
184	B: Jetzt weiss ich: Ich muss nicht für meine Klienten schauen, die wurden mir zugeteilt. Aber es ist mein Job zu schauen, dass es hier drin geht.
185	I: mhm (bejahend)
186	B: Und, das kommt mir gar nicht mehr in den Sinn zu schauen, wie ich einen hinaus bringe, oder was muss sein, damit ich den / Ich weiss, hier drin müssen alle funktionieren und ich glaube, dadurch gehst du schon anders dran.
187	I: mhm (bejahend). Und wie muss es funktionieren, damit du findest, dass es geht?
188	B: Das der nicht auffällt. Wenn ein Schulbesuch kommt, darf man ihn nicht sehen, sollte man ihn nicht sofort erkennen.
189	I: Ja. mhm (bejahend). Und gibt es sonst noch etwas?
190	B: Für MICH kommt dann schon mal die Frage, wie geht das denn schulisch? Bringe ich dieses Kind schulisch an ein Ziel? Da habe ich Mühe. Wenn du irgendwie sagst: Jaja, wir integrieren das jetzt einfach. Aber nach drei Schuljahren ist er vielleicht wie in der ersten Klasse, oder so.
191	I: mhm (bejahend)
192	B: Ich finde, es müsste schon mit einem gewissen stofflichen Ziel verbunden sein.
193	I: Ja. Damit er wie auch weiterkommt?
194	B: JA. Damit er schulisch etwas lernt. Das er einfach da (...) Das er da ist, geduldet ist und wir auf aufeinander Rücksicht nehmen. Das finde ich übrigens auch sehr gut. Aber es muss wie auch ein Ziel in schulischen Inhalten geben, sonst verstehe ich das nicht. (...) Sonst frage ich mich auch / Und da muss man wahrscheinlich auch jeden Fall als Einzelfall anschauen, glaube ich. Das kann man nicht generell sagen.
195	I: Ok.

196	B: Glaube, das kann man erst nach drei Jahren sagen. (lachen) Nach meinen Erfahrungen.
197	I: mhm (bejahend). Und wie stehst du ganz grundsätzlich von der Integration von allen Kindern? Auch von denen, die eigentlich ganz sicher auffallen, wenn ein Schulbesuch kommt.
198	B: Also zum Beispiel, wie das Kind mit Downsyndrom aus der sechsten Klasse?
199	I: Nein, eher Verhaltensauffällige. Weniger wie das Kind aus der sechsten Klasse. Mehr wie M., von dem du vorher gesprochen hast.
200	B: Also mich stört es, wenn zwanzig Kinder immer auf eins (...) / Ein gewisses Minimum an Verhalten sollte schon gegeben sein.
201	I: mhm (bejahend). Und was machen wir, wenn das nicht //
202	B: Ja, das weiss ich auch nicht! (lachen) Ich habe es zum Glück noch nicht erlebt! (lachen)
203	I: Ja eben. (lachen)
204	B: Aber dann müsste ich schon eine Einzel / Eben, wie eine Lehrperson, welche für dieses Kind zuständig ist
205	I: Ja.
206	B: Dann kann ich es mir schon vorstellen.
207	I: Ja. Aber innerhalb des Klassenverbands?
208	B: JA, DAS schon. Aber wenn ich, die D. schaut dann schon, wenn er dann wirklich unter dem Bank liegt oder tut wie ein Baby. Dann geht sie mit ihm hinaus, geht mit ihm spazieren und schaut, dass er sich wieder beruhigen kann. Und dann kommt sie nach einer Viertelstunde wieder. Aber wenn ICH jetzt mich auch noch den ganzen Morgen darum kümmern müsste, dann / Dazu hätte ich keine Nerven. Das würde mich nerven.
209	I: Ja. mhm (bejahend)
210	B: Also ich würde es auch wie nicht recht finden, dass meine ganze Kraft und meine Nerven da fokussiert sind, wenn all die anderen (...) /
211	I: Ja, auch noch sind.
212	B: Ja. Aber mit einer Lehrkraft zusätzlich kann ich mir also noch viel vorstellen. Ich finde das ein gutes Modell.
213	I: Und wenn du jetzt gerade an diese Kinder denkst, mit wirklich herausforderndem Verhalten. Gerade so diese Extremfälle jetzt auch, die du schon hattest.
214	B: mhm (bejahend). Ja.
215	I: Was macht eine solche Situation extrem?
216	B: Ich glaube eben / Also das / (...) Ich glaube, das hat auch mit mir ganz viel zu tun. Da muss ich zuerst einmal bei mir schauen. Also, das ist übrigens auch bei E. passiert. Ich habe ihn am Anfang, ich weiss nicht mehr genau, ziemlich am Anfang. Ich habe ihn so nicht mehr vertragen, also. Ich merkte schon, wenn er hier hineinkam, hat mich das aggressiv gemacht. Am liebsten hätte ich ihm schon eine gewaschen, wenn er gekommen ist. Und dann habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Jetzt muss ICH einmal schauen / WAS bringt er in mir zum / Welche Saite bringt er in mir zum Klingeln, damit ich nicht mehr ruhig auf ihn zugehen kann. Dann ist der Kessel schon geflickt, wenn es so ist.
217	I: Ja.
218	B: Und dann bin ich zur J. (SSA). Und die (ähm), die hat mich dann also noch ziemlich therapeutisch heruntergeholt. (lachen) Sie hat mir so (...) irgendwelche Gespenster gezeigt, ganz viele verschiedene Karten. Dann musste ich sagen, welche drei mich an E. erinnern. Da konnte ich sagen DER, DER und DER. (lachen) Diese machen mich gleich aggressiv. (lachen)
219	I: Ja.
220	B: JA. Und dann konnte ich aber / Das ging über längere Zeit. Da habe ich dann zuerst einmal bei MIR geschaut. Und, interessant fand ich schon, dass am gleichen Tag, an dem ich zum ersten Mal zur J. ging / Da habe ich ihr gesagt, dass ich ihn nicht mehr vertrage. (...) Der Mutter haben wir dann auch gesagt, das haben wir miteinander gemacht, dass es schwierig ist und Pipapo. Am GLEICHEN Tag, an dem ich zu J. ging, weil ich merkte, dass ich etwas machen muss, hat die Mutter J. angerufen und gesagt, dass man etwas machen müsse. Sie müsse auch mal vorbeikommen.
221	I: mhm (bejahend)

222	B: Das war aber nicht abgesprochen. Und das habe ich dann schon interessant gefunden, was denn da in Gang gesetzt wird. Nachher musste auch E. dorthin gehen. Das hat dann aber nicht viel gebracht, weil er sehr verschlossen war.
223	I: Weil er nichts erzählt hat?
224	B: Nein, er hat nichts erzählt. Oder er hat alles negiert.
225	I: Ja.
226	B: Er ist so (unv.) in anderen Sachen.
227	I: Ok.
228	B: Da ist einfach wie die Arbeit nicht weitergegangen. Und dann haben wir ihn beim SPD abgeklärt und dann ist es wie dort weitergegangen. Das, weil auch D. gesagt hat: Ich beisse auch auf Granit.
229	I: Und worauf bist du gekommen? Was macht es so herausfordernd? Warum ist ein solcher Knabe besonders //
230	B: Weil er bei mir irgendwo eine Saite beginnt, die mich wütend macht. Dann bin ich, ich weiss doch nicht, bei meiner Kindheit, oder ich weiss nicht, bei meinem ersten Mann. Irgendwas.
231	I: mhm (bejahend)
232	B: Aber das hat mit dem Kind, mit dem E., nichts zu tun. Das hat mit mir etwas zu tun. (...) Und ich glaube, dass ganz, ganz viele solcher Muster laufen und so das Programm starten. Das ich eigentlich zuerst mal bei mir schauen muss. Das glaube ich eben auch bei dem „Stärke statt Macht“ und bei dem LOA, das wir gerade im Team diskutieren. Bei all diesen Sachen. Das ist für mich alles etwas das gleiche. Den Mecano meine ich, nicht /
233	I: Ja. mhm (bejahend)
234	B: Du kannst dem einen anderen Titel geben, aber der Mecano, finde ich, ist immer gleich.
235	I: mhm (bejahend) (...) Und (...) du hast vorher von der Beziehung gesprochen. Man weiss ja, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung das A und O sein kann. (...) (ähm) Ich habe wie zwei Fragen. Die erste ist: Besprichst du mit der D., oder diskutiert ihr: Wie schaffen wir, eine Beziehung zu haben zum E.? Oder passiert das einfach?
236	B: mhm (verneinend). Für mich ist das / Das kann ich auch nicht besprechen. Das finde ich / Das ist eben: Lehrersein kannst du nicht lernen, finde ich. (lachen) Also, das hast du oder das hast du nicht. (lachen)
237	I: mhm (bejahend) Und wie machst du das?
238	B: Wie machst du das?
239	I: mhm (bejahend)
240	B: Ja, pfff.
241	I: Du hast E. immer noch bei dir in der Klasse und du findest, die Beziehung hält stand.
242	B: mhm (bejahend). Ja.
243	I: Wie machst du das?
244	B: Das weiss ich nicht. Also, eher an mir arbeiten. Die Arbeit über mich.
245	I: Und wie sieht die aus?
246	B: Also, ich gehe zum Beispiel in die Kinesiologie.
247	I: mhm (bejahend)
248	B: Also, warum macht mich etwas wütend? Warum kann ich nicht ruhig bleiben? Warum kann ich mit ihm / (...) So DAS. Und dann bist du ja immer auf dich zurückgeworfen und du musst irgendwo irgendetwas lösen.
249	I: mhm (bejahend). Und wen er jetzt durch diese Tür kommt.
250	B: Ja, der kommt nicht SO durch diese Tür. (lachen) Das beginnt schon da draussen. Wenn ich höre, das Rambazamba ist da draussen, dann stehe ich einmal da draussen. (lachen)
251	I: (lachen)
252	B: Dann muss ich meistens nur mal schauen, dann passiert schon etwas.
253	I: Und wie schaust du dann?
254	B: Ja, ich schaue einfach. (lachen) Wahrscheinlich schon / Mit den Augen habe ich wahrscheinlich viel Macht, ja / (lachen) Da passiert etwas, aber ich sage mal noch nichts. Ich sage lange nichts.
255	I: mhm (bejahend). Und wie pflegst du dann so deine Beziehung zu ihm?

256	B: mhm (bejahend). Also, wenn Rambazamba ist da draussen, dann schaue ich, dass ich nicht auf ihn losgehe. Dann probiere ich einmal zu schauen, was die Situation GENAU ist. Wer könnte da der Anführer sein oder WER hat die Fäden in der Hand. Und dann probiere ich den zu nehmen, bei dem ich das Gefühl habe, dass er an den Fäden zieht.
257	I: Ja.
258	B: (...) Und sage ich dem irgendwie dem: Häng deine Jacke auf, oder nimm dort noch schnell die Stühle runter. Also, ich probiere ihn dann irgendwie rauszunehmen.
259	I: mhm (bejahend)
260	B: Und dann habe ich ja schon / Dann hat der andere schon keinen Streit mehr.
261	I: Ja.
262	B: Der E. gibt den anderen ab und zu mal eine Faust. (...) Fadengerade. Und wenn ich sage: Wieso hast du das gemacht? Dann sagt er: Ich weiss das schon, aber DER hat mich beleidigt oder provoziert. (...) Ich glaube, er schlägt nicht ganz grundlos für sich drein, nie. Aber er ist natürlich sehr schnell beleidigt, oder die Frustrationstoleranz ist sehr tief unten, das muss er lernen. (lachen)
263	I: In solcher Situation hättest du aber auch Grund, zum wie /
264	B: Das mache ich dann aber nicht.
265	I: Nein, ich meine zum wie dagegenhalten und ein Stück weit die Beziehung, die du zu ihm ja hast, die ja stabil zu sein scheint, auch etwas auf das Spiel zusetzen, indem du zum Beispiel ihn anklagst, oder irgend so etwas. Wie gehst du dann mit einer solchen Situation um?
266	B: DAS finde ich eben manchmal schwierig. Das finde ich, ist manchmal etwas eine schizophrene Situation. EIGENTLICH möchte ich ja die Anwältin sein der Kinder. Und ich komme aber in die Situation, dass ich wie auch den Polizisten spielen muss. Und das finde ich nicht immer günstig.
267	I: mhm (bejahend)
268	B: Ich habe mit dem J., meinem Partner, schon darüber / Ich strafe die Kinder nicht, eigentlich. Ich finde das höllendoof. Besonders, wenn sie immer den gleichen Satz mehrmals schreiben müssen. Das finde ich ein Scheiss. Das mache ich grundsätzlich nicht. Der J. hat mir gesagt (lachen): Und diese frechen Typen muss man bestrafen. Die müssen wie die Konsequenzen spüren. Es kann nicht sein, dass die einfach (...) / Und ich sage dann schon: Das darfst du nicht. Ich appelliere dann schon an die Vernunft. Aber er hat mir dann wieder gesagt: Später müssen die auch und dann müssen sie dann auch in die Kiste und so.
269	I: mhm (bejahend)
270	B: Das habe ich jetzt schon im Hinterkopf.
271	I: mhm (bejahend)
272	B: Und dann denke ich jeweils: Hä, was könnte ich jetzt machen? Und jetzt habe ich begonnen, dass er auf dem Blatt aufschreiben muss, was er gemacht hat.
273	I: Aus seiner Sicht?
274	B: JA. Und warum, dass er dazu gekommen ist. Und wie man es wieder gut machen könnte. So, etwa so. Einfach so, wie sie es können.
275	I: Und dann hörst du ihm dann zu?
276	B: Jaja, das ist ja das WICHTIGSTE. Aber (...) Das ist jetzt nur im Austausch mit dem J., der gefunden hat: Eigentlich müsstest du ja schon und später müssen sie dann auch. Wenn sie einem das Messer in den Rücken stecken kannst du auch nicht einfach sagen, dass er eine einfache Jugend hatte. Das hat mir schon eingeleuchtet. Jetzt probiere ich da etwas einen Weg zu suchen. (...)
277	I: Und wo merkst du, dass es eben wichtig ist, dass - auch um diese Beziehung zu stützen - du einen Schritt auf ihn zumachst?
278	B: (unv.). ER muss sich auf mich verlassen können, sonst scheisst es ihn einfach an.
279	I: Und wie zeigst du ihm das?
280	B: Ja, das SPÜRT er hoffentlich. (lachen)
281	I: Ok.
282	B: Also, indem, dass ich ihn eben nicht (...) / Also, verbal sage ich schon: Das darfst du nicht, oder so irgendwas. Ja, aber, ich weiss es nicht. Ich gebe die nie auf, habe ich das Gefühl.
283	I: Ja.

284	B: Also, das überlege ich mir natürlich nicht. NIE.
285	I: Und das diskutierst du mit der D.? Solche Sachen? (...) Zum Beispiel wenn sie merkt, dass sie nicht an diesen Jungen rankommt und du schon - redet ihr über solche Sachen?
286	B: Aber das ist höllenschwierig zum Diskutieren. Weil, ich mache das ziemlich intuitiv. Ich überlege mir da nichts, aber ich arbeite an mir, das schon. Und, ICH finde jetzt, für meinen Geschmack ist die D. zu moralisch. Sie geht wie / So das „Meimei-Zeugs“. Du musst doch jetzt ein lieber Junge sein, und so. Und das liegt mir gar nicht, das finde ich / Ich finde nicht, dass er immer ein Lieber sein muss, überhaupt nicht. Oder: Ich bin traurig, wenn du dreinschlägst. Das sage ich NIE. Das würde ich NIE sagen.
287	I: mhm (bejahend)
288	B: Aber ich kann ihr jetzt nicht sagen, dass sie das anders machen soll.
289	I: Aber ist das Thema bei euch? Besprecht ihr das trotzdem mal //
290	B: JA!
291	I: Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass es ihn frustriert oder nicht. Wie thematisiert ihr solche Beobachtungen?
292	B: Nicht direkt auf den E., aber (...) JA, also wenn sie sagt: Jetzt muss man dem - ich weiss auch nicht, irgend. Dem muss man jetzt mal und auf die Finger klopfen / Dann sage ich dann schon: Ich finde nicht in dieser Art. Klar muss er (...) irgend Konsequenzen spüren. Das sehe ich ein.
293	I: Ja.
294	B: Aber / Da sind wir also schon verschieden. (...) Und das finde ich heikel. Weil / Also ich lasse mir auch nicht sagen, was ich zu tun habe. (lachen)
295	I: Es ist ja nicht zum sagen, sondern mehr zum Austausch.
296	B: Ich probiere schon zu sagen: Ich finde (...) man muss ihm schon schauen oder er ist jetzt ein verletzter Junge. Oder man muss ihm jetzt unterstützen. Er hat schon genug über die Rübe bekommen.
297	I: Ja.
298	B: Aber das ist halt schon SEHR intuitiv, ganz vieles. Und das /
299	I: Und wenn du jetzt die Beziehung zwischen D. und dem E. beschreiben würdest.
300	B: Das weiss ich wie nicht. Das kann ich nicht sagen. Wenn ICH da bin, pariert er. Aber wenn ich nicht da bin, sehe ich es ja nicht. Und das ist aber noch bei vielen Kindern so, halt. Das ist wie / Das habe ich mit einer anderen Stellenpartnerin noch krass erlebt mit fünfzig Prozent. Ich habe hier drin nie ein Problem gehabt und bei ihr haben sie dann nichts mehr gemacht.
301	I: mhm (bejahend)
302	B: Aber / Das ist natürlich / Das hat schon viel mit mir zu tun, das ist klar.
303	I: mhm (bejahend). Also dann thematisiert ihr das zusammen nicht explizit. So im Sinne von: Wie kommst du an diesen Jungen ran, oder an den komme ich nicht ran. Hast du eine Idee? Wie kommst du an den ran? Das besprecht ihr nicht aktiv?
304	B: (...) Ich habe am Anfang dort sicher gesagt: Ich komme nicht mehr weiter mit dem. Der macht mich weissglühend. Ich vertrage den einfach nicht, jetzt muss ich etwas machen. Aber dann, eben, dann suche ich dann mehr den Weg über die J. (SSA) oder über mich halt.
305	I: Das ist dann mehr mit dir selber? Dann machst du das weniger mit deiner SHP?
306	B: An DAS glaube ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen blabla, das merken die. Das muss / Das muss wie auf einer anderen Ebene stattfinden. Das musst du auch mit den Kindern nicht besprechen, das merken die schon.
307	I: Was?
308	B: Ja, das irgendetwas läuft oder nicht läuft. (lachen)
309	I: Ah, ach so.

310	B: Ja. (...) Und das musst du wie leben, nicht Theorie (...) Das glaube ich nicht. (...) Aber, es ist auch noch schwierig um das zu sagen. Ich weiss das auch nicht. Ich mach das nicht bewusst, ich mache einfach etwas, wenn ich merke, dass es so nicht geht, oder es geht MIR nicht gut dabei. Oder dem Kind nicht, das siehst du ja auch. (...) Ich nehme mich bei Kindern raus, die (...) / So Mädchen, die schulisch nicht besonders gute Leistungen / So etwas unsichere, die sich nicht zu fragen trauen und so. Bei diesen sage ich: Ich überfahre die. Zu diesen haben ich nicht so einen heissen Draht. Ich habe es einfacher / Eben der E. zum Beispiel. Das fällt mir einfacher. So laute Jungs irgendwie zu kanalisieren. Dort, dort nehme ich mich hinaus. Dort sage ich der D., dass sie schauen soll. Ich glaube, die hat nur Angst vor mir und die überfahre ich.
311	I: Ja.
312	B: Ja, dort kann sie mir dann auch sagen: Du bist zu laut, oder sag lieber gar nichts, oder ich mach das - so irgend etwas. Mit diesen Kindern habe ich eher Mühe.
313	I: Ja.
314	B: Da habe ich jetzt zwei, drei. Bei denen weiss ich aber / Ja, das weiss ich. Das bin ich mir schon bewusst.
315	I: Ja. (...) Dann ist deshalb auch kein Thema weil du findest, dass es dir gelingt, zum E. irgendwo /
316	B: Zum E.?! Ja, ja! Ich (...) Mich stresst das nicht so. Mich stressen auch die anderen Jungs nicht wirklich. Klar sind sie mühsam. Sie sind jeden Tag mühsam, aber (...) sie machen schon, was ich will. Ich bringe es schon hin. (lachen) Wenn ich mich umdrehe, dann ist eher, dann ist nicht gut. (lachen)
317	I: Ja. mhm (bejahend). (...) Wenn du jetzt auf die Arbeit mit E. schaust, interessieren mich wie zwei Fragen: Die eine ist, formulierst du mit D. zusammen Ziele für E.? Das ihr sagt: Dort wollen wir hin mit ihm? Und das zweite ist: Thematisiert ihr den Weg, wie ihr dieses Ziel erreichen möchtet, gemeinsam?
318	B: Der E. ist eben nicht / Der ist eingebettet in einer Fünfergruppe da.
319	I: Ja.
320	B: Und die heizen sich gegenseitig sehr an.
321	I: Ja.
322	B: Also, ihn alleine, das nützt soweit nichts. Da der schwarze Junge ist ziemlich / Der hat häufig die Fäden in der Hand. Ich habe sogar das Gefühl, dass er während der Stunde gar nicht für die Schule arbeitet. Der organisiert die ganze Zeit, wer mit wem in der Pause. Und überhaupt. Er hetzt auch Kinder gegeneinander auf. Und der E. ist dort nur ein kleines Glied. Er ist der, den man wahrscheinlich am besten aufheizen kann. Wenn man ihm dann sagt: Du, jetzt haust du dem eine. Dann geht er halt. Er merkt das manchmal nicht. Der schwarze Junge ist mehr trickie als er.
323	I: Ja.
324	B: Und man muss wie die ganze Fünfergruppe handeln. Da ist ja in jeder Pausenaufsicht irgendetwas.
325	I: mhm (bejahend)
326	B: Und über die / Ja, da schauen wir schon, was wir da machen können.
327	I: Und wie macht ihr das?
328	B: Die D. findet noch, dass wir die Gruppen anders verteilen sollten. Blau und rot.
329	I: Also die Halbklassen. mhm (bejahend)
330	B: Ja.
331	I: Und schreibt ihr euch solche Sachen auf? Oder wie läuft das ab?
332	B: (...) Ja, also da sind wir immer etwas dran, aber das Patentrezept ist noch schwierig um herauszufinden.
333	I: mhm (bejahend). Aber wie macht ihr das?
334	B: Noch vielmals mit Elterngesprächen halt. Dann sind wir BEIDE da, beim Elterngespräch.
335	I: Bei so etwas.
336	B: Ja.
337	I: Ok. Und damit ihr so etwas nicht vergesst?
338	B: Ja, das zeigen sie einem schon. (lachen)

339	I: Das schreibt ihr nirgends auf, oder so?
340	B: Ich führe (...) Oder WIR führen diese Kinderdossier in einer Hängeregistratur. Und dort schreibe ich einfach alles hinein. Oder, ich schreibe die Beobachtungen ins LehrerOffice. Aber ich finde die Hängeregister eigentlich immer noch besser, wenn du es siehst, dann gleich hineinschreiben.
341	I: Wie sieht dann so etwas aus, das ihr da diskutiert? Gerade ein solches Fünfergrüppchen, das verhaltensmässig Schwierigkeiten macht. Wie sieht zum Beispiel jetzt gerade ein solches Ziel aus für diese Gruppe, das ihr jetzt gerade habt?
342	B: Ja, das ist immer etwas von der Hand in den Mund. Du musst immer schauen, dass es geht. (...) Und schon halt mit den Eltern, ja. Jetzt am Donnerstag muss wieder einer kommen.
343	I: Ja.
344	B: Die Mutter hat vor den Ferien angerufen. (...)
345	I: Aus welchem Grund?
346	B: Weil wir einfach / Weil der einfach blöd tut. Er ist zwar schulisch ein Überflieger, aber (...) macht eigentlich nur, was er will.
347	I: Was macht ihr jetzt mit diesen Eltern ab? Was habt ihr euch für dieses Gespräch vorgenommen?
348	B: (...) Einfach, um den Vater zu informieren, was geht. Aber dieser ist SEHR kooperativ. Der macht alles.
349	I: Ja.
350	B: Aber mit allem (...) / Du drehst diese Jungs nicht von so auf so. Oder jedenfalls nicht so schnell. Nein, ich glaube nicht, dass man die / Die ganz schwierigen kannst du kanalisieren, aber die (...) /
351	I: Ja. (...)
352	B: Ja, und die einen sind halt auch als wilde / Die müssen jetzt da durch. Das heisst ja nicht, dass die später auch so doof tun. (lachen) Vielleicht schon, vielleicht auch nicht.
353	I: Wer weiss. (lachen) (...) Und wenn du jetzt nochmals mehr auf einer ganz allgemeinen Ebene gefragt. Wenn du eine Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen vergleichst mit der Integration eines anderen Kindes, das aus anderen Gründen integriert wurde, zum Beispiel aus schulischen, sprachlichen Gründen. (...) Braucht die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen eine besondere Art der Zusammenarbeit zwischen dir und der Heilpädagogin?
354	B: (...) Hmm, das finde ich noch eine schwierige Frage. Schulisch kann man in einer solchen Förderplanung sagen, der lernt jetzt den Zehnerübergang oder so etwas. Das finde ich noch / Die Zielformulierung noch einfacher. Aber bei dem / Ja, da bin ich schon überzeugt davon, dass es über die Beziehung halt geht und das kann man nicht so einfach auf dem Papier hinbekommen.
355	I: Also die Beziehung zum Kind?
356	B: mhm (bejahend).
357	I: Und wenn du jetzt die Zusammenarbeit anschaust, zwischen dir und der Heilpädagogin?
358	B: Ich finde mit einem SOLCHEN Kind möglichst wenig Zusammenarbeit und möglichst wenig Personen, habe ich das Gefühl. (...) Ich finde das schwierig. (...) Das würde ICH / ICH würde am liebsten ein solches Kind ganz alleine integrieren.
359	I: Ja. Also ohne Ressourcen, die du dort noch bräuchtest?
360	B: Ja, ausser es liegt ganz quer. Dann bräuchte ich eher noch eine Heilpädagogin oder so etwas wie Psychotherapie, oder so etwas. Das würde mir mehr dienen.
361	I: Also für das Kind dann?
362	B: Jaja, oder auch für mich. (lachen)
363	I: mhm (bejahend).
364	B: Es kommt aber schon immer darauf an, wenn das / In der Regel sind das ja / Also ich habe jetzt mehr die Jungs erlebt, die so verhaltensauffällig und -schwierig sind. Und dann sind die meistens intelligent. (...) Und die dort abholen, damit man sie für die Schule begeistern kann - das finde ich schon auch noch eine Herausforderung. Das gelingt dann auch nicht immer wirklich. Das ist ja mit dem Hochbegabtenzeug, habe ich auch schon viel probiert. Aber wenn der nicht mal die Minimalanforderungen erfüllt, bin ich irgendwie nicht gewillt, dem dann das Extrazückerlein zuzuschieben. Da streibt sich dann auch etwas in mir. Das habe ich nicht so gern. Aber irgendwie glaube ich doch eher, dass der Weg dort drüber ginge. (...) Und ICH glaube halt schon, dass solche Kinder besonders stabile und besonders verlässliche Beziehungen brauchen. Und da ist jede Person, die

	dazu kommt, nicht gut.
365	I: Also, wenn wir jetzt trotzdem davon ausgehen, solch ein Kind wird von einer Heilpädagogin begleitet. Das heisst, es kommt jemand zusätzlich.
366	B: Ja.
367	I: In eine Klasse hinein. (...) Braucht das eine besondere Art der Zusammenarbeit zwischen dir und der Heilpädagogin?
368	B: Für EIN Kind?
369	I: Für ein Kind mit Verhaltensstörungen. (...)
370	B: Ich hatte jetzt noch nie ein Kind, das schulisch normal mitkommt, aber wegen seines Verhaltens eine Begleitung bekam. Ich hatte noch nie ein solches Kind. Bei den Kindern die ich hatte, war die Begleitung aufgrund der schwachen Leistungen und die Verhaltensstörungen zeigten sich halt auch noch. Dann waren die Ressourcen aber wegen der schwachen Leistungen gesprochen. Aber dann müsste man wahrscheinlich schon noch mehr gemeinsame Regeln abmachen und diese dann auch durchsetzen.
371	I: Zwischen den Lehrpersonen?
372	B: Ja. Und / JA. Zwischen den Lehrpersonen, aber auch für die Kinder transparent. (...) Aber eigentlich / ICH finde schon (...) / Ich arbeite gerne in einem Team, aber ich finde, je kleiner das Team ist desto besser gehts. Also ich hatte bis jetzt auch Glück gehabt. Die D. macht jetzt das DaZ und sie macht das IF und sie macht alles. Einfach, so kann man sich zu zweit arrangieren. Das finde ich, geht noch. Aber wenn dann für drei Stunden IF jemand kommt und für vier Stunden DaZ und für die Handarbeit noch jemand und was gibt es sonst noch? Dann (...) möchte ich am liebsten niemand. Lasst mich in Frieden und dann (unv.) schmeisse ich diesen Laden.
373	I: mhm (bejahend) (...) Und jetzt so als Abschlussfrage: Was findest du ist zentral, wenn ein E. integriert wird? Du hast vorher einen Jungen erwähnt, der noch schwieriger war.
374	B: Ich kann nicht sagen schwieriger, aber ICH persönlich kam mit dem nicht aus. Ich habe es nicht hinbekommen.
375	I: Ja, aber was ist wie zentral, wenn es um die Integration eines solchen Kindes geht. Was findest du, ist unerlässlich?
376	B: (...) Also, als Lehrperson, oder?
377	I: Das am Schluss du findest, die Integration konnte gelingen. Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit es gelingen kann?
378	B: (...) Ja, dass sich alle an die Spielregeln halten, schon.
379	I: Wer ist alle?
380	B: Die Klasse, das Kind, die Lehrpersonen. Also, dass es wie / Ich weiss auch nicht so recht wie man da hinkommt, aber für mich ist es wichtig, dass hier drin ein gutes Klima ist. Jeder kann sich hier drin mehr oder weniger frei bewegen und an die Rahmenbedingungen halten. Wenn er dort drüben einen Massstab holen muss, läuft er nicht durch die Bänke und schmiert jedem einen. Dass er wie aufstehen kann, dort rüberlaufen, den Massstab holt und dann wieder an den Platz geht. Dann macht er mit seinem Massstab das, was er machen muss.
381	I: mhm (bejahend)
382	B: Also, dass hier drin ein Klima ist, in dem sich alle mehr oder weniger frei bewegen können oder sich respektieren.
383	I: mhm (bejahend)
384	B: Aber was man da genau für Regeln machen muss, das weiss ich auch nicht.
385	I: Und wenn du jetzt die Zusammenarbeit zwischen dir und der D. anschaust. Was ist dort zentral, dass es klappt? (...)

386	B: Dass wir die gleiche Wellenlänge haben, das die Chemie stimmt. Das ist für mich sehr wichtig.
387	I: Und das hast du vorher schon gewusst?
388	B: Nein, das habe ich vorher nicht gewusst! (lachen) Keine Ahnung! (lachen)
389	I: Das musstest du riskieren? (lachen)
390	B: Ja, aber das musst du auch / Ja, das ist mit dem System jetzt so. Das hat sich geändert. Aber ich finde es besser. Ich möchte nicht wieder zurück zum anderen.
391	I: Spannend.
392	B: Nein, aber / Ich finde, dass ich noch flexibel bin, aber gewisse (...) / Es muss schon etwas harmonieren. Es gibt doch so Leute, bei denen ich sagen müsste: NEIN, das geht nicht. (lachen) Dort riecht man es schon. (...) Aber es kommt halt schon etwas darauf an, wie du die Prozente teilst.
393	I: Ja.
394	B: Ob du hundert oder achtzig oder fünfzig / Das finde ich eben schon ein grosser Unterschied. Ich glaube, das habe ich am Anfang unterschätzt muss ich sagen.
395	I: Ja. Du arbeitest jetzt achtzig Prozent?
396	B: mhm (bejahend). (...) Ich möchte nicht mehr fünfzig. Überhaupt nicht. Ich hatte eine Zeit lang die Wahl zwischen fünfzig und gar nicht, aber ich finde es nicht ideal. Lieber mehr. Also für mich PERSÖNLICH war das natürlich perfekt, wenn du fünfzig arbeiten kannst. Aber ich finde es für die Klasse und die Situation und für alles finde ich es nicht ideal. Also, noch besser fände ich hundert Prozent, aber das tue ich mir jetzt nicht an. (lachen)
397	I: Dann ist achtzig ja eine gute Mischung. (lachen)
398	B: Ja, genau. (lachen)
399	I: Super, wir sind rundum. Danke vielmals für das spannende Gespräch.
400	B: Aber es ist noch schwierig. Vieles mache ich einfach so und es ist noch schwierig, das so zu formulieren.

Interview D (Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik)

1	I: Wenn du ganz grundsätzlich an die Integration von E. denkst und , (ähm) ganz allgemein, an Kinder, die Verhaltensstörungen aufweisen: Was unterstützt aus deiner Sicht die Integration eines solchen Kindes? Wie müssen die Rahmenbedingungen sein, damit am Schluss solche Kinder überhaupt in einer Regelklasse ihren Platz finden können?
2	B: (...) Hm. Ich bin mir gerade am überlegen, was hat der E. alles von sich gegeben und gezeigt, als er gekommen ist. Vor eineinhalb Jahren. Vieles habe ich vergessen, beziehungsweise ausgeblendet. Weil, (ähm) , ganz vieles ist auch belastend gewesen. Aber ich denke, um diese Frage zu beantworten, muss ich das wie vor Augen haben, was hat er eigentlich alles gemacht, was hat er alles geboten.
3	I: mhm (bejahend)
4	B: (ähm) (...) Ich glaube, in erster Linie müsste man (...) wie klarer wissen, ist er überhaupt schulreif. Und das ist das, was ich jetzt merke. Bei E. habe ich ganz, ganz lange nicht bemerkt, dass er gar nicht schulreif gewesen ist.
5	I: mhm (bejahend)
6	B: Also, ich habe einfach angenommen der kommt jetzt aus dem Kindergarten und der hätte schulreif sein müssen und ich habe das wie nicht in Frage gestellt. Und ich habe nur das Gefühl gehabt, was wir vorher angesprochen haben, das verhaltensauffällige, das verhaltensgestörte Kind, das ist einfach gegeben. Ein schulreifer Junge, der sich einfach SCHRÄG benimmt. Und ich habe gar nicht mehr in Betracht gezogen, dass das ein Mitgrund ist, dass er einfach gar nicht so weit ist für die Schule.
7	I: mhm (bejahend)
8	B: Und sich aus diesen Gründen halt auch noch so verhältet und so rebelliert. Ich habe es nie als Rebellion angeschaut. Und heute habe ich plötzlich das Gefühl, und das habe ich erst seit etwa einem knappen Monat, jetzt kommt er mir vor wie ein Schüler. Jetzt ist er angekommen.
9	I: Er ist jetzt in der Mitte der zweiten Klasse?
10	B: Ja. Genau. In der Mitte der zweiten Klasse. Und jetzt habe ich das Gefühl, JETZT ist er in der Schule. Jetzt könnte man ihn in die erste Klasse tun, oder er ist so, wie wenn er jetzt in der ersten Klasse ein halbes Jahr gehabt hätte.
11	I: mhm (bejahend)
12	B: Und da habe ich plötzlich gemerkt: Aha, der ist gar nie schulreif gewesen. Und es war nicht nur das Verhalten an und für sich sondern er ist, auch wenn er in gewissen Bereichen die Intelligenz oder (ähm) gehabt hätte für gewisse Sachen, die ganzen anderen Bereiche wie die Emotionalität und (ähm) das Verhalten gegenüber den Mitmenschen, da ist er gar noch nicht so weit gewesen.
13	I: Und was hat dazu geführt, dass er jetzt so gut integriert werden konnte, neben dem reifer werden.
14	B: Das ist einerseits sicher die Geduld, die alle gehabt haben und das Zusammenspannen. Das ganz schnelle Zusammenspannen. Das man ganz schnell informiert hat. Also, das heisst, ganz schnell muss ich vielleicht etwas in Gänsefüsschen setzen. Ich hätte NOCH schneller reagiert. Das habe ich auf Wunsch der C. ein bisschen zugewartet. Und zwar dass man (ähm) die Eltern geholt haben, mit den Eltern wiederholt gesprochen haben und gesagt haben: Sie müssen mit uns zusammenarbeiten. Und dann sofort auch mit der Schulleitung und dann mit dem Hort und dann hat die Mutter noch eine Erziehungsberatung geholt und / (ähm)
15	I: Das ist alles aufgrund von euren Inputs passiert?
16	B: Richtig, ja. Und dann hat er noch irgendetwas gehabt. Was ist jetzt das gewesen... AH ja, Ergotherapie. Und also GANZ viele Leute, die sich eingeschaltet haben und immer wieder mit E. gearbeitet haben und immer wieder halt auch das vermittelt haben: Und so nicht und so nicht und das nicht. Und das hat / Ich glaube, dass ist sicher ein Punkt, dass man von allen Seiten gezogen und gestossen hat und sich um diesen Jungen gekümmert hat. Und halt auch in der richtigen Massnahme. Also, nicht nur bestraft, oder. Sondern auch etwas gesucht: Was braucht er, damit er nicht noch mehr rebelliert muss, merkt aber, dass es hier eigentlich Regeln hat und an die muss man sich halten.
17	I: Und diese Regeln wurden ihm gegenüber kommuniziert?

18	B: Richtig.
19	I: Es war klar, was er ein Stück weit unter diesen Regeln versteht.
20	B: Richtig, ja. Und dort hat den größten Teil der Hort übernommen. Und DAS / Der sozialpädagogische Teil quasi, der vom Hort her kommt / Ich habe fast das Gefühl, das hat den größten Einfluss gehabt. Und so konnte es auch mehr ins Elternhaus hineinfließen, um auch dort sagen zu könne, dass es so nicht geht oder so geht es dann halt.
21	I: Obwohl er eigentlich zeitlich mehr in der Schule gewesen ist als im Hort.
22	B: GENAU. Richtig.
23	I: Hast du das Gefühl, der Hort hatte mehr Einfluss?
24	B: JA, weil der Hort konnte mit ihm arbeiten, der konnte mit ihm reden, der konnte mit den Eltern immer wieder Rücksprache halten und dort hat man ihn im spielerischen Bereich nehmen können. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo ich vorher aus gesagt habe mit nicht schulreif.
25	I: mhm (bejahend)
26	B: Bei uns musste er immer / Wir haben ihn immer ins Bänklein gedrückt, oder. Und dort musste er schreiben und lesen und rechnen. Und das hat er ja gar nicht gemacht. Also, er hat also nicht einen Fünftel, nicht einen Sechstel gemacht von dem, was an einem Schultag anfällt. Und heute macht er etwa die Hälfte, oder.
27	I: Ja.
28	B: Und von dem her ist schon etwas gegangen, das er jetzt halt einfach mehr mitmacht. Er ist manchmal einfach nur dagesessen und hat gestört. Am Anfang hat er leise gestört, dann hat er eine Phase gehabt in der er laut gestört hat. Das hat angefangen mit Singen und Dinge herumknallen. Und die grössten Probleme, die wir halt wirklich gehabt haben, war sein Verhalten gegenüber seinen Mitschülern. Da hat er einfach hineingeschlagen und (ähm), GRUNDLOS, und etwas nachgeworfen und / Ja.
29	I: Und wenn du jetzt ganz grundsätzlich solche Kinder anschaust. Was steht einer solchen Integration eher im Weg? (...) Also, was erschwert eine solche Integration?
30	B: Die GROSSE Klasse. Glaube das erste.
31	I: mhm (bejahend)
32	B: Und die Pflicht, einen Stoff durchbringen zu müssen. Ich hätte jetzt das Gefühl (...) wenn er an einer Tagesschule wäre mit einer kleinen Klasse, wo man total gut auf ihn eingehen könnte, das hätte wahrscheinlich mehr gebracht. Ich glaube, man muss neben einem Jungen, der einfach seine ganz eigenen Regeln, seinen ganz eigenen Alltag hat, eine Klasse führen. Und immer wieder zurückgehen auf diesen Jungen und eigentlich meistens die Klasse im Stich lassen.
33	I: mhm (bejahend) (...) Also für ihn, aber auf Kosten der Klasse?
34	B: JA. Ja, richtig.
35	I: Ja. Ok. mhm (bejahend) Wenn wir jetzt auf die Zusammenarbeit zu sprechen kommen. Was geht dir als erstes durch den Kopf, wenn du an die Zusammenarbeit mit der KLP denkst?
36	B: Mit der C. oder mit der Klasse?
37	I: Nein, mit der C. als KLP von dieser Klasse. Also, wie ist die Stimmung, wie arbeitet ihr zusammen?
38	B: Ah, also so grundsätzlich, nicht nur in Bezug auf den B?
39	I: Ja, jetzt mal ganz grundsätzlich.
40	B: Grundsätzlich haben wir eine sehr ähnliche (ähm) Vorstellung vom Schulegeben, wir haben aber eine ganz andere Ausführung (lachen).
41	I: Ah, ok.
42	B: Und, ich finde, durch das, dass wir eigentlich eine gleiche Vorstellung haben, arbeiten wir extrem gut zusammen.
43	I: Obwohl ihr es anders macht.

44	B: GENAU. Wir haben GANZ wenig Absprachen und es funktioniert und was bei der C. wirklich / Was ich bei ihr wirklich sehr schätze: Sie lässt mich einfach machen. Und wir sprechen schnell ab, was machst du dann und dann und dann. Und, was ich dann mache, das akzeptiert sie. Sie hat noch NIE irgendwie gefunden, auch wenn sie nebenan war, ich hätte jetzt aber anders oder warum hast du jetzt so oder / Es ist noch NIE irgendwie Kritik oder so etwas gekommen. Und, JA, ich merke, auch wenn wir gewisse Sachen abgemacht haben, sie gibt schon nochmals anders Schule als ich. Aber, ich schätze ihre Art SEHR, wie sie unterrichtet.
45	I: Und sagt ihr euch das gegenseitig auch? Sprecht ihr das an?
46	B: Ich sage es ihr.
47	I: Lobt ihr euch auch gegenseitig?
48	B: JA. Ich sag ihr / Also, ich habe ihr schon ein paar Mal gesagt, dass ich finde, dass sie sehr gut unterrichtet und ich sie für eine sehr gute Lehrerin halte. Was ich nicht so gut finde, und das habe ich ihr auch schon gesagt, das ist manchmal der scharfe Ton gegenüber den Schülern. Das / Aber das weiss sie auch. Sie weiss, dass sie scharf ist, ja.
49	I: Und dann bist du grundsätzlich zufrieden wies läuft?
50	B: SEHR, ja. (...) Am Anfang bin ich erschrocken (ähm), weil eben dieser scharfe Ton da war und den habe ich nicht.
51	I: Ja.
52	B: Und das habe ich am Anfang noch etwas schräg gefunden, aber mittlerweile habe ich gemerkt, sie ist fassbar.
53	I: mhm (bejahend)
54	B: Und sie ist für alle fassbar und darum / Doch, ich finde wir haben / Ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem so wenig abgesprochen, aber es läuft einfach. Und ich habe auch nicht das Gefühl, also ich weiss es nicht, dass sie mir in irgendeiner Form (...) etwas nachtragen würde, dass ich zum Beispiel weniger mache als sie. Sie hat ja gerne die Fäden in der Hand.
55	I: Also zeitlich?
56	B: JA.
57	I: Also weniger arbeitest, oder weniger beiträgst in der Stunde?
58	B: Weniger beiträge in der Stunde.
59	I: Also nicht die Vorbereitungszeit?
60	B: Auch DAS habe ich sicher weniger, weil sie schmeisst das meiste. Aber sie möchte das ja auch führen und dadurch, dass sie jeden Tag an dieser Klasse ist, hat sie es eh im Griff.
61	I: Ja. mhm (bejahend)
62	B: Ja.
63	I: Und wie arbeitet ihr denn zusammen in einer normalen Arbeitswoche. Du hast vorhin gesagt, dass ihr nur sehr wenig Absprachen habt und doch müsst ihr eure Woche ja auf eine Art strukturieren. Macht ihr das?
64	B: Überhaupt nicht. Das machen wir nicht, nein.
65	I: Das passiert einfach?
66	B: Das passiert einfach, ja.
67	I: Wann? Wie gestaltet ihr eine normale Arbeitswoche?
68	B: Also, wir sprechen MEHR Sachen ab, die ich mache, wenn ich als Fachlehrerin arbeite und sie nicht da ist. Was wir überhaupt als Thema machen, gemeinsam. (ähm) Was ich als Thema machen soll am Freitag, wenn sie nicht arbeitet. Und (...) (ähm) in einer normalen Woche, wenn ich zu ihr ins Zimmer komme, dann sagt sie mir: Heute mache ich das und das. Und (ähm) ich nehme eine Gruppe und mache mit denen mehr oder weniger das Gleiche. Vielleicht nicht ganz so weit, vielleicht etwas differenzierter, ich schaue was geht. Ich mache eigentlich das Gleiche wie sie, aber nicht mit dem Anspruch, dass ich gleich weit kommen muss. (unv.) Zum Teil mache ich einfach einfachere Aufgaben. Das meiste gibt sie mir dann und ich muss gar nicht so viel dazu beitragen für die IF-Stunden, oder.
69	I: Ja.

70	B: Alles andere, das DaZ und das Englisch bereite ich selber vor. Wir haben eine Teamteachingstunde in zwei Halbklassenstunden fürs Englisch eingesetzt. Deshalb fallen dann / So gibt es gar nicht mehr so viele Stunden, in denen wir gemeinsam im Schulzimmer sind.
71	I: Ja.
72	B: Und einmal noch den Klassenrat. Das sind dann die drei IF-Stunden.
73	I: Im Klassenrat bist du auch dabei?
74	B: JaA da bin ich auch dabei.
75	I: Also, dann macht ihr aus euren drei IF-Stunden /
76	B: Nein, die drei IF-Stunden haben wir.
77	I: AHA, diese drei Stunden plus noch Klassenrat.
78	B: Ja, genau. Jajaja, die haben wir nicht vergeben. Die IF-Stunden sind immer Mathe, weil alles andere ist / Wir haben nie eine Deutsch-IF-Stunde, das ist etwas blöd.
79	I: mhm (bejahend) Ok. Das ist aufgrund des Stundenplans so gekommen?
80	B: Ja. Richtig, ja.
81	I: (ähm) (...) Um das Setting ganz verstehen zu können. Kannst du mir nochmals sagen, wie ihr in einer normalen Woche zusammenarbeitet?
82	B: Also, ich habe drei IF-Stunden, dann Englisch gebe ich und da haben wir eben zwei Lektionen hergegeben, in denen wir eigentlich Teamtesching hätten eigentlich, damit ich in der Halbklassse Englisch geben kann.
83	I: Ja. Und erlebst du das als Vorteil, dass ihr eigentlich neben den drei IF-Stunden, die ihr hättet, noch mehr zusammenarbeiten müsst, das aber nichts mit heilpädagogischen Förderlektionen zu tun hat, sondern ihr aufgrund anderer Zusammensetzungen zusammenarbeitet?
84	B: Ja, weil ich dann vielmehr in der Klasse bin. Und, für die Schüler ist es einfach normal, dass ich dort bin. Und so etwas der Groove von Fachlehrerin kommt weg, oder. Ich habe eine grössere Akzeptanz gegenüber der Schüler, denke ich.
85	I: Wie viele Lektionen bist du an dieser Klasse?
86	B: (...) (ähm) (...) sechzehn, glaube ich.
87	I: Jaja, krass.
88	B: Ja.
89	I: Dann bist du wirklich ein Teil davon?
90	B: Ja.
91	I: Und identifizierst du dich aufgrund von dem auch anders mit dieser Klasse, als wenn du einfach drei Lektionen IF zur Verfügung hättest?
92	B: JA. Ich / Das ist meine Klasse. Obwohl ich ja auch noch drei Lektionen bei einer Mittelstufenklasse arbeite, aber diese zweite Klasse ist wie meine Klasse. Ja, das ist so.
93	I: Und die Zusammenarbeit in der Mittelstufenklasse mit der Lehrperson läuft anders als bei C.? Ist das vergleichbar, was jetzt die Zusammenarbeit betrifft?
94	B: Nein, mit dem J. habe ich es auch ganz locker, muss ich wirklich sagen. Bei J. ist es ähnlich, dass wir auch sehr wenig Absprachen haben. In einer Lektion nehme ich die Kinder ganz hinaus und mache wirklich mein Programm. In den anderen beiden Lektionen passe ich mich seinem Unterricht an, eigentlich.
95	I: Ja.
96	B: Und dann differenziere ich dort, ja.
97	I: Und wenn wir die Zusammenarbeit noch etwas mehr fassen wollen. Was verstehst du unter guter Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrerin und Heilpädagogin? Was verstehst du unter guter Zusammenarbeit? Wie muss diese sein, damit sie gut ist?
98	B: (...) (ähm) (...) Ich denke, in erster Linie / Also für mich / Ich weiss zwar nicht, ob es stimmt. Ich habe so das Gefühl, dass es wie (...) persönlich, auf der persönlichen Ebene stimmen muss.
99	I: mhm (bejahend)

100	B: Theoretisch sagt man ja auch: Zusammenarbeiten müsste man mit jedem können (lachen) . Ich habe aber das Gefühl, es ist viel einfacher, wenn man sich so respektiert und die Arbeit des anderen schätzen und gut finden kann. Und, dadurch ist nicht alles so (...) steif, oder. Wo man sich so klar an Richtlinien halten muss. Oder man nie so recht weiss, ob man jetzt vom Programm abweichen kann, oder. Wenn es einfach STIMMT. Und dann läuft das einfach. Und so erlebe ich das auch bei C. Es läuft einfach. Und wenn mal irgend etwas anders ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann ist man einfach spontan und dann macht man es halt so. Oder ich kann auch einfach fragen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich mein Gesicht verliere, wenn ich jetzt irgend etwas frage, oder anders mache. Und dann bestimme ich auch einfach: Ich bleibe im Zimmer oder ich gehe hinaus. Es ist einfach ok, oder. Ich kann unterrichten im gleichen Zimmer wie sie und sie auch und hat nicht das Gefühl: Oh, da hört mir jemand zu. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. ÜBERHAUPT nicht, oder. Es läuft einfach.
101	I: mhm (bejahend)
102	B: Und ich glaube, das ist schon noch wichtig. Das man sich irgendwie respektiert.
103	I: mhm (bejahend)
104	B: In der Zusammenarbeit. Und DANN, das andere, je nach Typ, was man halt braucht. Ich habe auch schon andere Lehrpersonen erlebt. Ich habe Lehrpersonen erlebt, die ganz viel Struktur brauchten, ganz viele Absprachen, ganz klare: In der nächsten Woche machen wir das als Thema und ich mache das und das und was machst DU? Bis wohin gehst DU? Wo man ganz klar definieren musste. Und das machen wir überhaupt nicht.
105	I: Und das findest du (...) (ähm) für dich jetzt (...) einfacher?
106	B: Ja, für mich ist es viel einfacher so, viel einfacher. mhm (bejahend)
107	I: Ja. (...) mhm (bejahend) (...) Und wenn wir das noch etwas zu benennen versuchen. Du hast beschrieben, dass es wie um sich stehen lassen geht.
108	B: mhm (bejahend)
109	I: Gibt es sonst noch Sachen, bei denen du findest: Das braucht es, damit du findest, die Zusammenarbeit ist so besonders gut? (...) Neben dem persönlichen, wo man ja auch etwas Glück oder Pech haben kann.
110	B: JA, richtig, ja.
111	I: Und wenn man jetzt, ich sage mal Pech hat, kann man trotzdem eine gute Zusammenarbeit aufbauen.
112	B: JA. mhm (bejahend) Richtig, ja.
113	I: Was braucht es dazu? Welche Faktoren spielen eine Rolle, damit es trotzdem gelingen kann?
114	B: (...) Wahrscheinlich die Akzeptanz gegenüber dem anderen (...) Unterrichtsstil. Wenn man dann schon das Heu nicht auf dem gleichen Boden hat, müsste man zumindest (...) wie finden: Der macht es zwar anders, aber sicher auch richtig, oder. Das „verhebed“ sicher auch. Man müsste ganz grosszügig sein, glaube ich.
115	I: mhm (bejahend)
116	B: Mit einem anderen Stil. (...)
117	I: Also, dass jeder eigentlich an sich arbeitet. Also nicht irgendwie formale Lösungen.
118	B: JA.
119	I: Sondern mehr an meiner Einstellung, gegenüber meinem Gegenüber.
120	B: JA. Gut, das formale würde dann natürlich schon auch noch / Das man das auch abmacht. Das man darüber auch reden kann. Hm, das wäre noch etwas. Da muss man aber SEHR konfliktfähig und kommunikativ sein (lachen).
121	I: (lachen)
122	B: Man kann sagen: Hör zu, eigentlich mag ich dich nicht so wahnsinnig, aber ich probiere mir jetzt Mühe zu geben, deinen Arbeitsstil zu akzeptieren (lachen).
123	I: Hm. Wie sachlich man das kann ist noch die Frage, gell.
124	B: mhm (bejahend) Ja, schon. Ich vermute, dass relativ schnell so eine (...) Missgunst aufkommen würde.

125	I: mhm (bejahend). Ja. Und wie müsste dann eine Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen verlaufen, damit du sie als gelungen wahrnehmen würdest, oder du sagen würdest: Das hat funktioniert? Das kann einerseits E. sein, oder es kann auch ganz allgemein sein. Wie muss eine solche Integration verlaufen?
126	B: Also ICH hätte mir immer gewünscht, das weiss ich noch / Ich meine, jetzt ist es nicht mehr so ein arges Problem, aber letztes Jahr habe ich mir immer gewünscht, dass jemand DA wäre. Einfach jemand DA wäre, eine Art wie eine Klassenassistentin. Die du einfach / Oder / (...) Ja, oder sonst irgend jemand, wo du einfach, wenn du keine Energie hast, oder wenn du nicht klarkommst, oder wenn du merkst, es passt jetzt einfach nicht, dass jetzt schon wieder die ganze Klasse durcheinander wird / Und das Kind lässt seine Laune an der ganzen Klasse aus. Wo man einfach so im Prinzip sagen könnte: Jetzt gehst du ins Zimmer so und so. Das hätte ich mir oft / Möglichkeit für Distanz, um einfach wieder hinunterzukommen. Und auch nicht das Gesicht verlieren zu müssen vor der Klasse, oder. Weil, du wirst ja immer wieder / Immer wieder probierst du etwas aus. Beim E. wars so, dass nichts für immer hielt. Es hat vielleicht einmal gezogen, aber das nächste Mal nicht mehr. Und dann hast du immer wieder eine neue Strategie gesucht, um ihn wieder irgendwie ins Lot bringen zu können.
127	I: mhm (bejahend)
128	B: Und du hast nie gewusst, bei jeder Strategie, verliere ich jetzt mein Gesicht. Gewinne ich jetzt diesen Kampf oder gewinne ich ihn nicht. Wenn so klar gewesen wäre, dass man einfach sagen könnte: Ja, jetzt geh doch mal schnell eine halbe Stunde dort und dort hin.
129	I: Und wie müsste es denn laufen, damit du findest, die Integration von E. hat jetzt geklappt?
130	B: (...)
131	I: Wenn du nach drei Jahren findest: Ok, diese Integration hat sich gelohnt. Er musste nicht in eine Kleinklasse. Wir haben ihn so weit gebracht, dass er integriert werden konnte, integrierbar ist. Wie müsste er sein, damit du dies sagen könntest nach drei Jahren. Also, muss er Regeln befolgen können, oder gibst du dich schon mit ganz anderem zufrieden? (lachen) Es ist machbar (lachen).
132	B: Ja, allerdings.
133	I: Die Alternative ist ja die Separation, oder, dass man ihn in eine Kleinklasse gibt.
134	B: Ja, richtig, ja.
135	I: Aber man kann ja auch sagen, die Integration kann gelingen.
136	B: mhm (bejahend)
137	I: Wie muss es dann sein, damit du findest: Jetzt ist es gelungen.
138	B: (...) JA, ja, ich finde schon, er muss Regeln befolgen können. Das finde ich schon. Weil sonst haben wir ja Anarchie, sonst kann er ja machen was er will. Sonst kann er ja wieder einen Finken nehmen und den jemandem nachwerfen. Und, doch, ich finde, das muss passieren. Es muss jetzt nicht ein Musterschüler sein, der jetzt einfach immer nur da sitzt und keinen Mucks mehr macht. Aber so das Wichtigste finde ich: Nicht andere Kinder abschlagen. Und, also das finde ich, DAS muss sein. Und der Lehrerin nicht irgendwelche Beleidigungen anhängen, nachwerfen. Ich glaube, das hat er bei der C. mal gemacht. Und, was AUCH sein muss, ist so ein Grundrespekt. Wenn er mitten im Streit ist oder so und man versucht, ihn zu lösen, und dann sagt man Stopp, das er das wie befolgen kann. Das denke ich, das muss man irgendwie lernen. Also mindestens in der Mittelstufe müsste man so weit sein.
139	I: mhm (bejahend)
140	B: Zumindest zu achtundneunzig Prozent. Es kann ja sein, dass es irgend EINMAL nicht wäre, oder.
141	I: Und welche Situationen findest du besonders herausfordernd im Umgang mit einem solchen Kind?
142	B: (ähm) (...) Sachen, die nicht handlebar sind.
143	I: mhm (bejahend)
144	B: Wenn ich sage, komm an den Tisch (ähm), mach du deine Malarbeit fertig. Und er dann herumläuft zum Beispiel und singt und noch tanzt und einfach nicht kommt.
145	I: mhm (bejahend)
146	B: Einfach NICHT kommt.

147	I: mhm (bejahend)
148	B: Und dann weisst du, du kannst jetzt nicht sagen: Wenn du jetzt nicht kommst, dann hast du nachher eine Strafarbeit. Weil er kommt dann nämlich erst recht nicht. DAS finde ich die schwierigsten Situationen. Wo du genau / Du hast kein Druckmittel, um ihn zu bewegen, dass er JETZT hinsitzen muss. (...) Wo er einfach merkt, im Prinzip, er muss nicht kommen. Er kann einfach weitersingen und im Schulzimmer herumspazieren. Und DAS ist so eine Ohnmacht dann bei mir, so eine Machtlosigkeit. Das finde ich das allerschwierigste.
149	I: mhm (bejahend)
150	B: Manchmal im Unterricht, wenn die ganze Klasse da ist und man ist etwas am schreiben, dann kann man vielleicht mal noch sagen: Wenn du es jetzt nicht schreibst, dann musst du es halt noch heim nehmen als Hausaufgabe. Dann, das zieht noch eher einmal. Aber gerade so bei einem Malunterricht oder so etwas, an einem Freitagnachmittag, letzte Lektion. Das finde ich sehr heikel. Ja.
151	I: mhm (bejahend) Und wie erlebst du dann die Unterstützung von der C., wenn ihr zu zweit da seid, in einer solchen Situation?
152	B: Das würde nicht passieren, wenn die C. da ist. Das / Wenn C. da ist /
153	I: Dann passiert das nicht?
154	B: Dann passiert das (...) / Es ist einfach anders, oder. Wenn C. da ist und er das macht, dann ist sie der Chef. Also, wenn wir beide da sind, dann ist sie der Chef. Und es passiert schon, dass er nichts macht, aber sie würde gar nicht drohen. Sie sagt einfach nichts. Beziehungsweise fährt sie manchmal ziemlich deftig ein. (...) Und, ja, entweder macht er es dann / Der Morgen ist eh nie das Problem. Die andere Situation war jetzt der Nachmittag, oder.
155	I: mhm (bejahend)
156	B: Und den haben wir nie zusammen, C. und ich.
157	I: Am Nachmittag ist es eher etwas prickelnd?
158	B: Ich finde, am Freitagnachmittag, wenn ich alleine bin mit der Klasse, dann finde ich das noch schwieriger, gerade solche Situationen, in denen du keine Macht hast. Am Morgen hast du nicht Zeichnen, oder. Oder am Morgen hast du die ganze Klasse. Das ist auch noch, ich finde führender für den E. Ich merke, das ist schon eine andere Situation. Da bringt man ihn besser zurück, wenn die ganze Klasse am arbeiten ist und so.
159	I: Ah ja?
160	B: Ja, ja.
161	I: Das er sich dann wie etwas anstecken lässt?
162	B: JA, ja.
163	I: mhm (bejahend)
164	B: Und wenn er dann am Freitagnachmittag. Das ist sowieso eine ganz schwierige Gruppe. Da haben wir alle fünf schwierigen Jungs in der gleichen Gruppe und dann eben noch so etwas Lockeres. Ich finde, das ist immer das Heikelste.
165	I: (...) Wenn wir jetzt auf die Beziehungsebene zwischen dir und dem E. oder auch zwischen C. und E. schauen. Die Beziehung zu den Schülern ist ja etwas vom Wichtigsten.
166	B: Ja.
167	I: Die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Aber es ist auch klar, dass es schwierig ist, zu Kinder mit Verhaltensstörungen eine Beziehung aufzubauen, wie mit sonst kaum einem anderen Kind.
168	B: mhm (bejahend)
169	I: Besprecht ihr, du und C., die Beziehungssituation von euch mit dem E.? Gebt ihr euch Tipps, wie ihr es schafft, zu ihm eine Beziehung aufzubauen? Ist das ein Thema bei euch?

170	B: Hm, Jetzt schon lange nicht mehr, aber am Anfang schon. Am Anfang war es wirklich so (ähm) , das wir dann immer Mühe hatten, abwechslungsweise mal sie mal ich und ICH wäre ganz schnell auf die Eltern zugegangen. Dort hat dann C. gefunden, das will sie auf keinen Fall, weil sie zuerst eine Beziehung zum Jungen aufbauen möchte. Weil, wenn sie jetzt sofort zu den Eltern rennt, dann hat sie gefunden, dann hätte sie wie den Jungen nicht gewonnen, dann hätte sie ihn schon verloren an die Eltern. Ich persönlich habe gefunden, dadurch dass der Junge schon seit Jahren eine Beziehung zu den Eltern hat, brauche ich die Eltern im Boot. Also ich wäre von Anfang an gegangen. Dort haben wir sicher über das gesprochen. Und nachher war es so, dass C. mir gesagt hat, weil sie nicht recht klarkommt was sie für eine Beziehung hat mit ihm, ist sie zur Schulsozialarbeiterin gegangen und hat sich dort ihre Tipps geholt. Und dann irgendwann, als mal etwas ganz Blödes vorgefallen ist zwischen E. und mir oder E. und der Klasse und ich habe es dann schwierig genommen, dann hat sie dann gefunden zu mir, jetzt wäre es als an der Zeit, dass ich mir mal etwas überlege, oder (lachen). Das dann halt auch mal schaue, welchen Teil habe ich denn von mir drin, das ich so reagiert habe und was mache ich falsch.
171	I: Hat sie dir dann das wie etwas aufgetragen?
172	B: JA. Dann hat sie mir das aufgetragen. Also auch ein bisschen vorgeworfen, dass ich das nicht mache. Ach ja, das war dort die Situation, wo er einem Kind aus dem nichts heraus seine Finken an den Kopf geworfen hat. Und ich habe ihn dann hinausgestellt. Und DANN habe ich dann gefunden, (ähm) (...) das hat eigentlich relativ wenig mit mir zu tun, aber ich weiss nicht mehr genau was sonst noch war oder was der Anfang gewesen ist. Ich habe es dann auf jeden Fall nicht gemacht. Ah ja, genau / Nein, was wollte ich jetzt noch sagen? Dann hat sie gesagt, ich solle vielleicht auch einmal probieren, diesen Jungen antizyklisch zu packen und genau das habe ich ja gemacht gehabt an diesem Nachmittag. Und dann habe ich gesagt, genau das ist ja gewesen und ich habe ja mal extra versucht nicht zu reagieren. Dann ist er ja so weit gegangen, bis er den Finken geschmissen hat, oder. Ich habe ihn einfach nicht beachtet und er blöd getan und blöd getan und blöd getan. Ich habe einfach eine Geschichte weitererzählt und habe ihn NICHT beachtet. Dann hat er am Schluss so blöd getan, dass er ein Mädchen wirklich mit den Finken bombardiert hat.
173	I: mhm (bejahend)
174	B: Und dort habe ich gemerkt, das geht ja auch nicht (lachen), oder.
175	I: mhm (bejahend) ja.
176	B: Und, JA. Auf jeden Fall: Doch, wir haben schon immer wieder darüber gesprochen und (...) ich hatte dann eine Weile lang noch mehr Mühe mit ihm gehabt, eben nach diesem Vorfall. Und nachher habe ich mich auch wieder / Ja, ich bin nicht nachtragend mit Kindern. Ich vergesse es dann auch immer wieder, was war. Und ja, ich hatte dann das Gefühl, es ist wieder gut. Seid da ist dann eigentlich nie mehr so wirklich Schlimmes gewesen.
177	I: Und das thematisiert ihr nicht regelmässig? Das kommt zum Thema, wenn euch etwas auffällt? Ihr legt keinen speziellen Fokus?
178	B: Nein, da haben wir jetzt schon lange nicht mehr darüber geredet. Ich denke, die C. zeigt ihm eigentlich die Beziehung (ähm) durch das, dass sie immer wieder sagt, wie herzlich sie ihn findet, wenn er gerade mitmacht und so. Also, nicht KÜNSTLICH. Mehr so, man merkt dann, dass sie wirklich das jetzt dann so fühlt. Ja und ich denke, das spürt er. Ja, so.
179	I: mhm (bejahend) Und was verstehst du unter einer guten Lehrer-Schülerbeziehung?
180	B: Ja, grundsätzlich? (...) Also ich habe nicht viel Distanz zu den Schülern. Ich merke, ich habe die Schüler eigentlich gerne und ich spreche recht offen mit ihnen und (...) sie können mir auch ihre privaten Sachen erzählen, was sie auch machen. Und ich spreche auch und er Pause mit ihnen und das denke ich, ist grundsätzlich etwas, das den Schülern gut gut. Nun muss man dann auch immer schauen, dass man nicht ZU nah wird, oder.
181	I: mhm (bejahend)
182	B: Es ist manchmal auch etwas eine Gratwanderung, finde ich. Das man einerseits Beziehung zulässt und andererseits sich doch abgrenzen kann. (ähm) DAS. Und ich begrüße die Schüler mit der Hand und ich habe Freude, wenn ich sie sehe und ich lache. Und, wir machen jeweils Witze und so. Ich denke, das / Eigentlich so das lockere, spontane. (...) Ja.
183	I: Und wenn du jetzt gerade an E. denkst. Wie gibst du ihm zu spüren, dass du ihn noch gerne hast oder dass du Interesse hast an der Beziehung mit ihm? Passiert das im Alltag?

184	B: (...) Hmm, ich glaube (...) bei ihm ist schon mehr Kontakt (...) um ihn hinzuholen. Das ist der grössere Kontakt, den ich mit ihm habe. Und dann, in letzter Zeit ist es eigentlich relativ oft gewesen, dass wir auch sonst so Sachen geredet haben. Er hat mir erzählt, was er so baut im Hort und was er macht. (...) Und dann (ähm) (...) bin ich schon bei ihm, so. Ich glaube, wahnsinnig oft gebe ich im das jetzt nicht im Speziellen zu spüren. Also nicht mehr als den anderen. Ich glaube, das ist mehr so (...) gleich wie bei der ganzen Klasse.
185	I: Du hast jetzt bei ihm aber auch nicht besonders Mühe an ihn heranzukommen, aus deinem Empfinden?
186	B: Nein, das habe ich einen Moment gehabt. Das habe ich wirklich gehabt. Und das ist dann einfach verflogen gewesen.
187	I: Und das ist dann einfach passiert oder hast du da bewusst etwas gemacht wo du gesagt hast, das probiere ich jetzt einfach mal aus und das hat dann gefruchtet?
188	B: NEIN, das ist einfach, weil ich (...) bin dort nicht nachtragend mit Kindern und (...) / JA und ich finde eben das Schule geben immer wieder lässig, oder. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das.
189	I: mhm (bejahend)
190	B: Das ist einfach automatisch, dass man die Kinder im Unterricht einfach so spürt und gerne hat und JA /
191	I: In der Zusammenarbeit mit einem solchen Jungen gehts ja darum, das man Ziele definieren muss, wo man denn hin will.
192	B: mhm (bejahend) mhm (bejahend)
193	I: Und jetzt möchte ich zwei Fragen stellen. Das eine ist wie, wenn es um das Ziel geht. Definierst du mit C. zusammen Ziele für den E., auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite der Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Seid ihr da wie in einem Prozess, wo ihr das irgendwo aufschreibt, oder macht ihr das formell oder mit den Eltern ab? Wie läuft das?
194	B: Ja, ja. Das haben wir jetzt GANZ neu gemacht. Ja. Wir haben ein Elterngespräch gehabt und (ähm) das war eine grosse Runde mit auch der Schulpsychologin, der Hortleiterin und so. Dann haben wir gefunden, jetzt ist es so weit. Jetzt können wir zu arbeiten beginnen. Und jetzt haben wir zwei Ziele definiert und haben aber einfach mal gefunden, jetzt hören wir einfach mal, wie es E. so empfindet und wie er es findet, was er so hört und welche Lösungsvorschläge er hätte. Und ich habe für mich schon etwas ausgedacht gehabt und hätte eigentlich das Ganze ganz anders gemacht.
195	I: (lachen) Ok.
196	B: Und wir hatten LEIDER etwas wenig Zeit gehabt. Wir haben da kurz vor Schulbeginn um viertel nach eins abgemacht und wir hätten eine halbe Stunde Zeit gehabt und dann ist die Hortnerin noch zu spät gekommen und dann ist es irgendwie auf den Schluss noch etwas knapp geworden. Wir haben etwas zugehört, was er den findet, wo er sich verbessern könnte. Wir haben ihn auch etwas gesteuert, muss ich ehrlich sagen, und dann sind wir auf die zwei Ziele gekommen. Das er pünktlich ist, weil das ist er nie, oder.
197	I: Am Morgen?

198	B: JA, nie. Pünktlich wäre er schon da, aber er ist nie pünktlich am Platz, weil er ganz lange braucht, bis er die Jacke ab hat und wenn alle schon im Kreis sitzen, läuft er erst hinein. Er nimmt es sehr gemütlich mit Thek auspacken. Also, er lässt sich auch überhaupt nicht hetzen, oder. Und dann noch das Anfangen. Wenn er irgend einen Auftrag bekommt, er beginnt einfach nicht, er macht es einfach nicht. Und das sind dann so die zwei Sachen. Und dann sind wir (ähm) dort gelandet und ich habe dann schon eine Tabelle gemacht gehabt (lachen) und ich hatte das Gefühl, dass wir dann dort Kleber oder so einkleben können oder abhaken, oder irgend so etwas (lachen) und die Hortnerin hatte dann aber eine andere Idee. Und zwar, sie hätte wolle mit ihm so Bündel machen. Einen, der an die Garderobe kommt, auf dem so der Superman dann drauf ist. So schöne Bündel knüpfen mit einem Zettelchen dran mit einem Superman und, weiss Gott welche Mans alle drauf. UND, die ihn dann daran erinnern, dass er schnell sein müsse. Schnell wieder Superman. Und wenn er am Morgen kommt und dann das sieht. Und das zweite Bündelchen ist eins, um auf den Tisch zu legen. Dort hat es auch wieder irgendwelche so Helden drauf wo er dann merkt, ah, ich muss gerade loslegen, wenn ich das sehe. Und die Bündelchen hat er dann gebracht, am nächsten Tag. Das war letzten Freitag. Wir haben es dann in der Klasse gezeigt und er durfte es erklären, wie wo was. Und dann hat es am Freitag dann nicht so viel gebracht. Vor allem, das, das er ins Schulzimmer nimmt. Das andere auch nicht. Und es hat ihn wie auch nicht interessiert und ich habe dann wie auch gemerkt, dass es wie noch nicht richtig gelaufen ist.
199	I: mhm (bejahend)
200	B: Dann habe ich gesagt: Du, jetzt hast du doch diese Bündelchen gemacht, komm, jetzt könnten wir doch, nimms nach vorne. Und dann hat er gesagt, er habe es NICHT selber gemacht.
201	I: mhm (bejahend)
202	B: Und dann habe ich gedacht, vielleicht war das doch nicht so klug, oder. Jetzt (ähm) / Ich weiss halt nicht, ich habe jetzt noch keine Rücksprache genommen mit der Hortnerin. Vielleicht wäre das dann noch etwas Zentrales, dass er es wirklich selber macht.
203	I: Und das ist jetzt etwas Neues?
204	B: Ja, ganz neu.
205	I: Auch das ihr versucht, so etwas zu definieren?
206	B: Ja. Ja.
207	I: Und hast du das Gefühl, das erleichtert euch die Zusammenarbeit? Auch gerade mit dem Hort zusammen, mit C., mit dir zusammen, mit den Eltern zusammen? Das ihr vom gleichen redet? Oder findest du, das macht keinen so grossen Unterschied?
208	B: Ja., grundsätzlich schon. Nein, ich denke, es ist ganz wichtig, das man ihn jetzt auch / Vorher ist es wie nicht gegangen. Vorher musste man ihn zuerst einmal auf die Schiene bringen. Und jetzt ist, finde ich, der richtige Zeitpunkt, um Ziele haben zu können. Und, JA, ich finde das gut und es würde es erleichtern. Ich habe einfach so meine Fragezeichen bei der Durchführung.
209	I: mhm (bejahend) Da müsst ihr jetzt einen Weg finden?
210	B: JA, ich bin nicht sicher ob das „verhebed“. Vor allem, wenn da jetzt das Bündelchen liegt und er nachher NICHTS macht, Bündelchen hin oder her.
211	I: Ja.
212	B: Das, da habe ich wie das Gefühl, da stimmt etwas nicht nicht, oder.
213	I: mhm (bejahend)
214	B: Du hast wie keine Kontrolle nachher und du kannst auch nicht mit ihm darüber reden.
215	I: Und wenn man rückblickend nochmals schauen würde und denken, ok, ihr bekommt diesen Jungen in die erste Klasse, C. und du zusammen. Und ihr hättet wie untereinander schon Ziele für euch definiert, was ist für euch der nächste Schritt. Du hast vorher gesagt, so auf die Schiene bringen.
216	B: mhm (bejahend)
217	I: Hätte euch das geholfen, wenn ihr klarer Ziele definiert hättet? Was heisst es für uns, den nächsten Schritt zu machen? Würdest du das heute anders machen oder findest du, nein, das hat es gar nicht gebraucht. Ich stelle mir da Schritte vor wie das Etui auf den Tisch.
218	B: Wenn wir das früher gemacht hätten?
219	I: Ja, hätte das etwas verändert oder findest du, nein, das war gar nicht nötig?

220	B: Das ist jetzt rein hypothetisch natürlich. Ich vermute, dass es nichts gebracht hätte. Da ist so viel falsch gelaufen, auf so vielen Ebenen und Bereichen. Und wir mussten am Anfang einfach schauen, dass er nicht jeden Tag in Streitereien verwickelt ist. Da ist das Etui so sekundär gewesen. Und die haben wir natürlich auch besprochen gehabt, das muss ich natürlich schon sagen. Und das ist früher auch so gelaufen.
221	I: Das habt ihr früher zusammen besprochen?
222	B: JA, dort haben wir auch an Elterngesprächen eben mit diesen Streitereien. Und dort hat sie ganz viel auch im Hort. Dort hat sie auch mit anderen Kindern gearbeitet, die schon wussten, oh, jetzt kommt der E., jetzt kommt der Schlägertyp. Sie musste dann auch mit anderen arbeiten, um ihm diesen Status wegnehmen zu können. Und das waren so die ersten Ziele, wobei wir hier in der Schule nicht WAHNSINNIG viel machen konnten. Das meiste war ja in der Pause und wir sind nicht immer daneben gestanden. Ja, da haben sie im Hort besser mit ihm arbeiten können. Und das waren schon die wichtigeren Ziele, weil darunter litten viele andere Kinder. Das mit dem Etui und so / Ja, ich denke, mit dem was ich ganz am Anfang gesagt habe, er ist erst jetzt schulreif. Man kann erst jetzt mit ihm da anfangen, habe ich das Gefühl. Es ist jetzt hier natürlich das Problem, dass natürlich das andere zum Teil fast etwas eingeschliffen ist. Ich komme halt unpünktlich und die ganze Klasse wartet und das jeden Tag seit eineinhalb Jahren. Ja, und das ist vielleicht schon auch ein bisschen / Ja. Aber ich denke, wir haben zuwenig effektive Unterstützung von zuhause. Ich denke, sie machen viel und sie machen es gut. Sie haben sich auch Hilfe geholt, aber ich glaube, sie machen immer noch ganz viel NICHT GUT, aber das kann man ja nicht sagen. Also, er hat immer noch ganz viele Möglichkeiten, um zu gamen, gamen, gamen, mit dem grossen Bruder. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas kontraproduktiv.
223	I: mhm (bejahend) Und wenn wir jetzt die Integrationskinder noch etwas vergleichen. Also Kinder, die integriert werden aufgrund einer Verhaltensstörung, die früher in einer Kleinklasse für Verhaltensschwierige gewesen wären, oder Kinder, die aus anderen Gründen integriert werden wie Lernschwierigkeiten, kognitive Beeinträchtigungen und so weiter. Hast du das Gefühl, die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen braucht eine andere Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogin und Klassenlehrerin als eine andere Integration?
224	B: JA, ganz anders, ganz anders.
225	I: Was sind die Unterschiede?
226	B: Es braucht ganz viel Energie im emotionalen Bereich. In den Kräften, weil es sehr kräftezehrend ist. Gerade eben ein E., bei dem man nicht einfach eine Strategie fahren kann. Jede Woche muss man diese wechseln, damit sie wieder greift. (ähm) Ja, ich habe das Gefühl, für mich zumindest, vielleicht sind andere Leute da anders gewickelt. Für mich habe ich das extrem kräftezehrend empfunden. Wenn ein Kind eine Lernschwäche hat, dann gehe ich über den Stoff. Ich breche das hinunter. Ich kann mir das vorstellen, dass dies viel mehr eine Schreibtischarbeit ist. Da zerbreche ich mir den Kopf, wie komme ich an das Kind heran. Ich kann auf das Kind einreden, Spiele machen, oder. Das ist etwas ganz anderes für mich. Als jemand, der so viele, wie sagt man, Kräfte zehrt.
227	I: Was hat das für eine Auswirkung auf die Zusammenarbeit zwischen dir und der C.?
228	B: (...) Ja, sicher, dass man mehr reden muss. Das man mehr auch (...) / Ja, vielleicht gibt es dann auch mehr Reibungen, wo man plötzlich merkt, dass ich da nicht gleicher Meinung bin. Ich denke, man müsste jetzt eher DA einhängen. Wie zum Beispiel, wo ich ganz am Anfang gefunden habe, ich würde JETZT schon zu den Eltern und nicht erst morgen und sie findet, nein, erst in einem Monat. Da kann es schon (ähm) (...) / Ja, nicht genau das machen kannst, das du jetzt willst. Da muss man sich halt finden. Das andere ist viel einfacher. Sonst würde die Heilpädagogin einen klaren Weg vorgeben, oder.
229	I: mhm (bejahend) Und jetzt als Abschlussfrage. Wenn wir jetzt wieder den Fokus auf die Zusammenarbeit legen. Was ist bei der Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen ZENTRAL, damit eine Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen unterstützt werden kann?
230	B: (...) Ja, man muss schon am gleichen Strick ziehen, denke ich. Das muss man schon. Und VOR ALLEM eine Einheit, eine geschlossene Einheit (ähm) bilden. Zumindest gegen aussen. Ob sie jetzt da ist oder nicht, oder.
231	I: Ok.

232	B: Ich denke, man muss dem Kind gegenüber zeigen, dass man einer Meinung ist. Sonst wird das Kind uns wahrscheinlich schnell gegeneinander ausspielen.
233	I: mhm (bejahend)
234	B: Ja.
235	I: Super. Vielen Dank für das Gespräch.

Anhang III: Kategoriensystem mit Ankerbeispielen und Codierregeln

Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen	
fördernde Faktoren	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn fördernde Faktoren zur Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen genannt oder erläutert werden.</p> <p>Ankerbeispiele: Grundsätzlich sicher einmal die positive Einstellungen von allen (...) Beteiligten. Angefangen mit den Eltern, Lehrpersonen, Fachlehrpersonen, Schulleitung (...) und auch das Kind und die Klasse. Das ganze, das ganze System, das mitträgt. Ich glaube, wenn ALLE daran glauben und das wollen, dann ist das ein guter (...) Ausgangs(Punkt?) (A 2-4)</p>
hemmende Faktoren	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn hemmende Faktoren bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen genannt oder erläutert werden.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Die GROSSE Klasse. Glaube das erste. (D 30)</p>
gelungene Integration	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn Indikatoren einer gelungenen Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen genannt oder beschrieben werden und zwar auf persönlicher und schulischer Ebene.</p> <p>Ankerbeispiele: B: (...) JA, ja, ich finde schon, er muss Regeln befolgen können. Das finde ich schon. Weil sonst haben wir ja Anarchie, sonst kann er ja machen was er will. Sonst kann er ja wieder einen Finken nehmen und den jemandem nachwerfen. Und, doch, ich finde, das muss passieren. Es muss jetzt nicht ein Musterschüler sein, der jetzt einfach immer nur da sitzt und keinen Mucks mehr macht. Aber so das Wichtigste finde ich: Nicht andere Kinder abschlagen. Und, also das finde ich, DAS muss sein. Und der Lehrerin nicht irgendwelche Beleidigungen anhängen, nachwerfen. Ich glaube, das hat er bei der C. mal gemacht. Und, was AUCH sein muss, ist so ein Grundrespekt. Wenn er mitten im Streit ist oder so und man versucht, ihn zu lösen, und dann sagt man Stopp, das er das wie befolgen kann. Das denke ich, das muss man irgendwie lernen. Also mindestens in der Mittelstufe müsste man so weit sein. (D 138)</p>

besondere Herausforderung	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn besondere Herausforderungen mit Kindern mit Verhaltensstörungen beschrieben oder genannt werden. Eingeschlossen in diesem Code sind zudem eigene Positionen, Meinungen und Erklärungsversuche, weshalb diese Situationen herausfordernd sind.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Es geht persönlich viel mehr ans Lebendige. Wenn (...) es um Lernschwierigkeiten geht, musst du dir ein bisschen überlegen: Wo sind Dings, wo sind die Anfangspunkte, wo gehen wir weiter, was machen wir? Und bei Verhaltensauffälligkeiten stösst du selber an deine Grenzen irgendwann. Im Klassenzimmer, in der Klassenführung, in der Führung vom Kind. Ein Kind, das nicht führbar ist. Wenn du wie merkst, du kannst es nicht mehr führen. (B 202)</p>
Schulsystem	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn Aussagen zum Schulsystem gemacht werden, inwieweit das Schulsystem die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen beeinflusst. Eingeschlossen sind förderliche und hemmende Faktoren.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Also, MEIN Ziel ist schon, möglichst die Spezialmassnahmen und Einzelbetreuung hinunterfahren, damit er einfach einer sein kann von (...) von diesen Kindern hier drin und mehr oder weniger normal funktionieren kann.</p>
intraprofessionelle Kooperation	
fördernder Faktor	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn für die Kooperation zwischen KLP und SHP fördernde Faktoren genannt werden.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Deshalb sage ich eine PHYSISCHE Nähe. (...) (ähm) (...) Viele Absprachen, sehr sehr viele Absprachen (...) viele Erklärungen, im Sinne von Kommunikation. Schnell sagen, dass ich es deshalb so mache, oder ich mache es so warum, oder / Wieso machst du es jetzt so? Oder, also, könnten wir auch so? (A 24)</p>
hemmender Faktor	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn für die Kooperation zwischen KLP und SHP hemmende Faktoren genannt werden.</p> <p>Ankerbeispiele: B: (...) Ja, ich glaube wirklich, wenn die Lehrperson und die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge wie nicht am gleichen Strick ziehen. Wenn das beginnt, so (...) etwas ein Gegeneinander zu werden. (B 12)</p>
Gute Zusammenarbeit	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn Indikatoren für eine gute intraprofessionelle Zusammenarbeit genannt werden.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Ich glaube, EIN Dings ist, glaube ich, schon, wenn man nur schon das Gefühl hat, das Gegenüber hört, was das Anliegen ist. Dann ist ja schon wie der grösste Rauch verfliegen. (...) Stelle ich fest. Also, wenn ich wie merke, das Gegenüber hört mich und gibt sich Mühe mich zu hören und will auch schauen, dass es für mich auch gut ist, dann kann ich mit vielen Unzulänglichkeiten leben. (B 128)</p>

Wertschätzung	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn die (nicht)vorhandene Wertschätzung zwischen der KLP und der SHP angesprochen oder aufgegriffen wird.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Was ich auch finde, was (...) es einfacher macht, ist (ähm) die Wertschätzung für die Arbeit vom anderen. Also das Kennen auch. Im Sinne von, dass ich sehe, was sie arbeitet im Zusammenhang mit dem F. und was sie macht. Und das sie sieht, was ich arbeite, ob im Zimmer oder nicht im Zimmer. Und das ist ja das, was so schwierig ist. (A 86)</p>
	<p>verbalisierte Wertschätzung</p> <p>Dieser Code wird vergeben, wenn Äusserungen zu verbalisierter Wertschätzung gemacht werden.</p> <p>Ankerbeispiele: Streich man auch wieder heraus, was man beim anderen schätzt? (...) Ich probiere auch immer wieder, so diesen Bereich hineinzubringen zu sagen, was ich schätze an der Zusammenarbeit, am Zusammensein. Probiere immer wieder kleine Gefässe zu machen von (...) (ähm) schnell zurückschauen: Wie sind die letzten beiden Wochen gelaufen? Oder, was habe ich jetzt super gefunden in den letzten zwei Wochen? (A 88)</p>
	<p>wertschätzende Grundhaltung</p> <p>Dieser Code wird vergeben, wenn eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber der anderen Lehrperson geäussert wird oder zum Ausdruck kommt.</p> <p>Ankerbeispiele: B: ... war ich baff und erstaunt, wie weit man mit einem solchen Kind kommen kann. Das hat alle meine Erwartungen übertroffen. (C 140)</p> <p>B: Die Wertschätzung für die Arbeit des anderen. (...) (A 269)</p>
	<p>geringschätzende Haltung</p> <p>Dieser Code wird vergeben, wenn eine nicht wertschätzende Grundhaltung gegenüber der anderen Lehrperson geäussert wird oder zum Ausdruck kommt.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Sie hat irgendwie, ja, sie hat da manchmal ganz eine komische Art gehabt, mir zu sagen, dass es eigentlich an mir gelegen ist. (...) So, dass du am Schluss eigentlich der Löli gewesen bist. Wenn du nicht einverstanden gewesen bist. (B 122)</p>
Verantwortung	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn die Verantwortung zwischen den beteiligten Lehrpersonen angesprochen wird. Eingeschlossen in diesem Code sind Verantwortlichkeiten bezüglich Aufgaben oder Rollen.</p> <p>Ankerbeispiele: B: JA, DAS schon. Aber wenn ich, die J. schaut dann schon, wenn er dann wirklich unter dem Bank liegt oder tut wie ein Baby. Dann geht sie mit ihm hinaus, geht mit ihm spazieren und schaut, dass er sich wieder beruhigen kann. Und dann kommt sie nach einer Viertelstunde wieder. Aber wenn ICH jetzt mich auch noch den ganzen Morgen darum kümmern müsste, dann / Dazu hätte ich keine Nerven. Das würde mich nerven. (C 208)</p> <p>B: Später war die Verantwortung dann wie geklärt in solchen</p>

		Situationen. (B 76)
Akzeptanz		<p>Dieser Code wird vergeben, wenn geäußert wird, dass Akzeptanz oder eine akzeptierende Grundhaltung die Kooperation unterstützt.</p> <p>Ankerbeispiele: B: (...) Wahrscheinlich die Akzeptanz gegenüber dem anderen (...) Unterrichtstil. Wenn man dann schon das Heu nicht auf dem gleichen Boden hat, müsste man zumindest (...) wie finden: Der macht es zwar anders, aber sicher auch richtig, oder. Das „verhebed“ sicher auch. Man müsste ganz grosszügig sein, glaube ich. (D 114)</p>
Vertrauen		<p>Dieser Code wird verwendet, wenn das Vertrauen als Faktor für Kooperation zwischen KLP und SHP genannt wird.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Oder auch / Der V. habe ich BLIND vertraut. Ich dachte, die macht das gut mit diesem Jungen. (C 140)</p>
Kommunikation		<p>Dieser Code wird verwendet, wenn die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen angesprochen wird.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Dann überhaupt einfach die Kommunikation. Wie kommunizierst du? Wie gehst du aufeinander zu? Ist sie achtsam, auch? (A 88)</p>
Informationsaustausch, Kooperationsgefässe		
	zeitliche Ressourcen	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn die zeitliche Ressource für die Absprache erwähnt oder dargelegt wird.</p> <p>Ankerbeispiele: Also, das ist immer meistens etwa eine Stunde, wobei nicht einfach NUR wegen F. Das ist einfach grundsätzlich auf das IF, das ist einfach so unsere Besprechungsstunde. (A 34)</p>
	unstrukturiert	<p>Dieser Code wird verwendet, wenn beschrieben wird, wie der unstrukturierte Informationsaustausch zwischen den Lehrpersonen erfolgt.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Am Mittwoch, ja, um zwölf. Dann schauen wir jeweils ein bisschen. (C 102)</p>

		B: Das passiert einfach, ja. (D 66)
	strukturiert	<p>Dieser Code wird verwendet, wenn Strukturen zum Kooperationsverlauf oder Kooperationsgefässe genannt, ausgeführt oder erwähnt werden. Es werden auch Aussagen diesem Code zugeteilt, die beschreiben, weshalb keine Strukturen oder Gefässe benötigt werden.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Aber das sind dann kurze Sachen. Also das sind dann die Andockermomente, die ich dann so sage. Und Donnerstag (...) bin ich an und für sich / gehe ich am Morgen etwa um zehn vor acht schnell schauen, weil dann ist Ka. auch noch dort. Also, damit wir uns zu dritt kurz sehen oder absprechen können. Dann halte ich auch schnell den Kopf hinein. Und um halb eins haben wir (ähm) Unterrichtsteamsitzung, dann am Donnerstag, die immer von etwa Dreiviertel Stunden bis zu einer Stunde geht. (A 44)</p> <p>B: Also (...) ICH / Ich mag keine, weiss Gott, was weiss ich / So Absprachen. Ich bin so mehr oder weniger wie ich bin. (C 86)</p>
Lehrer-Schüler-Beziehung		
	Definition	<p>Dieser Code wird verwendet, wenn die erklärt wird, was unter einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung verstanden wird.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Hmm. (...) Das ist eine gute Frage (...) (ähm) (...) Ich glaube, wenn wie das Kind (...) das Vertrauen zur Lehrperson hat, dass sie es gut meint. Auch wenn man vielleicht nicht immer / Das ist ja nicht in der Situation in dem Sinn jedem Kind gegenüber spürbar. Aber wenn man es wie schafft, dass die Kinder (...) das Gefühl haben, man ist auf ihrer Seite und nicht gegen sie. Man möchte gemeinsam (...) vorwärts kommen. (B 138)</p>
	förderliche Faktoren	<p>Dieser Code wird verwendet, wenn Faktoren genannt werden, die eine Lehrer-Schüler-Beziehung fördern. Eingeschlossen in diesem Code sind zudem Äusserungen, die eine Wiederherstellung der Beziehung unterstützen.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Man ist grundsätzlich ein Team und nicht grundsätzlich gegeneinander. (...) Und in solchen Situationen, glaube ich, kommt OFT und SCHNELL das Gegeneinander auf. (B 140)</p> <p>B: Und ICH glaube halt schon, dass solche Kinder besonders stabile und besonders verlässliche Beziehungen brauchen. (C 364)</p> <p>B: Das weiss ich nicht. Also, eher an mir arbeiten. Die Arbeit über mich. (C 244)</p>

hemmende Faktoren	<p>Dieser Code wird verwendet, wenn Faktoren genannt werden, die eine Lehrer-Schüler-Beziehung hemmen. Eingeschlossen in diesem Code sind zudem Äusserungen, die eine Wiederherstellung der Beziehung nicht unterstützen.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Und das hat verschiedene Faktoren. Einer ist aber sicher und ich denke, das ist sicher auch nicht zum Vorteil, dass (husten) keine Kommunikation zwischen den Eltern und den Lehrpersonen stattfindet. (A 141)</p> <p>B: Ja. Weil du ja / Das Kind hat ja permanent das Gefühl, es werde beurteilt. (A 165)</p>
intraprofessionelles Thema	<p>Dieser Code wird verwendet, wenn eine Aussage gemacht wird, ob und in welcher Form die Lehrer-Schüler-Beziehung in der intraprofessionellen Kooperation thematisiert wird.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Das haben wir bis jetzt nicht thematisiert, weil es wurde mir erst in letzter Zeit wirklich bewusst. (B 143)</p> <p>B: mhm (verneinend). Für mich ist das / Das kann ich auch nicht besprechen. Das finde ich / Das ist eben: Lehrersein kannst du nicht lernen, finde ich. (lachen) Also, das hast du oder das hast du nicht. (lachen) (C 236)</p>
Ziele und Absichten	
Inhalt	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn Inhalt zu definierten Zielen und Absichten ausgeführt werden.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Und bei ihm ist es jetzt zum Beispiel Umgang mit Anforderungen. Das ist jetzt das Hauptthema. (A 195)</p> <p>B: JA, nie. Pünktlich wäre er schon da, aber er ist nie pünktlich am Platz, weil er ganz lange braucht, bis er die Jacke ab hat und wenn alle schon im Kreis sitzen, läuft er erst hinein. Er nimmt es sehr gemütlich mit Thek auspacken. Also, er lässt sich auch überhaupt nicht hetzen, oder. Und dann noch das Anfangen. Wenn er irgend einen Auftrag bekommt, er beginnt einfach nicht, er macht es einfach nicht. Und das sind dann so die zwei Sachen. (D 198)</p>
Vorgehen	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn das Vorgehen zu definierten Zielen und Absichten ausgeführt, beschrieben oder erklärt wird. In diesem Code sind auch Aussagen zum strukturierten Umgang mit Zielen und Absichten eingeschlossen.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Und, wenn wir bei einzelnen Kindern, und der F. ist immer einer davon, vorbeikommen, dann halten wir das dort drin fest. Und das ist in der Dropbox. Das schauen wir auch an. Das ist etwas, das rollen ist. (A 203)</p> <p>B: Ich führe (...) Oder WIR führen diese Kinderdossier in einer Hängeregistratur. Und dort schreibe ich einfach alles hinein. Oder, ich schreibe die Beobachtungen ins LehrerOffice. Aber ich finde die Hängeregister eigentlich immer noch besser, wenn du es siehst, dann gleich hineinschreiben. (C 340)</p>

besondere Art der Kooperation bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen	
besondere Art der Kooperation	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn erwähnt oder ausgeführt wird, dass die Integration eines Kindes mit Verhaltensstörungen eine besondere Art der intraprofessionelle Kooperation. Eingeschlossen sind zudem die beschriebenen Auswirkungen der Verhaltensstörung auf die Kooperation.</p> <p>Ankerbeispiele: B: JA, ganz anders, ganz anders. I: Was sind die Unterschiede? B: Es braucht ganz viel Energie im emotionalen Bereich. In den Kräften, weil es sehr kräftezehrend ist. (D 224-226)</p> <p>B: Sie wäre vermutlich etwas entspannter. (B 243)</p> <p>B: Sie wäre vermutlich ein bisschen gelassener. (B 245)</p>
Struktur	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn eine besondere Art der Struktur beschrieben wird.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Oder von den Gesprächsgefässen her und so weiter, glaube ich nicht, dass sie anders wäre. (A 253)</p>
Einheit	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn Aussagen zur Einheit im Lehrpersonenteam gemacht werden.</p> <p>Ankerbeispiele: B: (...) Ja, man muss schon am gleichen Strick ziehen, denke ich. Das muss man schon. Und VOR ALLEM eine Einheit, eine geschlossene Einheit (ähm) bilden. Zumindest gegen aussen. Ob sie jetzt da ist oder nicht, oder. (D 230)</p> <p>B: Ja, genau. Ich glaube, wichtig wäre, wie das man etwas herauszufinden probiert, ob man in Sachen Reaktion und Konsequenzen etwa auf der gleichen Ebene, auf der gleichen Wellenlänge / Findet man sich da etwa. (B 6)</p>
Regeln	<p>Dieser Code wird vergeben, wenn die Absprachen zwischen den Lehrpersonen die Regeln oder Konsequenzen aufgreifen.</p> <p>Ankerbeispiele: B: Aber dann müsste man wahrscheinlich schon noch mehr gemeinsame Regeln abmachen und diese dann auch durchsetzen. (C 370)</p> <p>B: (ähm). Abmachungen zu „wenn ... dann“. (...) . Regeln. (A 257)</p>